

Nordstern Berufsvorbereitung

Leitlinien berufsvorbereitender Stufen
für Jugendliche mit geistiger Behinderung

Abstract

Die vorliegende Arbeit widmet sich dem Thema der schulischen Berufsvorbereitung von Jugendlichen mit einer geistigen Behinderung. Unter Einbezug aktueller heilpädagogischer Leitideen wurde in einer theoretischen Auseinandersetzung (Literaturarbeit) versucht, Leitlinien für berufsvorbereitende Stufen zu entwickeln. Zum einen beziehen sich diese auf die inhaltlichen Lernfelder und die Rahmenbedingungen dieser Stufen. Zum anderen liegt der Schwerpunkt auf den methodischen Erfordernissen, um Jugendliche mit einer geistigen Behinderung auf das nachschulische Leben vorzubereiten. Um einen Praxisbezug herstellen zu können, wurde neben der Auseinandersetzung mit Fachliteratur ausgewählte Konzepte bestehender berufsvorbereitender Stufen in die Arbeit mit einbezogen.

Danksagung

Zuallererst will ich mich bei meiner Familie, Isabel, Jana und dem kleinen Fragezeichen, das bald auf die Welt kommen wird, bedanken. Ich danke euch für die Kraft und die Liebe, die ihr mir gegeben habt und freue mich darauf, wieder mehr Zeit mit euch verbringen zu können.

Ich bedanke mich herzlich bei Dr. Lars Mohr für seine professionelle, flexible und konstruktive Betreuung während des Entstehungsprozesses dieser Arbeit.

Natürlich bedanke ich mich bei meiner Mutter. Nicht, weil man das so tut, sondern für ihren unerschütterlichen Glauben daran, dass „aus dem Kerl doch noch was wird“.

Ich bedanke mich bei Vroni, Klaus, Klaudia und Marion für das Korrekturlesen der Arbeit, bei Habakuk für die Hilfe bei der Erstellung der Abbildungen und bei Rahel für die grosse Hilfe bei der Formatierung.

Ich bedanke mich bei meinem Team, Verena, Victoria und Elisabeth, für die Unterstützung und die Toleranz.

Ich bedanke mich beim schwarzen Gold, dem Kaffee, für seine anregende und ermunternde Wirkung.

Ich bedanke mich bei der Rail-Jet-Seminargruppe, insbesondere bei Carmen, für die moralische Unterstützung und die anregenden Gespräche auf dem Nachhauseweg von der HfH.

Zuallerletzt bedanke ich mich bei allen meinen Freunden, die in der letzten Zeit sträflich vernachlässigt wurden, und dennoch Verständnis zeigten und zu mir hielten.

Inhaltsverzeichnis

Abstract

Danksagung

Inhaltsverzeichnis

Vorbemerkung und Versuch einer Abgrenzung

1.	Einleitung und vorläufige Zielsetzung	1
2.	Heilpädagogische Leitideen und Klärung von Begriffen	4
2.1	Klärung des Begriffs „Behinderung“	5
2.2	Klärung des Begriffs „Teilhabe“	7
2.3	Klärung des Begriffs „Selbstbestimmung“	7
2.4	Klärung des Begriffs „Inklusion“	8
3.	Präzisierung der Zielsetzung	11
4.	Forschungsmethode und -vorgehen	12
5.	Richtziel und Lernfelder berufsvorbereitender Stufen	14
5.1	Richtziel berufsvorbereitender Stufen	14
5.1.1	Aktuelle Diskussion.....	15
5.1.2	Praxisbezug zu bestehenden Konzepten.....	15
5.2	Formulierung des Richtziels	16
5.3	Lernfelder berufsvorbereitender Stufen	17
5.3.1	Jugendphase aus der entwicklungspsychologischen Perspektive.....	17
5.3.2	Die Jugendphase aus der sozialisationstheoretischen Perspektive	17
5.3.3	Die Entwicklungsaufgabe „Erwachsen werden“	18
5.3.4	Inhalte der Erwachsenenbildung.....	18
5.3.5	Zusammenführung der Lernbereiche.....	19
5.3.6	Praxisbezug zu Lernbereichen in den bestehenden Konzepten.....	22
5.4	Erstellung einer Leitlinie zu den Lernfeldern	24
6.	Organisatorische und professionelle Anforderungen	25
6.1	Anforderungen an die Lehrpersonen	25
6.2	Organisatorische Anforderungen berufsvorbereitender Stufen	26
6.3	Schulentwicklungsprozesse	27
6.4	Praxisbezug zu den organisatorischen & professionellen Anforderungen	28
7.	Berufsorientierung und Berufswahlprozess	29
8.	Methodische Erfordernisse berufsvorbereitender Stufen	32
8.1	Erfassung der Ausgangsbedingung und Erstellung der Förderplanung	34
8.1.1	Diagnostik im Kontext berufsvorbereitender Stufen	35
8.1.2	Individuelle Förderplanung im Kontext berufsvorbereitender Stufen.....	36

8.1.3	Individualisierung	37
8.1.4	Praxisbezug zu Diagnostik und Förderplanung	38
8.1.5	Erstellung einer Leitlinie zu Diagnostik und Förderplanung	39
8.2	Schlüsselkompetenzen.....	39
8.2.1	Praxisbezug zu Schlüsselkompetenzen	42
8.2.2	Erstellung einer Leitlinie zu Schlüsselkompetenzen.....	44
8.3	Handlungsorientierter Unterricht.....	44
8.3.1	Merkmale eines handlungsorientierten Unterrichts	45
8.3.2	Begründung handlungsorientierten Unterrichts in berufsvorbereitenden Stufen.....	46
8.3.3	Projektorientierter Unterricht.....	47
8.3.4	Praxisbezug zum projektorientierten Unterricht	49
8.3.5	Exkurs: Kulturtechniken	50
8.3.6	Schülerfirmen.....	51
8.3.7	Praxisbezug zur Schülerfirma	53
8.3.8	Erstellung einer Leitlinie zum handlungsorientiertem Unterricht	54
8.4	Praktika.....	54
8.4.1	Praktika im Bereich Arbeit.....	55
8.4.2	Praktika im Bereich Wohnen.....	56
8.4.3	Hinweise zu Praktika	57
8.4.4	Praxisbezug zu Praktika	58
8.4.5	Erstellung einer Leitlinie zu Praktika in berufsvorbereitenden Stufen	59
8.5	Kooperation	59
8.5.1	Kooperation mit den Eltern.....	61
8.5.2	Persönliche Zukunftsplanung	62
8.5.3	Praxisbezug zu Kooperation	64
8.5.4	Erstellung einer Leitlinie zur Kooperation in berufsvorbereitenden Stufen	66
9.	Zusammenfassung der Ergebnisse	67
10.	Reflexion der Ergebnisse	69
10.1	Reflexion zur Leitlinie „Lernfelder berufsvorbereitender Stufen“	69
10.2	Reflexion zur Leitlinie „Diagnostik und Förderplanung“	69
10.3	Reflexion zur Leitlinie „Schlüsselkompetenzen“	70
10.4	Reflexion zur Leitlinie „Handlungsorientierter Unterricht“	70
10.5	Reflexion zur Leitlinie „Praktika“	71
10.6	Reflexion zur Leitlinie „Kooperation“	71
11.	Ausblick	72
12.	Schlusswort	73
13.	Verzeichnisse	74
13.1	Literaturverzeichnis	74
13.2	Abbildungsverzeichnis	79
13.3	Tabellenverzeichnis	79

Vorbemerkung und Versuch einer Abgrenzung

Der Titel dieser Arbeit, „Nordstern¹ schulische Berufsvorbereitung. Leitlinien berufsvorbereitender Stufen für Jugendliche mit geistiger Behinderung“, wurde nicht zufällig gewählt. Diese Arbeit soll, wie der Nordstern, Orientierung in einem sehr weiten Raum geben.

Dieser weite Raum zeigt sich auch in den Bezeichnungen in Hinsicht auf schulische Berufsvorbereitung. Sie sind innerhalb der Förder- und Sonderschulen vielfältig: „Werkstufe“, „Abschlussstufe“, „Berufsbildungsstufe“, „Berufspraxisstufe“, „Berufsschulstufe“ (vgl. Schlummer, 2012, S. 62). Um dieser Bezeichnungsvielfalt gerecht zu werden, arbeite ich in der vorliegenden Arbeit mit dem Begriff „berufsvorbereitende Stufen“.

Der im Titel angeführte Begriff „Leitlinien“ kann ebenfalls mit dem Orientierungscharakter des Nordsterns verknüpft werden. Von Leitlinien kann man sich „leiten“ lassen, sie sollen einen Korridor festlegen, beinhalten Empfehlungen und Orientierungshilfen (vgl. Hoffmann, 1999, S. 1). Als Leitlinien können also bestimmte leitende Grundsätze und Gesichtspunkte verstanden werden, die richtungsweisend Anhaltspunkte geben sollen (vgl. Duden, 2013, o.S.).

Eine Abgrenzung findet im Titel dieser Arbeit in Bezug auf die „Zielgruppe“ statt. Sie soll sich weitgehend auf Schülerinnen und Schüler mit geistiger Behinderung beziehen. Dass jedoch die Abgrenzung des Begriffes geistige Behinderung keine Einfache ist, zeigt sich darin „dass es bis heute keine einheitliche Beschreibung oder Kennzeichnung des als geistig behindert definierten Personenkreis gibt“ (Theunissen, 2011, S. 11). Feststellen lässt sich, dass es der Vergangenheit angehört, geistige Behinderung zu individualisieren. „Stattdessen wird von einem reziproken prozesshaften Zusammenwirken individueller und sozialer Faktoren ausgegangen“ (Theunissen, 2007, S. 96). Es scheint weitgehender Konsens scheint darin zu herrschen, dass Geistige Behinderung sowohl mit individuellen Kompetenz- und Lebensfaktoren auf der einen Seite und sozialen Kompetenz und Lebensfaktoren auf der anderen Seite zusammenhängt (vgl. Mohr, 2012, S. 2). Geistige Behinderung hat demnach sowohl mit einer „Einschränkung der individuellen Disposition beziehungsweise einer Leistungsminderung eines Menschen im Bereich der kognitiven Funktionen“ (ebd.) als auch mit „sozialer Benachteiligung/gesellschaftlichem Ausschluss/mangelnder Teilhabe“ (ebd.) zu tun.²

Eine abschliessende Bemerkung, bevor auf die Einleitung und vorläufige Zielstellung dieser Arbeit eingegangen wird, betrifft die Einhaltung der Schweizer Rechtschreibung. Sie wurde, der besseren Lesbarkeit halber, auch in wörtlichen Zitaten übernommen. Dies betrifft vor allem den Verzicht auf das wunderschön geschwungene scharfe „ß“.

¹ Der Begriff „Nordstern“ als Orientierungshilfe wurde von Boban entlehnt, der diesen in diesem Sinn mit dem Inklusionskonzept in Verbindung bringt (vgl. Friss, Hinz & Töpfer, 2011, S. 16)

² An dieser Stelle soll auf das Kapitel 2.1 verwiesen, in dem versucht wird, dem Begriff „Behinderung“ gerecht zu werden.

1. Einleitung und vorläufige Zielsetzung

Besonders für Jugendliche mit einer geistigen Behinderung ist der Übergang von der Schule in den Beruf aus mehreren Gründen erschwert. Ihre Situation hinsichtlich der Lebens- und Berufsgestaltung ist als besonders problematisch anzusehen (vgl. Fischer & Pfriem, 2011, S. 332). Dies liegt zum einen an der Mehrdimensionalität dieses Überganges, der nicht nur einen Wechsel von der bisherigen Haupttätigkeit „Lernen“ zur dominierenden Tätigkeit „Arbeit“ mit sich bringt, sondern auch unmittelbare Veränderungen sozialer Bezugsgrößen und wichtige Entwicklungsaufgaben (vgl. Schartmann, 2000, S. 9).

Zum anderen können Gründe in der allgemeinen Arbeitsmarktsituation verortet werden. Es herrschen am Arbeitsmarkt noch lange keine gleichen Chancen für Menschen mit Behinderung, da die Hemmschwellen und Berührungängste immer noch zu gross erscheinen (vgl. Aichinger, 2013, S. 35). „Von Chancengleichheit am Arbeitsplatz für Menschen mit Behinderung kann keine Rede sein. Im September rügte die Uno im Rahmen der Staatenprüfung Österreich, zu wenig für die Gleichberechtigung vom Menschen mit Behinderung zu tun“ (ebd.).

Menschen mit Lernbeeinträchtigung³ werden im gesellschaftlich Kontext weitgehend als Menschen mit gravierenden Mängeln angesehen, die aufgrund dieser Mängel nicht in der Lage sind, sich die für die Betriebe des allgemeinen Arbeitsmarktes erforderlichen Kompetenzen, Verhaltensweisen, Fähigkeiten und Kenntnisse anzueignen (vgl. Schwalb, 2009, S. 110). Behinderung wird also, im Zuge einer Alltagstheorie, oft pauschal mit einer Leistungsminderung gleichgesetzt⁴. Dies zeigt sich jedoch nicht nur als erschwerend für die Einstellung von Menschen mit Behinderung in Betrieben des allgemeinen Arbeitsmarktes (vgl. Bieker, 2005, S. 8), sondern wirkt sich auch in weit komplexeren Zusammenhängen aus.

Gerade in der modernen, leistungsorientierten Welt, in der Arbeit einen sehr hohen Stellenwert einnimmt, kann es bedeuten, ausserhalb des Arbeits- und Berufslebens zu stehen, mit Isolation und Ausgrenzung konfrontiert zu werden. Inklusion in das Arbeitsleben ist somit als wesentlicher Anteil an der Teilhabe des gesellschaftlichen Lebens anzusehen (vgl. Sigot, 2004, S. 151).

Dieses sozialpolitische und heilpädagogische Ziel der Teilhabe⁵ von Menschen mit Behinderung am Arbeitsleben vollzieht sich jedoch unter sehr schlechten ökonomischen Voraussetzungen. Das wirtschaftliche Wachstum, das ohnehin sehr schwach ausgeprägt ist, verspricht auch bei stärkerem Wachstum keine entsprechende Zunahme von Arbeitsplätzen. Der enorme Wettbewerbsdruck der globalen Märkte und eine damit einhergehende Automatisierung und Rationalisierung bringt erhöht die Erwartungen mit sich, dass immer weniger Mitarbeiter eine immer höhere Leistung erbringen (vgl. Bieker, 2005, S. 7). Diese Rahmenbedingungen, von denen nur einige genannt wurde, bringen zunehmend atypische Arbeitsfaktoren wie Teilzeitarbeit, befristete Arbeit, Selbständigkeit, Vertragsarbeit oder Forderung und die Forderung nach unablässiger Mobilität mit sich. Dass diese Arbeitsfaktoren für Menschen mit Behinderung die Integration ins Arbeitsleben erschweren, kann als evident angesehen werden (vgl. Sigot, 2002, S. 151).

Dieser erschwerte Zugang zeigt sich zudem in den aktuell verfügbaren Arbeitslosenstatistiken. In Österreich stieg der Anteil an arbeitslosen Menschen mit Behinderung von 2004 bis zum dritten Quartal 2013 von 11,80% auf 18,28%. Das entspricht einer Anzahl von 47 580 als aktuell arbeitslos vorgemerkte Menschen

³ Schwalb (2009) setzt den Begriff Mensch mit geistiger Behinderung mit dem Begriff Mensch mit Lernbeeinträchtigung gleich: „Zentrales individuelles Merkmal ist eine starke Lernbeeinträchtigung“ (S. 110).

⁴ Siehe Kapitel 2.1 Klärung des Begriffs „Behinderung“

⁵ Siehe Kapitel 2.2 Klärung des Begriff „Teilhabe“

mit Behinderung (vgl. Arbeit und Behinderung, 2013, S. 1). In Deutschland verhält es sich ähnlich. Im Jahr 2011⁶ stieg die Zahl gemeldeter schwerbehinderter Arbeitsloser gegenüber 2006 um 18 % (+139 000) auf 932 000 Menschen (vgl. Bundesagentur für Arbeit, 2013, S. 5).

Diese Einschränkungen der Teilhabe am allgemeinen Arbeitsleben lassen teilweise nur den „Sonderweg“ der Werkstätten für Menschen mit Behinderung offen (vgl. Schwalb, 2009, S. 110) und es ergibt sich für Menschen mit geistiger Behinderung nach wie vor oft ein Automatismus, der von der Schule direkt in die Werkstätten führt. Es geht an dieser Stelle jedoch nicht darum, die Sinnhaftigkeit von Werkstätten für Menschen mit Behinderung anzuzweifeln. Es geht vielmehr um die Wahlmöglichkeiten, die für die betreffenden Personen weitgehend nicht gegeben sind (vgl. Fischer, Heger & Laubenstein, 2011, S. 15).

Es sind vor allem junge Menschen mit Behinderung, die von dem Risiko der Exklusion aus dem Arbeitsmarkt betroffen sind (vgl. Bieker, 2005, S. 8). Diese sind parallel zur Vorbereitung und Realisierung des Berufseinstieges vor wichtige Entwicklungsaufgaben⁷ gestellt. Diese können gerade bei Menschen mit Behinderung, unter der Berücksichtigung der „Integration des eigenen Anders-Seins“ (Tschann, 2011, S. 39), eine besonders schwierige Aufgabe und einen langen, komplexen Prozess darstellen (vgl. ebd.).

Diese Arbeit will jedoch in erster Linie nicht die Schwierigkeiten von Menschen mit Behinderung im Übergang zur Arbeitstätigkeit aufzeigen, obwohl diese Anlass zur Erarbeitung des Themas sind und dessen Relevanz unterstreichen.

Es soll hier nicht ausser Acht gelassen werden, dass, unabhängig von den angesprochenen Problemfeldern, gelungene Übergänge in die Berufs- und Arbeitswelt neue Lern- und Erfahrungsfelder bieten, von denen gerade Jugendliche mit Behinderung im Hinblick auf ihre soziale und emotionale Entwicklung profitieren können. Die Auseinandersetzung mit neuen Umgangsformen, Anforderungen und Werten kann die Möglichkeit bieten, bisherige Negativerfahrungen hinter sich zu lassen. Unter der Voraussetzung, dass die Beschäftigung den individuellen Neigungen und Fähigkeiten entspricht, können Akzeptanz erfahren und Erfolgserlebnisse gesammelt werden (vgl. Butz & Wust, 2007, S. 11). Dies erfordert zum einen jedoch die Kenntnisse über die Optionen der Arbeitswelt und eine Schaffung neuer Angebote im Bereich der Qualifizierung für die Arbeitswelt⁸ (vgl. Zobeley, 2009, S. 130) und bedarf zum anderen einer adäquaten Unterstützung sowohl bei der Identifizierung der eigenen Neigungen und Fähigkeiten, als auch beim Aufbau eines realistischen Selbstkonzeptes und von Selbstwertgefühl (vgl. Butz & Wust, 2007, S. 11).

Schwalb (2009) sieht hier unter anderem die Ausbildungsstruktur vor der Arbeitswelt gefordert, denn „Unvermittelbarkeit“ darf nicht per se angenommen werden, sondern muss durch Bildung und Förderung abgebaut werden (S. 112). Es kann also durchaus als Aufgabe der Schule als Institution der Gesellschaft gesehen werden, die Qualifizierung für das Arbeits- und Berufsleben zu übernehmen (vgl. Gmelch, 1995, S. 56f.). „Die Vorbereitung auf das Leben nach der Schule findet durchgängig in allen Stufen und Klassen statt, der Übergang auf Arbeit und Beruf in Kontext einer Arbeitslehre dagegen vor allem in der Werk- bzw. Berufsschulstufe“ (Fischer, 2011, S. 331).

⁶ Aktueller Daten liegen nicht vor (vgl. Bundesagentur für Arbeit, 2013, S. 5).

⁷ Rahn (2004) nennt in Anlehnung an die Entwicklungspsychologie die Identität als zentrales Thema der Jugendphase, die mit Entwicklungsaufgaben wie Unabhängigkeit vom Elternhaus, Annahme der Geschlechterrolle, Aufbau von Freundes- und Freundinnenkreis und die Entwicklung einer Weltanschauung einhergeht (vgl. S. 62). Siehe dazu Kapitel „Lernfelder berufsvorbereitender Stufen“.

⁸ Zobeley bezieht sich auf Menschen, die bereits in Werkstätten arbeiten, dies ist jedoch, meiner Meinung nach, gemäss dem Grundsatz „Erst qualifizieren, dann plazieren“ (Schwalb 2009, S.110) durchaus auf berufsvorbereitende Stufen umsetzbar.

Zielsetzung dieser Masterthese ist es, Richtlinien für eine heilpädagogische berufsvorbereitende Stufe zu erstellen, die die Grundlagen dafür bietet, dass Jugendliche mit geistiger Behinderung den Übergang ins Berufsleben möglichst erfolgreich bewältigen können. Diese Richtlinien sollen sich an den aktuellen Leitideen der Heilpädagogik orientieren und einer zeitgemässen und modernen berufsvorbereitenden Stufe entsprechen.

Diese noch sehr allgemein gehaltene Zielformulierung gilt es als ersten Schritt dieser Arbeit zu präzisieren. Um genauer verstehen zu können, was unter dieser Zielstellung gemeint ist, müssen zunächst Begrifflichkeiten geklärt und eine Auseinandersetzung mit aktuellen, heilpädagogischen Leitideen stattfinden.

2. Heilpädagogische Leitideen und Klärung von Begriffen

Es ist zunächst von zentraler Bedeutung für diese Arbeit, mit welchem Begriff von „Behinderung“ gearbeitet wird denn: „Leitend für die sich abzeichnenden Veränderungen war und ist ein verändertes Verständnis von Menschen mit geistiger Behinderung, und zwar von einem defektorientierten funktionalistischen hin zu einem individualistischen subjektorientierten Förderverständnis und damit zu einem grundlegend veränderten Menschenbild“ (Stöppler & Wachsmuth, 2010, S. 15).

Wie im Kapitel „Einleitung und vorläufige Zielstellung“ angeführt wurde, kann ein Begriff von Behinderung, der sich nahezu ausschliesslich auf die betroffene Person, auf Defizite und Einschränkungen konzentriert (vgl. Stein, 2009, S. 9), schwerwiegende Folgen haben. Trotzdem scheint es, dass sowohl im Alltag als auch in der Praxis bis heute eine Orientierung am „Medizinischen Modell“ zumindest teilweise stattfindet (vgl. ebd.), das Behinderung als Merkmal, Eigenschaft oder als das Problem eines Individuums und damit als körperlich-organische oder funktionale Einschränkung oder Leistungseinbusse versteht (vgl. Mohr, 2012, S. 3). Diese „Alltagstheorie“, nach der Behinderung primär als Schädigung und Funktionseinschränkung, also in erster Linie als Defekt in der Person selbst verstanden wird (vgl. Bundschuh, Heimlich & Krawitz, 2007, S. 35), lässt sich unter der Aussage „Man ist behindert oder man hat eine Behinderung“ (vgl. Mohr, 2012, S. 3) subsumieren.

Die Tauglichkeit dieses traditionellen Verständnisses von Behinderung kann vor allem unter dem Aspekt des Menschenbildes als in höchstem Masse umstritten angesehen werden (vgl. Bundschuh, Heimlich & Krawitz, 2007, S. 35) und erscheint auch in der Arbeit mit Menschen mit Behinderung nur bedingt geeignet zu sein, denn: „Erst mit der Abkehr von einer primär defektorientierten und statischen Sicht von Behinderung und der bewussten Hinwendung zu den sozialen Implikationen einer Behinderung beginnt die Wahrnehmung neuer Möglichkeiten für Erziehung und Förderung“ (Bundschuh, Heimlich & Krawitz, 2007, S. 35).

Das macht eine Hinwendung zu einem zeitgemässen Ansatz in der Begrifflichkeit notwendig, die nach Küchler (2006) versucht, unter Berücksichtigung von individuellen Wünschen und Fähigkeiten, eine für alle Beteiligte zufriedenstellende gesellschaftliche Teilhabe unter der Anpassung oder Veränderung der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen zu schaffen (vgl. S. 31). Hier ist vor allem die von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) entwickelte „Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeiten, Behinderung und Gesundheit“ (ICF) von grosser Bedeutung, da diese „recht treffend die Komplexität von Behinderung, wie sie heute gesehen wird“ spiegelt (vgl. Stein, 2009, S. 8).

Es wird sich zeigen, dass der Begriff „Teilhabe“ zum einen eine zentrale Stellung in der Definition des Begriffs „Behinderung“ einnimmt und zum anderen mit den aktuellen heilpädagogischen Leitideen der „Selbstbestimmung“, der „Individualisierung“ und der „Inklusion“ in engem Zusammenhang steht (vgl. Bundschuh, 2004, S. 138). Bevor näher auf die letztgenannten Begriffe eingegangen wird, ist eine Auseinandersetzung mit dem Begriff „Teilhabe“ notwendig.

Dieses Konzept der Teilhabe kann sich nur unter Mitwirkung der betroffenen Menschen vollziehen. Damit gewinnt sowohl in diesem Zusammenhang, als auch als heilpädagogische Leitidee, der Begriff „Selbstbestimmung“, der „inzwischen den Rang eines Paradigmas eingenommen“ (Fischer & Pfriem, 2011, S. 335) hat, an zentraler Bedeutung. In einer demokratischen Gesellschaft sollte es als selbstverständlich gelten, dass auch Menschen mit Behinderung mit „Regiekompetenz“ (ebd., S. 334) in ihrem Alltagsleben ausgestat-

tet sind und das Recht in Anspruch nehmen können, Bedürfnisse und Interessen eigenständig zu vertreten (vgl. Fischer & Pfried, 2011, S. 334). Dies ist ein wichtiger Aspekt in der Klärung des Begriffes Inklusion.

Theunissen und Schwalb (2009) sehen die gesellschaftliche Situation von Menschen mit einer geistigen Behinderung, und damit auch die Behindertenarbeit, in einem hochdynamischen Umbruch, der sich über das Prinzip der Integration zu der Leitidee der Inklusion entwickelt. Dies wurde nicht zuletzt durch die UN-Konvention zum Schutz der Rechte behinderter Menschen, die Ende 2006 veröffentlicht wurde, in die Wege geleitet (vgl. S. 11). Vor allem der Artikel 19 der Konvention "Living independently and being included in the community" kann in diesem Zusammenhang als bedeutend angesehen werden:

States Parties to the present Convention recognize the equal right of all persons with disabilities to live in the community, with choices equal to others, and shall take effective and appropriate measures to facilitate full enjoyment by persons with disabilities of this right and their full inclusion and participation in the community, including by ensuring that:

- a) Persons with disabilities have the opportunity to choose their place of residence and where and with whom they live on an equal basis with others and are not obliged to live in a particular living arrangement;
- b) Persons with disabilities have access to a range of in-home, residential and other community support services, including personal assistance necessary to support living and inclusion in the community, and to prevent isolation or segregation from the community;
- c) Community services and facilities for the general population are available on an equal basis to persons with disabilities and are responsive to their needs. (UN, 2007, Artikel 19)

Die Auseinandersetzung mit dem Begriff "Inklusion" erscheint hier nicht nur im Sinne der Leitidee notwendig zu sein, sondern auch in Bezug auf "Inklusion als Grundrecht". Zunächst soll jedoch auf den Begriff „Behinderung“ eingegangen werden.

2.1 Klärung des Begriffs „Behinderung“

Besonders die WHO haben die Diskussion um den Behindertenbegriff mit ihrem multidimensionalen Modell der „Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeiten, Behinderung und Gesundheit“ entscheidend geprägt. Um dieses Modell von Gesundheit verstehen zu können, muss zunächst auf den Begriff „funktionale Gesundheit“ eingegangen werden. Eine Person kann nach diesem Modell als gesund angesehen werden, wenn:

1. Ihre körperlichen Funktionen, der mentale Bereich eingeschlossen, und ihre Körperstrukturen denen eines gesunden Menschen entsprechen. Dies entspricht dem Konzept der Körperfunktionen und Körperstrukturen.
2. Die Person all das tun kann, was von einer Person ohne Gesundheitsproblem erwartet wird. Dies kann dem Konzept der Aktivitäten zugeordnet werden.
3. Wenn die Person in allen Lebensbereichen, die ihr wichtig ist, ihr Dasein so entfalten kann, wie es von einem Menschen ohne gesundheitliche Beeinträchtigung der Körperfunktionen, Körperstrukturen oder der Aktivität erwartet wird. Dies ist das Konzept der Teilhabe an Lebensbereichen (vgl. Schmidt & Dworschak, 2011, S. 276).

Folgend aus diesem Begriff der „funktionalen Gesundheit“ bezieht sich nun der Beschreibungsansatz von Behinderung zunächst auf drei zentrale Bereiche:

- Der Bereich der Körperfunktionen und Körperstrukturen: Hier geht es um den Grad und das Ausmass der körperlichen und psychischen Schädigungen.
- Der Bereich der Aktivitäten: Hier geht es um die Durchführbarkeit von Aktivitäten unter Berücksichtigung individueller und sozialer Umweltfaktoren und Umweltbedingungen.
- Der Bereich der Partizipation: Hier geht es um die Möglichkeiten der Teilhabe an relevanten Lebensbereichen, wieder unter der Berücksichtigung individueller und sozialer Umweltfaktoren und -bedingungen.

Entscheidend ist hier, dass diese Bereiche, wie auch die Bereiche des Konzeptes der funktionalen Gesundheit, immer in einer Wechselwirkung zueinander stehen (vgl. Küchler, 2006, S. 26). Behinderung und Beeinträchtigung können demnach nicht nur relativ an einer Bezugsnorm gemessen, sondern auch relational gesehen werden. Es werden nicht nur Schädigungen, die eine Person betreffen, skizziert, sondern auch Beeinträchtigungen durch das Umfeld. Damit wird das Verhältnis zwischen Gegebenheiten beim Menschen auf der einen Seite und die Gegebenheiten des Umfeldes auf der anderen Seite sowie die jeweiligen Wechselwirkungen in den Blickpunkt gerückt (vgl. Stein, 2009, S. 8).

Abbildung 1: Wechselwirkungen zwischen den Komponenten der ICF (World Health Organization, 2013, S. 46)

Diese Abkehr von einem monokausalen und eindimensionalen Begründungszusammenhang von Behinderung lässt es zu, dass neben den Schädigungen und Beeinträchtigungen auch Einschränkungen der Partizipation beziehungsweise der Aktivitäten als Auslöser der Behinderung angesehen werden können (vgl. Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 36). Behinderung wird demnach als jegliche Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit einer Person verstanden (vgl. Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 36). Da diese Funktionsfähigkeit auch soziale Aspekte umfasst, wird die Bedeutung von Umweltfaktoren für die Bewältigung von Behinderung betont und der Begriff Teilhabe in den Mittelpunkt gestellt (vgl. Wansing, 2005, S. 16). Damit wird eine Orientierung auf Ressourcen möglich, die die kompensatorischen und unterstützenden Funktionen des Umfeldes in den Fokus nimmt (vgl. Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 36).

Der Begriff Behinderung kann demnach aus der Sicht der ICF als „das Ergebnis der negativen Wechselwirkungen zwischen einer Person mit einem Gesundheitsproblem und ihren Kontextfaktoren auf ihre Partizipation an einem Lebensbereich“ (Schuntermann; zitiert nach Schmidt und Dworschak, 2011, S. 276) definiert

werden. Die Messlatte für Behinderung ist demnach nicht die Funktionsfähigkeit kognitiver, physischer oder psychischer Leistungen, sondern ihre gelingende Teilhabe (vgl. Wacker, 2008, S. 125).

2.2 Klärung des Begriffs „Teilhabe“

Auch der Teilhabebegriff gewann durch die ICF an Bedeutung. Der Begriff „Eingliederung“ als der bisherige Zielpunkt der Rehabilitation wurde vollständig durch „Teilhabe“ ersetzt. Dabei ging es um einen Paradigmenwechsel, in dessen Mittelpunkt die Abgrenzung von ausgrenzender Fürsorge zur uneingeschränkten Teilhabe von Menschen mit Behinderung steht (vgl. Schmidt & Dworschak, 2011, S. 270).

Der Begriff Teilhabe wird von der World Health Organization (2013) als „das Einbezogenensein in eine Lebenssituation“ (S.161) definiert. Das bedeutet, dass es das Leitziel der Teilhabe ist, umfassend in jene gesellschaftliche Lebenssituationen einbezogen zu werden, die für eine Person relevant sind (vgl. Fischer & Pfriem, 2011, S. 334).

Die Realisierung von Teilhabe vollzieht sich dabei auf individueller, sozialer und ökologisch-ökonomischer Ebene, die jeweils miteinander verbunden sind (vgl. Wacker, 2008, S. 126):

- Teilhabe hängt eng mit dem physischen und psychischen Gesundheitszustand des Menschen zusammen und damit mit Wohlbefinden. In diesem Sinne ist ein Element von Teilhabe ein „subjektives Lebensgefühl im Kontext von Lebensstandards“ (ebd.)
- Ein weiteres Element von Teilhabe ist die Persönlichkeit eines Menschen und dessen Erfahrungen. Teilhabe kann also bedeuten, Lebenserfahrungen zu sammeln.
- Schliesslich kann Teilhabe mit den Umweltfaktoren verknüpft werden. Das betrifft die sozio-ökonomischen Organisationsforen wie beispielsweise die Infrastruktur der Lebensumgebung, der sozialen Regeln, den Werten und Verhaltensweisen (vgl. ebd.).

Es sind unter anderen die Bereiche Bildung, soziale Beziehungen und Netzwerke, Wohnen, Arbeit, Mobilität und Sexualität, die in diesem Zusammenhang eine wesentliche Rolle einnehmen. Teilhabe bedeutet jedoch nicht nur formalen, sondern freien und gleichen Zugang zu gesellschaftlichen Prozessen zu haben. Es geht nicht nur um das Teilnehmen, sondern darum, als gleichberechtigter Bürger alle gesellschaftlichen Strukturen nützen zu können und Anspruch auf die entsprechenden Hilfen zu bekommen (vgl. Stöppler & Wachsmuth, 2010, S. 22).

Dies zeigt sich in den Bedingungen und Erfordernisse die Schmidt und Dworschak (2011) nach Wacker, Wansing und Schäfer in diesem Kontext formulieren. Unter Betonung von Autonomie und der Aufwertung einer Person mit Behinderung zum Leistungsempfänger wird jene zum Adressat von Leistungen, als Kunde und Nutzer und gilt nicht länger als „Hilfsbedürftiger“. Dies beinhaltet die Beteiligung des Nutzers am gesamten Geschehen der „Leistungsausschöpfung“, die Schaffung von Wahlmöglichkeiten und flexibler Angebotsstrukturen (vgl. S. 277).

2.3 Klärung des Begriffs „Selbstbestimmung“

Im heilpädagogischen Kontext werden die Begriffe „Selbstbestimmung“ und „Autonomie“ teilweise synonym verwendet. Der Mensch gilt dann als autonom, wenn er die Möglichkeit hat, die Angelegenheiten, die ihn betreffen, selbst zu bestimmen. Dies ist jedoch nie im Rahmen völliger sozialer Unabhängigkeit möglich (vgl.

Wagner, 2007, S. 25). Besonders für Jugendliche mit geistiger Behinderung ist der hohe Anteil an Fremdbestimmung, der durch die Aspekte Förder- und Unterstützungsbedarf impliziert wird, als prekär anzusehen (vgl. Bundschuh, 2004, S. 138f.).

In diesem Kontext ist es in Hinblick auf Menschen mit geistiger Behinderung notwendig, zwischen den Aspekten „Selbstbestimmung“ und „Selbsttätigkeit“ zu unterscheiden. Ein hohes Mass an Abhängigkeit und Hilfsbedürftigkeit muss nicht zwangsläufig zu einem hohen Mass an Fremdbestimmung führen (vgl. Wagner, 2007, S. 25). Selbstbestimmung heisst demnach nicht, Handlungen alleine oder ohne Hilfe durchzuführen, sondern kann auch bedeuten, über die notwendige Hilfe zu entscheiden und diese anzunehmen, um bestimmte Ziele erreichen zu können (vgl. Emrich, 2004, S. 22).

Selbstbestimmung kann somit nicht mit völliger Unabhängigkeit gleichgesetzt werden. Vielmehr geht es um die Selbstverständlichkeit einer eigenen Entscheidung. Diese kann beispielsweise die Ausführung einer nötigen Hilfe betreffen (vgl. Schlummer, 2010, S. 57f.). Diese notwendige Unterstützung soll dabei mit dem Ziel geschehen, einer Person zu ermöglichen, ihre Aktivitäten selbst zu steuern (vgl. Doose, 2004, S. 17).

Es lassen sich demnach vier Merkmale unter dem Begriff „Selbstbestimmung“ zusammenfassen (vgl. Bensch & Klicpera, 2008, S. 374):

1. Verbunden mit dem Erwerb von Selbstbestimmung ist die Unabhängigkeit von anderen im Sinne einer eigenen Wahl und Entscheidung. Das beinhaltet die Möglichkeit, für sich zu sorgen und über seine Lage zu bestimmen.
2. Die Möglichkeit, Entscheidungen zu treffen, bedarf einer „Selbststeuerung des Verhaltens“. Diese Kontrolle über das eigene Verhalten schliesst sowohl die Fähigkeit und Möglichkeit ein, Ziele zu setzen und auftretende Probleme lösen zu können.
3. Eng verbunden mit dem Begriff Selbstbestimmung ist der Begriff „Psychologisches Empowerment“. Darunter versteht man das Bewusstsein, selbst Kontrolle ausüben zu können und Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten zu erlangen.
4. Zur Selbstbestimmung kann auch die „Selbst-Realisierung“ (ebd.) zählen. Dies beinhaltet Aspekte, damit umzugehen, „wie man ist“ (ebd.), also mit den jeweiligen Stärken, Schwächen und Fähigkeiten realistisch umzugehen.

Besonders für Jugendliche mit geistiger Behinderung, die noch nicht die Kompetenzen zu einer erwachsenengemässen Selbstbestimmung erreicht haben, bedeutet das, dass sie zumindest in Teilbereichen fremdbestimmt werden. Unter diesem Gesichtspunkt sollte jedoch die Subjektposition anerkannt und damit das Ziel verfolgt werden, Fremdbestimmung letztlich zu Selbstbestimmung hinzuführen (vgl. Stöppler & Wachsmuth, 2010, S. 23). Die Kompetenz, selbstbestimmt handeln zu können, ist sowohl von den bisherigen Lebensbedingungen des Menschen als auch davon abhängig, inwieweit gelernt wurde, mit Wahlmöglichkeiten umzugehen sowie Eigenverantwortung an- und überzunehmen (vgl. Bensch & Klicpera, 2008, S. 374).

2.4 Klärung des Begriffs „Inklusion“

Das Konzept der Inklusion kann als eine Weiterführung der Leitideen Normalisierung, Integration und Empowerment gesehen werden und soll in seiner konsequenten Umsetzung die Integration ablösen (vgl. Fornefeld, 2013, S. 51). Der Begriff Inklusion stammt vom lateinischen Verb „includere“ (einschliessen) und

steht eng mit dem Adjektiv „inclusivus“ (eingeschlossen) sowie der Adverbsform „inclusive“ (einschliesslich, inbegriffen) in Verbindung und kann mit „Nicht-Aussonderung“ oder „unmittelbare Zugehörigkeit“ übersetzt werden.

Dieser Wortbedeutung folgend, liegt dem Begriff „Inklusion“ eine Gesellschaft zugrunde, in der jeder Mensch das Recht auf Selbstbestimmung und Partizipation hat, also als vollwertiges und gleichberechtigtes Mitglied anerkannt wird (vgl. Theunissen & Schwalb, 2009, S. 16f.).

Inklusion ist in dieser allgemeinen Bedeutung eng mit den bürgerlichen und politischen Rechten und Pflichten, die jedes Mitglied einer Gesellschaft nicht nur formal, sondern in seiner Lebenswirklichkeit haben sollte, verknüpft (vgl. Wacker, 2008, S. 141). Das Konzept kann systemtheoretisch begründet werden und geht von der Vorstellung der Verbesserung der Gesellschaft aus. Diese Verbesserung geht von der Überwindung von Exklusion und Aussonderung aus (vgl. Fornefeld, 2013, S. 52).

Booth führt drei Ebenen auf, die für die Klärung des Begriffs massgeblich sind (vgl. Friess, Hinz & Töpfer, 2011, S. 16):

- Die Ebene „Teilhabe“ als das individuelle Recht auf Beteiligung in allen Lebenslagen
- Die Ebene „Barrieren im System“, mit dem Blick auf Dienste und Einrichtungen.
- Die Ebene „Umsetzung von inklusiven Werten“, mit dem Blick auf die Frage, auf welcher Basis eine Entwicklung betrieben wird. Dies beinhaltet Aspekte wie Gleichheit, Gemeinschaft, Freude, Mut oder den Respekt für Vielfalt.

Es soll demnach darum gehen, „strukturelle sowie institutionelle Veränderungen herbeizuführen, welche es gesellschaftlich wie bildungsorganisatorisch zulassen, innerhalb eines gemeinsamen Ganzen den Individualbedürfnissen jedes Menschen angemessene Rechnung zu tragen“ (Kanter, 2007, S. 46f.). Dabei bezieht sich das Konzept Inklusion nicht genuin auf Menschen mit Behinderung, sondern auf Gruppen, die „allzu leicht marginalisiert, ausgegrenzt und benachteiligt werden“ (Theunissen und Schwalb, 2009, S. 17f.).

Dabei kann der Respekt für Vielfalt als zentraler Eckpunkt gesehen werden. Die positive Zuwendung an Vielfalt, in der alle Dimensionen von Heterogenität⁹ berücksichtigt werden, lässt in diesem Sinne sind nicht die Unterschiede als wichtig erscheinen, sondern ihre gesellschaftlichen Bewertungen und Zuschreibungen. Dies beinhaltet, gegen jegliche Tendenzen zu sein, Menschen aufgrund von Zuschreibungen an den Rand der Gesellschaft zu drängen (vgl. Friess, Hinz & Töpfer, 2011, S. 16).

Ob sich die Vision einer inklusiven Gesellschaft je durchsetzen kann, bleibt dahingestellt. Klein (2007) hebt jedoch hervor, dass heilpädagogische Professionalität gegenüber gesellschaftlichen Entwicklungen nicht indifferent sein darf. Heilpädagogische Arbeit hat demnach ein soziales Mandat, muss also Grundrechte¹⁰ und Gesetze mit „Leben zu erfüllen“. Diese sollen als motivierender Rahmen angesehen werden und durch soziale und kommunikative inhaltlich ausgestaltet (vgl. S. 213), damit „gesellschaftliche Distanzierung, Etikettierung und Diskriminierung der Behinderten, Benachteiligten und Ausgegrenzten in ein solidarisches Miteinander gewandelt wird“ (ebd).

Sehr passend, um dieses Kapitel abzuschliessen, und hilfreich für diese Arbeit im gesamten, erscheint hier das folgende Zitat zum Thema „Diversität“. „Die Wahrheit heisst, anstrengende Unterschiede anzuerkennen

⁹ Fähigkeiten, Geschlechterrollen, ethnische Hintergründe, körperliche Bedingungen (vgl. Friess, Hinz und Töpfer, S. 16)

¹⁰ Siehe UN-Konvention in Kapitel 2: Heilpädagogische Leitlinien und Klärung von Begriffen

und zu fördern, bewusste Differenzierung zu ermöglichen, Kämpfen, Abgrenzungen, Erklärungen Raum zu geben und letztlich ein Ausverhandeln der Positionen zu initiieren. Und das ist ein ständiger, ressourcenintensiver Prozess. Kein „quick win“ (Bauer, 2013, S. 31).

In diesem Sinne soll auch die anschliessende Präzisierung der Zielsetzung sowie die weiterführende Auseinandersetzung mit dem Thema „Berufsvorbereitende Stufen“ Raum für Erklärungen, Abgrenzungen und ein Ausverhandeln verschiedener Positionen geben. Dass auch dieser Prozess nicht „quick“ sein wird, ist zu erwarten, dass er jedoch einen Gewinn verspricht, hoffe ich sehr.

3. Präzisierung der Zielsetzung

An dieser Stelle scheint es angebracht, darauf hinzuweisen, dass den dargestellten Leitideen keinesfalls mangelnder Optimismus oder fehlender Idealismus unterstellt werden kann. Vielmehr muss hier die Frage gestellt werden, ob die Zielstellung unter Einbezug dieser „grossen“ Begriffe wie Inklusion, Teilhabe und Selbstbestimmung berufsvorbereitende Stufen vor eine Mammutaufgabe stellt, die nur sehr schwer oder gar nicht zu bewältigen ist. In Hinblick auf die Schwierigkeiten¹¹ von Jugendlichen mit Behinderung im Übergang zur Erwerbstätigkeit kann hier nicht ausser Acht gelassen werden, „dass diese Forderungen und Zielvorstellungen oftmals im Spannungsfeld zu den realen Möglichkeiten stehen“ (Winkler, 2009, S. 111). In den Praxisfeldern besteht oftmals eine erhebliche Ferne der wissenschaftlichen Diskurse und der beruflichen Alltagsherausforderung (vgl. Stein, 2009, S. 10). Dieser Widerspruch zwischen den theoretischen Forderungen und Zielstellungen und ihrer Umsetzung in die Praxis, oder anders formuliert, zwischen pädagogischem Solidaritäts- und gesellschaftlich-ökonomischen Selektionsprinzip (vgl. Fischer, Heger & Laubenstein, 2011, S. 10), kann eine unklare und schwer handzuhabende Situation ergeben. Einerseits werden Forderungen nach Inklusion erhoben und in Gesetzen und Verordnungen festgehalten, andererseits werden die Rahmenbedingungen immer schwieriger (vgl. Lelgemann, 2010, S. 10). Als Beispiel soll die Forderung nach Inklusion in die Arbeitswelt dienen, in dem optimistisch angenommen wird, „dass die Entwicklung der Arbeitsgesellschaft auch in Zukunft hinreichend Arbeitsplätze für geringer qualifizierte Arbeitskräfte bereitstellen wird“ (Duismann, 2007, S. 825).

Unter diesen Gesichtspunkten erscheint es wichtig, Aspekte unter einem didaktischen und methodischen Gesichtspunkt herauszuarbeiten, um Jugendlichen angemessene Lernangebote bieten zu können (vgl. Lelgemann, 2010, S. 10). Dies hat auch mit der Fragestellung zu tun, in welchen Bereichen berufsvorbereitende Stufen in der Praxis handlungsfähig sein können.

Die komplexen gesellschaftlich-ökonomischen Gegebenheiten in ihren Grundzügen ins Positive zu verändern, mag eine hehre und erstrebenswerte Zielstellung sein. Ob dies im Kontext einer berufsvorbereitenden Stufe realisierbar ist, ist mehr als fraglich. Das bedeutet jedoch nicht, dieses Spannungsfeld der „gesellschaftlichen Bezugsdimension“ (Winkler, 2009, S. 111) gänzlich aus dem theoretischen und praktischen Feld zu streichen.

Es bedeutet vielmehr, diese theoretischen und gesellschaftlichen Aspekte wahrzunehmen, auch die Leitideen im Sinne eines „Nordsterns“ anzunehmen, um Orientierung zu erlangen und sich den Fragen, die sich aus diesen Aspekten hinsichtlich relevanter Bildungsinhalte, erforderlicher Kompetenzen und methodischen Vorgangsweise ergeben, zu stellen (vgl. Winkler, 2009, S. 111). In Zuge dieser Auseinandersetzung mit den aktuellen Leitideen der Heilpädagogik und der Klärung von Begriffen erscheint an dieser Stelle die Möglichkeit gegeben, eine Präzisierung der allgemein gehaltenen Zielstellung der Arbeit vorzunehmen.

Zielstellung dieser Arbeit ist es, unter Einbezug der heilpädagogischen Leitideen „Teilhabe“, „Selbstbestimmung“ und den Werten des „Inklusionskonzeptes“, Leitlinien für relevante Bildungsinhalte, auszubildende Kompetenzen und methodische Erfordernisse für berufsvorbereitende Stufen für Menschen mit geistiger Behinderung zu entwickeln.

¹¹ Siehe dazu Kapitel 2 Einleitung

4. Forschungsmethode und -vorgehen

Die vorliegende Masterthese wird als Literaturarbeit durchgeführt. Literaturarbeit kann nicht als exakt definierte Methode bezeichnet werden und entspricht keiner empirischen Forschung (vgl. Schmidmeister & Grüniger, 2011, S. 3, in Bezug auf Audeoud). Um Anhaltspunkte im Forschungsvorgehen zu finden, wurde sich an der Methode der Inhaltsanalyse orientiert. Als Ziel der Inhaltsanalyse kann gesehen werden, Kommunikationsmaterial systematisch zu bearbeiten und dadurch relevante Aussagen zu gewinnen (vgl. Barth, 2012, S. 3). Die Inhaltsanalyse kann demnach als eine Forschungstechnik beschrieben werden, die für die objektive und systematische Beschreibung von Texten steht (vgl. Langer, 2000, S. 1).

Im Zuge des konkreten Vorgehens orientierte ich mich an der inhaltsanalytischen Form „Inhaltliche Strukturierung“ nach Mayring (1990). Deren Forschungsziel liegt darin, „bestimmte Themen, Inhalte oder Aspekte aus dem Material herauszufiltern“ (ebd., S. 85), diese zu strukturieren und den einzelnen Themenfeldern zuzuordnen. Im Anschluss an diese Zuordnung fand die Aufbereitung und Interpretation der Inhalte statt. Daraus sollt in Hinblick auf die angeführte Zielsetzung relevante Aussagen gewonnen werden. Diese sollen es erlauben, wissenschaftlich begründete Leitlinien zu formulieren.

Als zu bearbeitendes Textmaterial wurden eine grosse Auswahl an Fachliteratur, aktuellen Zeitschriften und Texten aus dem Internet verwendet. Ein deutlich hoher Teil der Fachliteratur stammt aus Deutschland. Hier scheint sich derzeit das „Zentrum“ der Forschung in Hinblick auf die schulische Berufsvorbereitung zu befinden. Ein Grossteil der angeführten Verweise und Zitate sind demnach in diesem Kontext anzusehen.

In der Auswahl der Texte wurde sowohl auf deren Aktualität geachtet als auch auf den wissenschaftlichen Kontext. Hier eigneten sich besonders Fachbücher, Sammelbände und wissenschaftliche Monographien für die Bearbeitung der Thematik.

Des Weiteren wurden themenspezifische Artikel in Zeitschriften zur Bearbeitung herangezogen. Diese zeichneten sich zum einen durch besondere Aktualität aus, dienten aber auch als Sammelbecken für weiterführende Literatur.

In Bezug auf Texten aus dem Internet wurde darauf geachtet, dass diese aus einem wissenschaftlichen Kontext stammen. In diesem Sinne stammt der überwiegende Teil des bearbeiteten Materials aus online verfügbaren Zeitschriften¹² oder aus dem universitären Zusammenhang¹³.

Um in dieser literaturtheoretischen Auseinandersetzung Bezüge zur Praxis herstellen zu können, wurde diese durch den Einbezug von bestehenden Konzepten erweitert. Dabei erschien es von Bedeutung, eine unwissenschaftliche Beliebigkeit zu vermeiden. Es wurde deshalb aus einer Vielzahl von Konzepten¹⁴ drei Konzeptionen gewählt.

¹² Hier kann als Beispiel die Zeitschrift „Sozialpädagogische Impulse“ genannt werden. (<http://www.sp-impulse.at>)

¹³ Als Beispiel kann hier die digitale Volltextbibliothek „bidok“ angeführt werden, ein Onlineprojekt des Instituts für Erziehungswissenschaften der Universität Innsbruck (<http://bidok.uibk.ac.at/ueberuns/index.html>)

¹⁴ Konzeption der Werkstufe Schule am Donnersberg; Stufenkonzept der Roda-Schule, Herzogenrath; Konzeption der Berufsschulstufe der Mooslandschule; Konzeption der Berufsschulstufe der Astrid Lindgren Schule Hesselhurst; Die Berufsschulstufenkonzeption der Fideliuschule; Konzeption Berufsschulstufe der Sonnenhofschule Schwäbisch Hall; Werkstufenkonzeption der Maximilian-Kolbe-Schule Lichtenfels; Konzept der Gustav-Heinemann-Schule Dieburg; Werkstufenkonzept der Graf von Galen Schule, Heidelberg; Berufsschulstufenkonzeption der Klosterbergschule, Schwäbisch Gmünd; Konzeption Berufsschulstufe, Helfende Hände, München; Konzept der Berufsschulstufe der Robinsonschule.

Die Auswahl dieser drei Konzepte orientierte sich an verschiedenen Kriterien:

- Zum einen wurde es als wichtig angesehen, dass die Konzepte frei im Internet verfügbar sind. Dies hat den entscheidenden Vorteil, dass auch der Leser dieser Arbeit vollständige und unkomplizierte Einsicht in jene Konzepte haben kann.
- Ein weiteres Kriterium bezieht sich auf die Aktualität des Konzeptes. Als Grenze sollte hier das Jahr 2010 gelten.
- Ein sehr wichtiges Kriterium bezieht sich auf die Betonung der Schulprozesse in Bezug auf die Evaluation der Konzepte. Damit soll verhindert werden, dass mit einem „toten“ Konzept¹⁵ gearbeitet wird.
- Letztendlich wurde in der Auswahl die Übersichtlichkeit, Lesbarkeit und der Gesamteindruck der Konzepte ebenfalls ein entscheidendes Kriterium gesehen. Die Beurteilung dieses Kriteriums mag zwar teilweise der Subjektivität des Verfassers unterliegen, erscheint mir jedoch gerade in Hinsicht auf die Professionalität der Konzepte ein wichtiger Punkt von vielen zu sein.

Nach diesen Kriterien kristallisierten sich drei Konzepte aus den Vorliegenden heraus:

1. Das **Stufenkonzept der Roda Schule, Herzogenrath „Miteinander Leben Lernen in der Berufspraxisstufe“** wurde 2011 als sechste überarbeitete Fassung ausgearbeitet. Es wurde sich in den „vergangenen Jahren...immer wieder sehr intensiv – im Rahmen der Schulprogrammarbeit – mit dem Stufenkonzept unserer Berufspraxisstufe (Werkstufe) auseinander gesetzt“ (Roda Schule, 2011, S. 2) und das Konzept wird „immer wieder überdacht und auf die jeweiligen – sich verändernden Gegebenheiten – angepasst und überarbeitet“ (ebd.). Das Konzept umfasst 16 Seiten.
2. Die **„Konzeption der Berufsschulstufe“ der Astrid Lindgren Schule, Hesselhurst** liegt im Stand von 2013 vor. Es wurde „von den Lehrerinnen und Lehrer der Berufsschulstufe erarbeitet und von der Schulkonferenz angenommen“ (Astrid Lindgren Schule Hesselhurst, 2013, S. 1). Das Konzept wird „bei Bedarf in Abstimmung mit allen Beteiligten neuen Erkenntnissen oder Anforderungen angepasst und weiterentwickelt“ (ebd.). Es umfasst acht Seiten.
3. Das **„Konzept der Werkstufe“ der Schule am Donnersberg** liegt im Stand 2010 vor. Die Ausarbeitung und „Formulierung eines Konzepts für die Werkstufe ist Teil des schuleigenen Qualitätsprogramms“ (Schule am Donnersberg, 2010, S. 6), das seit der Erstellung im Jahr 2002/03 in „dessen Weiterentwicklung fortwährend gefordert“ (ebd.) ist. Das Konzept umfasst 29 Seiten.

In Bezug auf das Forschungsvorgehen wird zunächst auf die „Richtziele und Lernfelder berufsvorbereitender Stufen“ (Kapitel 5) als Ausgangspunkt eingegangen. Dies kann insofern als wichtig angesehen werden, da sowohl das Richtziel als übergeordnetes, abstraktes Ziel (vgl. Piller, 2011, S. 6), als auch die Lernfelder berufsvorbereitender Stufen richtungsweisend für den weiteren Verlauf der Arbeit gesehen werden. In Folge dieser Auseinandersetzung erscheint es wichtig zu klären, welche organisatorischen und professionellen Anforderungen an berufsvorbereitende Stufen (Kapitel 6) gestellt werden. Dasselbe gilt für das nachfolgende Kapitel, das sich Berufsorientierung und Berufswahlprozessen (Kapitel 7) widmet. Auch diese können als Ausgangspunkt und Basis für die nachfolgende, ausführliche Darstellung zu den methodischen Erfordernissen berufsvorbereitender Stufen (Kapitel 8) angesehen werden.

¹⁵ Mit „toten“ Konzept ist hier ein Konzept gemeint, das zwar verfasst, mit dem aber weder gearbeitet noch dass es weiterentwickelt wird.

5. Richtziel und Lernfelder berufsvorbereitender Stufen

In der folgenden Erarbeitung der Richtziele berufsvorbereitender Stufen wird es sich herausstellen, dass auch in diesem Zusammenhang von sehr „grossen“ und abstrakten Begriffen ausgegangen wird. Es erscheint hier deutlich, wie sehr die angeführten heilpädagogischen Leidideen in den theoretischen Diskurs Einzug gehalten haben. Diese Erarbeitung halte ich jedoch insofern für wichtig, da auch das Richtziel als übergeordnete und abstrakte Zielsetzung als Orientierung und Richtungsweiser genutzt werden kann.

Ebenso zentral erscheinen mir hier an dieser Stelle die Lernfelder berufsvorbereitender Stufen zu sein. Es wurde versucht, diese aus verschiedenen Perspektiven zu erarbeiten und zu begründen. Auch auf die Gefahr hin, dass ihre Darstellung ein wenig inhaltsleer erscheint, kann in dieser Arbeit nicht auf jedes einzelne Feld vertiefend eingegangen werden. Eine sehr ausführliche Auseinandersetzung zu den einzelnen Lernbereichen findet sich in Kächler (2006).

5.1 Richtziel berufsvorbereitender Stufen

In Deutschland wurde von der Kultusministerkonferenz erstmals 1979 die Einrichtung einer Werkstufe für Schüler, unabhängig vom „Schweregrad der Behinderung“, empfohlen (vgl. Fischer, 2011, S. 331). Die traditionelle Bezeichnung „Werkstufe“ diente in Deutschland dazu, dass im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung die Berufsschulpflicht erfüllt wurde (vgl. Schlummer, 2010, S. 67). Deren Bedeutung lag vor allem in der Fortsetzung der Bildungs- und Erziehungsarbeit der vorangegangenen Schulstufen, in der Unterstützung des Erwachsenwerdens, in der Unterstützung des Übergangs in die Arbeitswelt und in der Ermöglichung einer möglichst selbständigen Lebensführung nach der Schule (vgl. Fischer, 2011, S. 332).

5.1.1 Aktuelle Diskussion

In der aktuellen Diskussion sehen Butz und Wust (2007) in der Berufsvorbereitung jenes vordergründige Ziel, Informationen, Kenntnisse und Erfahrungen vor dem Hintergrund gesellschaftlicher, betrieblicher und persönlicher Interessen und Wertigkeiten interpretieren und bewerten und in eigenverantwortliches und zielgerichtetes Handeln übersetzen zu können. Jugendliche sollen darin gestärkt werden, ihre individuelle Arbeits- und Berufsbiografie selbst gestalten zu können (vgl. S. 10). In dieser „Zielorientierung einer Chancen eröffnenden Vorbereitung“ (ebd., S. 11) auf die Erwachsenenwelt erscheint es als zentraler Punkt, dass, wie Lelgemann (2005) betont, die Schüler dazu befähigt werden, sich als aktive Gestaltende der Berufswahl und der späteren Lebensgestaltung zu erleben. Damit sollen eigene Strukturen verantwortlich gestaltet werden können (vgl. S.104).

Um das Ziel, Jugendlichen wirklich ein selbständiges Leben zu ermöglichen, muss nach Butz und Wust (2007) ein berufsvorbereitender Unterricht folgende Ziele verfolgen:

- Eröffnung von Lebenschancen und deren Erweiterung
- Verständnis und Einsicht im Zusammenleben mit anderen
- Verdeutlichung von Handlungsoptionen und Steigerung von Entscheidungs- und Handlungsfähigkeit
- Stärkung von Eigenverantwortung und Selbständigkeit (vgl. S. 10)

Es kann demnach zunächst festgestellt werden, dass neben der Befähigung, eigenverantwortlich und selbständig handeln zu können, die Begriffe „Handlungsoption und Handlungsfähigkeit“ „Selbständigkeit“, „Ei-

genverantwortung“ und der Bereich der „Kontrolle über das eigene Leben haben können“ eine zentrale Bedeutung in den bisher angeführten Zielsetzungen einnehmen.

Auch Lindmeier (2006) führt die Zielsetzung der Befähigung zu einer möglichst selbständigen und eigenverantwortlichen Lebensführung unter den Bedingungen der Alltagswelt an. Dabei soll Arbeit als lebensbestimmender und sinnstiftender Faktor in die Alltagsstruktur integriert werden (vgl. S. 130).

Der Begriff Selbständigkeit nimmt auch, neben dem Begriff „Teilhabe“ in der Zielsetzung von Wernecke, Gößl und Schor (2006) eine zentrale Rolle ein. Sie nennen das Ziel der Entfaltung der individuellen Fähigkeiten und der Teilhabe an der Gesellschaft in Verbindung mit dem Erwerb von Kompetenzen, um möglichst selbständig Leben, Wohnen und Arbeiten zu können (vgl. S. 13).

Theunissen (2013) besetzt die oberste Zielebene der Erwachsenenbildung¹⁶ für Menschen mit geistiger Behinderung mit dem Begriff „Emanzipation“, als „die Überwindung von überflüssiger Herrschaft und unnötiger Fremdbestimmung zugunsten individueller und kollektiver Autonomie“ (S. 299). In diesem Sinne benennt Bundschuh (2004) nach Baumgart drei Zielbereiche, wobei der erste dem Kompetenzerwerb zugeordnet werden kann:

1. Die Qualifikation in beruflicher und privater Hinsicht. Diese beinhaltet die Vermittlung von Kenntnissen und Fertigkeiten zur Erhöhung der Handlungsfähigkeit und Selbständigkeit.
2. Kompensation, „im Sinne eines Ausgleichs zu den Anforderungen einer arbeitsteiligen Welt“ (Baumgart; zitiert nach Bundschuh, 2004, S. 132)
3. Kommunikation, „im Sinne eines Angebots, das der wachsenden Isolation des Menschen und ganz besonders von Menschen aus Randgruppen entgegenwirken möchte“ (ebd.).

Zusammengefasst kann hier festgestellt werden, dass sich die Zielsetzungen auf vier verschiedenen Ebenen bewegen:

- Auf der Ebene der Teilhabe und Inklusion, mit den genannten Zielen „Selbstbestimmung“, „Mitbestimmungsrecht“, der „Kompensation im Sinne eines Ausgleichs“ und der „Kontrolle über das eigene Leben“.
- Auf der Ebene der sozialen Fähigkeit, mit den Zielen „Solidaritätsfähigkeit“ und „Kommunikation“.
- Auf der Ebene der Persönlichkeit, mit den Zielen „Stärkung der Eigenverantwortung“, „Selbständigkeit“ und „Eigenverantwortung“
- Auf der Ebene der Handlungskompetenzen, mit den Zielen „zielgerichtetes Handeln“, „Erhöhung der Handlungsoptionen und Handlungsfähigkeit“ und „Qualifikation in beruflicher und privater Hinsicht“.

5.1.2 Praxisbezug zu bestehenden Konzepten

Die Zielsetzung der Astrid Lindgren Schule (2013) zeigt ein ähnliches Bild. Es ist das Ziel der Berufsschulstufe, „die Schüler auf eine möglichst selbständige und selbstbestimmte Lebensführung vorzubereiten“ (S. 2). Des Weiteren wird im Hinblick auf die Übernahme von Verantwortung und Pflichten im ausserschulischen Umfeld darauf verwiesen. Es soll demnach zum einen darauf ankommt, „die Schülerinnen und Schüler in ihren personalen und sozialen Kompetenzen bei den neuen Herausforderungen zu stärken“ (ebd.), und zum anderen die Sachkompetenz um berufsbezogenes Wissen und dessen Anwendung zu erweitern (vgl. ebd.).

¹⁶ Ziele aus der Erwachsenenbildung werden deshalb mit berücksichtigt, da die Erwachsenenbildung in einem engen Zusammenhang mit berufsvorbereitenden Stufen gesehen werden (vgl. Dahmen-Muth, 2007, S. 12).

Im Konzept der Berufspraxisstufe der Roda Schule (2011) wird in Bezug auf deren übergeordnete Zielstellung der „Selbstverwirklichung in sozialer Integration“ (S. 4) auf den besonderen Bildungsauftrag der Berufspraxisstufe verwiesen. Dieser ergibt sich besonders aus der speziellen Lebensphase, in der sich in die Schülerinnen und Schüler berufsvorbereitenden Stufen befinden¹⁷. In Verbindung mit dieser Lebensphase, in der die Entwicklung der Jugendlichen zum Erwachsenen vollzogen wird, werden drei als gleichwertig geltende Zielrichtungen genannt:

- Förderung der allgemeinen Lebensfähigkeit unter Berücksichtigung und dem Aufgreifen der Bildungsbemühungen und -bestandteile der vorausgegangenen Schulstufen.
- die gezielte Vorbereitung auf die Bewältigung jener zukünftigen Lebenssituation, in die die Jugendlichen möglicherweise als Erwachsene kommen sollen.
- das Angebot einer breit angelegten beruflichen Grundbildung zur Verbesserung der allgemeinen Lebenschancen der heranwachsenden Jugendlichen. (ebd.)

Unter der übergeordneten Zielstellung „die Schülerinnen und Schüler in letzter Instanz auf das Leben nach der Schule vorzubereiten“ (Schule am Donnersberg, 2010, S. 11) werden im Konzept der Werkstufe der Schule am Donnersberg (2010) folgende Schwerpunkte angeführt (S. 11):

- Die Weiterentwicklung der Schlüsselkompetenzen
- Die Vorbereitung auf eine Arbeitstätigkeit in der WfbM¹⁸ oder auf dem freien Arbeitsmarkt
- Das selbständige und/oder betreute Wohnen
- Die Teilhabe am sozialen Leben
- Die Organisation eines weitgehend selbständigen Leben/ „Welterschliessung“.

Unter der letztgenannten Zielsetzung der Schule am Donnersberg gewinnt die abstrakte und äusserst theoretisch geführte Diskussion um die Richtziele erste konkretere Ansatzpunkte. Auf die Entwicklung von Schlüsselkompetenzen, die Vorbereitung auf die Arbeitstätigkeit und auf den Bereich Wohnen als ein Lernfeld unter mehreren wird in Verlauf dieser Arbeit näher eingegangen.

Bevor im nachfolgenden Kapitel auf die Lernfelder berufsvorbereitender Stufen eingegangen wird, soll zunächst die Formulierung der Leitlinie in diesem Kontext erfolgen. Unter der Berücksichtigung der vorangegangenen Auseinandersetzung nun das Richtziel berufsvorbereitender Stufen formuliert werden

5.2 Formulierung des Richtzieles

Das Richtziel berufsvorbereitender Stufen ist es, Jugendliche mit geistiger Behinderung in ihrer personalen Kompetenz, in ihren sozialen Fähigkeiten und ihren Handlungskompetenzen zu stärken,

- um eine möglichst eigenverantwortliche und solidarische Teilhabe am beruflichen und gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen und
- dass sie ihr Leben als Erwachsene mit einer grösstmöglichen Kontrolle über die eigene Berufs- und Lebensbiografie so selbstbestimmt und selbständig wie möglich führen können.

¹⁷ Siehe dazu Kapitel 5.2.3 Die Entwicklungsaufgabe „Erwachsen werden“

¹⁸ Werkstatt für behinderte Menschen

5.3 Lernfelder berufsvorbereitender Stufen

Unter Einbezug des oben formulierten Richtziels berufsvorbereitender Stufen, lässt sich feststellen, dass nicht ausschliesslich der Bereich Arbeit, sondern auch die Bereiche „gesellschaftliches Leben“ und „Erwachsenenleben“ in den Blickpunkt gerichtet werden. Auch in der Fachliteratur zeigt sich weitgehende Einigkeit darüber, dass in einer berufsvorbereitenden Stufe für Menschen mit geistiger Behinderung die Vorbereitung auf den Bereich Arbeit nicht unabhängig von der Vorbereitung auf andere Bereiche des Lebens erfolgen kann (vgl. Kuchler, 2006, S. 8; Trost, 2004, S. 147; Winkler, 2009, S. 127; Bundschuh, 2004, S. 147; Lelgemann, 2002, S. 117).

Das Arbeits- und Berufsleben kann einen wichtigen Beitrag zur Lebensbewältigung und zur Entfaltung der Persönlichkeit bieten (vgl. Bundschuh, 2004). Bei Betrachtung der Entwicklungsaufgaben Jugendlicher, deren Kernaufgaben schlussendlich immer mit der Aufgabe und der Bewältigung des Prozesses zu tun haben, sicher in die Welt der Erwachsenen einzutreten (vgl. Sturm, 2008, S. 5), ergeben sich weit mehr wichtige Themenbereiche. Diese Themenbereiche sollen in der folgenden Auseinandersetzung erarbeitet werden.

5.3.1 Jugendphase aus der entwicklungspsychologischen Perspektive

In der Entwicklungspsychologie kann das Thema Identität als zentrales Thema der Jugendphase angesehen werden. Parallel zum wichtigen Aspekt der beruflichen Identität, der Vorbereitung auf eine berufliche Karriere, um im frühen Erwachsenenalter den Berufseinstieg zu realisieren, lassen sich Entwicklungsaufgaben wie:

- unabhängig werden vom Elternhaus
- die Annahme der Geschlechterrolle
- der Aufbau eines Freundes- und Freundinnenkreis
- die Entwicklung einer Weltanschauung und
- die Erarbeitung einer Zukunftsperspektive feststellen (vgl. Rahn, 2004, S. 62).

Die Herausbildung von Identität wird dabei in der Auseinandersetzung mit den Bereichen Schule, Familie, Peers und Beruf ausgebildet (vgl. ebd., S. 58). Entscheidend erscheint hier, dass die Strategien für die Bewältigung dieser Entwicklungsaufgaben massgeblich davon abhängen, über welche Handlungs- und Selbstkonzepte¹⁹ Jugendliche verfügen (vgl. Sturm, 2008, S. 2).

5.3.2 Die Jugendphase aus der sozialisationstheoretischen Perspektive

Weitere Hinweise zu relevanten Lebensthemen Jugendlicher im Übergang ins Erwachsenenleben bietet überdies die Sozialisationstheorie. In diesem Kontext kann die Jugendphase als Abschnitt in der Persönlichkeitsentwicklung angesehen werden, in der die aktive Auseinandersetzung mit den biologischen Anlagen, der körperlichen Verfassung und der Grundstruktur der Persönlichkeit mit den Vorgaben und Anforderungen der sozialen und physikalischen Umwelt stattfindet (vgl. Rahn, 2004, S. 64). In dieser Auseinandersetzung sind die Individuen vor die Aufgabe gestellt, „ihre Subjektivität zu behaupten und eine eigenständige Identität zu etablieren, mit der sie gesellschaftlich handlungsfähig sind“ (Tillmann; zitiert nach Rahn, 2004, S. 63).

¹⁹ Siehe dazu Kapitel 8.2 Schlüsselkompetenzen

5.3.3 Die Entwicklungsaufgabe „Erwachsen werden“

Der Übergang ins Erwachsenenleben stellt eine überaus komplexe Entwicklungsaufgabe dar. Sturm (2008) geht davon aus, dass es in diesem Kontext keine Unterschiede zwischen Menschen mit Behinderung und Menschen ohne Behinderung gibt (vgl. S. 1). Es kann jedoch davon ausgegangen werden, dass dieser Prozess für Menschen mit Behinderung ein besonders schwieriger und langer Prozess ist (vgl. Tschann, 2011, S. 39). Nach Rahn (2004) gilt dieser Übergang ins Erwachsenenleben dann als vollzogen, wenn in zentralen gesellschaftlichen Positionen Selbständigkeit erreicht ist. Diese zentralen Bereiche beziehen sich auf die Position der beruflichen Rolle, dies beinhaltet unter anderen ökonomisch selbständig handeln zu können, die Position der interaktiv-partnerschaftlichen Rolle, also das Konzept von Lebenspartnerschaft und Familie, die Rolle als Freizeit, Kultur- und Konsumbürger und die Rolle des politisch mitbestimmenden Menschen (vgl. S. 62). Dass das vollkommene Lösen dieser Aufgaben für Menschen mit geistiger Behinderung mit immensen Schwierigkeiten verbunden ist, kann meiner Meinung nach schwer bestritten werden. Dass diese Aufgabe nur mit besonderer Unterstützung angegangen werden kann, ebenso.

Diese Annahme, dass Menschen mit geistiger Behinderung zum Erwachsenwerden umfangreiche und individuell angepasste Hilfe in pädagogischer und sozialer Hinsicht benötigen, findet auch in den für diese Arbeit verwendeten Konzepten Eingang (vgl. Rona Schule, 2011, S. 4). Der psychische und physische Wandel zum Erwachsenen und die „Tatsache des Sich-Lösens aus den Bindungen der Familie“ (ebd., S. 4), verlangen eine spezifische Ausrichtung der Lernfelder, um den entsprechenden Grad an Selbständigkeit zu ermöglichen. Diesen gilt es in weiterer Folge durch die Einbeziehung der Inhalte der Erwachsenenbildung näher zu kommen.

5.3.4 Inhalte der Erwachsenenbildung

Da davon ausgegangen werden kann, dass die Aufgabe der Vorbereitung auf den Übergang in das Berufs-, und damit in das Erwachsenenleben eine methodische und inhaltliche Orientierung an den Grundsätzen der Erwachsenenbildung erfordert (vgl. Bayrisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus, 2007, S. 12), soll hier versucht werden, die Inhalte berufsvorbereitenden Stufe auf dieser Ebene weiter zu präzisieren. Hier gibt Bundschuh (2008) einen lohnenden Überblick.

Bundschuh (2008) teilt die Inhalte der Erwachsenenbildung unter Beachtung der grundsätzlichen Offenheit²⁰ in die grundlegenden Bereiche „Allgemeine sozialbezogene Inhalte“, „Freizeitbezogene Inhalte“, „Wohnbezogene Inhalte“ und „Arbeitsbezogene Inhalte“ (vgl. S. 4).

Im Bereich der allgemeinen sozialbezogenen Inhalte steht die Vermittlung lebensbedeutender Bildungsinhalte und Fertigkeiten, um innerhalb der Gemeinschaft so selbständig wie möglich leben zu können (vgl. ebd. 2004, S. 135) im Vordergrund. In diesem Bereich werden die Schwerpunkte auf die Thematiken Umweltorientierung, zwischenmenschliche Beziehungen und Kulturtechniken sowie Basisfertigkeiten genannt:

- Im Bereich Umweltorientierung sollen Menschen mit Behinderung dazu befähigt werden, sich so selbständig und selbstverständlich wie möglich in ihrer Umwelt orientieren und bewegen zu können. Dies beinhaltet die Nutzung von vorhandenen Einrichtungen und Dienstleistungen (vgl. ebd.):

²⁰ Erweiterung um thematische Bereiche, die für Menschen mit Behinderung von besonderem Interesse sind, „weil sie ihre Existenz direkt tangieren“ (Baumgart; zitiert nach Bundschuh, 2004, S. 134f.).

- Im Bereich Zwischenmenschliche Beziehungen liegt der Schwerpunkt auf der Vermittlung eines Interaktions- und Kommunikationsverhaltens, durch die sich Menschen mit geistiger Behinderung als sozial eingebundene Subjekte begreifen können. Dazu gehören Partnerschaft und Sexualität, Sprache und Sprechen, das Erleben der eigenen Person und der Umgang mit anderen Menschen (vgl. Bundschuh, 2004, S. 135).
- Im Bereich Kulturtechniken/Basisfertigkeiten steht nicht die Aneignung von Lesen, Schreiben und Rechnen im Vordergrund, sondern der direkte Bezug zu der konkreten Lebens- und Verwendungssituation. Es geht also nicht um funktionale Wissensvermittlung, sondern um die Erhöhung der Handlungsfähigkeit im sozialbezogenen Leben (vgl. ebd., S. 136).

Freizeitbezogene Inhalte sind für Menschen mit geistiger Behinderung insofern von grosser Bedeutung, da sie zum einen in engem Zusammenhang mit einem subjektiven Lebenssinn stehen und zum anderen Selbstverfügung gegenüber Abhängigkeiten ermöglichen (vgl. ebd.).

Die Wohnbezogenen Inhalte lassen keine klaren Abgrenzungen zu, da sie zum einen stark mit den sozialbezogenen Inhalten in Verbindung stehen und sich durch die verschiedenen Wohnformen, in denen Menschen mit geistiger Behinderung leben, unterschiedliche Aufgaben ergeben (vgl. ebd., S. 137).

Die arbeitsbezogenen Inhalte gewinnen für die Erwachsenenbildung für Menschen mit geistiger Behinderung zunehmend an Bedeutung. Die Angebote erstrecken sich dabei über die Vermittlung von arbeitsspezifischen Fertigkeiten über den Bereich der Mitbestimmung am Arbeitsplatz oder Gespräche über Arbeitssituationen (vgl. ebd., S. 138).

5.3.5 Zusammenführung der Lernbereiche

Aus den vorangegangenen Ausführungen zu den Inhalten der Erwachsenenbildung nach Bundschuh (2004) lassen sich die Schwerpunkte „Sozialbezogene Inhalte“, „Freizeitbezogene Inhalte“, „Wohnbezogene Inhalte“ und „Arbeitsbezogene Inhalte“ feststellen, wobei vor allem in den Sozialbezogenen Inhalten drei wichtige Themenfelder aufgezeigt wurden (Umweltorientierung, Zwischenmenschliche Beziehungen und Kulturtechniken/Basisfertigkeiten).

Eine ähnlich grosse Vielfalt von Bereichen hat sich zudem in der Auseinandersetzung mit den Entwicklungsaufgaben Jugendlicher gezeigt. Hier sind es vor allem die Bereiche „Identität“, „Behauptung der Subjektivität“, „Arbeit und Beruf“, „Selbständigkeit“, „Aufbau eines Freundinnen- und Freundeskreis“, „Freizeit“, „Kultur“, „Lebenspartnerschaft und Familie“, „Rolle des politisch Mitbestimmenden“ und „Loslösung von den Eltern“, die von grosser Bedeutung sind.

In Bezug auf die Aufgabe von berufsvorbereitenden Stufen, Jugendliche auf das Leben als Erwachsene vorzubereiten und sie zu befähigen, sich trotz ihrer Behinderung in allen Lebensbereichen eingliedern, zurechtfinden und behaupten zu können (vgl. Lindmeier, 2006, S. 23), ist also ein breites Spektrum an Lernbereichen notwendig. Es kann also erneut festgestellt werden, dass die isolierte Vorbereitung auf Arbeit und Beruf der nachschulischen Realität nur unzureichend gerecht werden (vgl. Küchle, 2006, S. 83). „Nach der Schulentlassung werden die jungen Erwachsenen mit einer Vielzahl von Anforderungen und Entscheidungen konfrontiert und die einzelnen Lebensbereiche sind vielfältig aufeinander bezogen und miteinander verknüpft“ (ebd.).

Überblicksartig kann festgestellt werden, dass in der Fachliteratur zu berufsvorbereitenden Stufen in diesem Zusammenhang folgende Positionen eingenommen werden. Neben dem Bereich „Arbeit und Beruf“ werden nach Lindmeier (2006) gleichbedeutend die Bereiche „Leben und Wohnen“, „Freizeit“, „Umwelt und Öffentlichkeit“ und „Partnerschaft“ (vgl. S. 23). genannt. Schurad (2001) sieht das Lernangebot unter Inhalten von „Wohnen-Leben“, „Arbeit und Freizeit“ und räumt den Lernbereichen Sachunterricht²¹ und Arbeitslehre einen wesentlichen Raum zu. Winkler (2009) nennt die Lernfelder „Arbeit und Beruf“, „Freizeit“, „Wohnen“, „sinnstiftende soziale Beziehungen“ und „Öffentlichkeit“ (vgl. S. 127).

Inhaltlich werden im Zusammenhang mit berufsvorbereitenden Stufen durchgehend die Bereiche „Arbeit“, „Wohnen und „Freizeit“ genannt, denen Küchler (2006) die vier Bereiche „Individualität und Sozietät“, „Familie“, „Sexualität und Partnerschaft“ und „Gemeinde“ hinzufügt (vgl. S. 8).

Dieses umfassende Spektrum an Lernbereichen wird als „Integrale Vorbereitung auf sieben Bereiche des nachschulischen Lebens“ (vgl. ebd.) bezeichnet, wurde im Rahmen eines umfassenden Forschungsprojekts²² entwickelt. In diesem Zusammenhang sind nach Küchlers (2006) integraler Ansatz folgende Lernbereiche für berufsvorbereitende Stufen von Bedeutung (vgl. S. 8ff.):

- **Individualität und Sozietät:** Die Beschäftigung mit Selbstbild und Identität wird deshalb als wichtiger Aspekt angesehen, da die „Auseinandersetzung mit der individuellen und gesellschaftlichen Bedeutung von Behinderung helfen kann“ (ebd.), das soziale Leben gestalten zu können.
- **Mobilität:** Die Förderung und Unterstützung individueller Mobilitätspotentiale kann als eine zentrale Kompetenz für die Bewältigung der anderen Lebensbereiche gesehen werden. Im Mittelpunkt stehen in diesem Bereich die möglichst selbständige Fortbewegung und Orientierung der Schülerinnen und Schüler innerhalb und ausserhalb der Schule. Eine wichtige Rolle spielt die selbständige Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs auf dem täglichen Weg zur Schule.
- **Arbeit und Beruf:** Die umfangreiche Auseinandersetzung mit der Arbeitswelt kann im Unterricht als Schaffung von realitätsbezogenen Lern- und Erfahrungsfeldern in vielfältiger Form geschaffen werden, in denen erste konkrete Arbeitserfahrungen gemacht werden können. Als „Dreh- und Angelpunkt“ (ebd.) der Vorbereitung auf Arbeit und Beruf gelten Praktika.²³
- **Wohnen:** In diesem Bereich findet zum einen die Auseinandersetzung mit unterschiedlichsten Wohnformen statt und zum anderen das möglichst realitätsnahe, gezielte Einüben und Anbahnen von notwendigen lebenspraktischen Kompetenzen. Auch hier wird die Bedeutung von schulinternen und schulexternen Praktika betont.
- **Familie, Sexualität und Partnerschaft:** Auch dieser Bereich hat sehr viele Bezugspunkte zu den übrigen Bereichen²⁴ und macht einen wesentlichen Faktor des nachschulischen Lebens aus.
- **Freizeit:** Wesentliche Bestandteile dieses Bereiches sind Freizeitangebote in der jeweiligen Region, die selbständige Inanspruchnahme, Nutzung und der kritische Umgang mit diesen. Im Mittelpunkt steht in diesem Bereich das Aufsuchen und Nutzen von Veranstaltungen, der Umgang mit Freizeit- und Kulturein-

²¹ „Sachunterricht“ versteht Schurad (2001) als Lernangebot, das die speziellen Bereiche von Leben und Wohnen, also Freizeit, Partnerschaft und Sexualität u.a. beinhaltet (vgl. S. 130).

²² Der Forschungsschwerpunkt war auf die Identifizierung verallgemeinerbarer Strategien zur Berufsvorbereitung für Menschen mit geistiger Entwicklung und des Übergangs der Schüler in Arbeitsverhältnisse auf dem regulären Arbeitsmarkt., Forschungsgegenstand waren Konzeptionen, die Praxis und der Kenntnisstand von sechs Schulen für Menschen mit geistiger Behinderung (vgl. Küchler, 2006, S. 3).

²³ Siehe dazu Kapitel 8.5 Praktika

²⁴ Insbesondere zu den Bereichen des Wohnens oder der Identitätsentwicklung (vgl. Küchler, 2006, S. 560).

richtungen wie Bücherei, Kino, Videothek oder Vereine, aber auch die Nutzung von Computer und Internet.

- **Staat und Gemeinde:** Ausgehend von der jeweils lokalen Angebotsstruktur steht hier die Thematisierung von zentralen Aspekten des Gemeindelebens im Mittelpunkt. Dies umfasst beispielsweise den Umgang mit Behörden oder Banken, oder auch das Übernehmen von Ämtern im Rahmen der Schul- oder Klassenorganisation.

Küchler (2006) stellt hier einen sehr umfangreichen Ansatz dar. Im Zuge eines Vergleichs, der in der nachfolgenden Tabelle dargestellt wird, kann festgestellt werden, dass sich dieser umfassend sowohl mit den vorgestellten Ansätzen der Entwicklungspsychologie und Sozialisationstheorie, als auch mit den Inhalten der Erwachsenenbildung deckt.

Tabelle 1: Gegenüberstellung der Lernbereiche

Lernbereiche (Küchler, 2006)	Entwicklungsaufgaben (Rahn, 2004)	Inhalte Erwachsenenbildung (Bundschuh, 2008)
Arbeit und Beruf	Arbeit und Beruf	Arbeitsbezogene Inhalte
Wohnen	„Selbständigkeit“	Wohnbezogene Inhalte
Freizeit	Freizeit, Kultur	Freizeitbezogene Inhalte
Individualität und Sozietät	Identität, Behauptung von Subjektivität, Loslösung vom Elternhaus	Sozialbezogene Inhalte: Zwischenmenschliche Beziehungen
Mobilität	„Selbständigkeit“	Sozialbezogene Inhalte: Umweltorientierung
Sexualität und Partnerschaft	Lebenspartnerschaft und Familie	Sozialbezogene Inhalte: Zwischenmenschliche Beziehungen
Statt und Gemeinde	Rolle des politisch Mitbestimmenden	Sozialbezogene Inhalte: Umweltorientierung

Die Zusammenstellung zeigt, dass in den Lernfelder „Arbeit und Beruf“, „Freizeit“, „Sexualität und Partnerschaft“, und „Gemeinde“ Übereinstimmungen gefunden werden konnten. Zum Inhalt „Mobilität“ und „Wohnen“ wurden im Zuge der Erarbeitung der Entwicklungsaufgaben keine direkten Parallelen herausgearbeitet. Da aber beide Bereiche meiner Meinung nach sehr eng mit dem Begriff „Selbständigkeit“ zusammenhängen und dieser im Zuge des „Erwachsenwerdens“ eine zentrale Stellung einnimmt, wurde dieser dem Bereich hinzugefügt.

Der „integrale Ansatz“ macht in seiner Vielfalt durchaus Sinn. Die grosse Menge an Bereichen, denen zweifellos auch grosse und wichtige Themen innewohnen, kann gerade unter der Frage der Realisierbarkeit bezüglich zeitlicher und struktureller Ressourcen in Frage gestellt werden. Unter dem Aspekt der Individualisierung²⁵ kann hier jedoch geltend gemacht werden, dass wahrscheinlich nicht alle Jugendlichen denselben Bedarf in den jeweiligen Bereichen zeigen oder die jeweilige Bedeutung der Bereiche im Laufe der Zeit in den berufsvorbereitenden Stufen variieren. Hier müssen demnach bedürfnisgerechte Schwer-

²⁵ Siehe dazu Kapitel 8.1.3: Individualisierung

punkte gesetzt werden oder allenfalls nach Notwendigkeit neue, aktuell im Zentrum stehende Bereiche in den Fokus genommen werden. „Eine Auflistung möglicher Inhalte darf nicht nach Beliebigkeit variieren oder von den Erwartungen der Pädagogen abhängen, sondern ist entsprechend den Fähigkeiten, Förderbedürfnissen und Interessen der Schüler aufzustellen“ (Lelgemann, 2002, S. 117).

5.3.6 Praxisbezug zu Lernbereichen in den bestehenden Konzepten

Die Astrid Lindgren Schule (2013) fasst den Unterricht als „Bildungsbereich Selbständige Lebensführung“ in den Dimensionen „Selbstversorgung“, „Mobilität“, „Wohnen und Freizeit“ sowie „Arbeit“ (vgl. S. 3). In Hinblick auf die Roda Schule (2001) können diesen die Bereiche „Öffentlichkeit“, Partnerschaft und soziales Zusammenleben“ und „Ich-Findung/Ich Stärkung im Sinne einer Persönlichkeitsbildung“²⁶ hinzugefügt werden (vgl. S. 5).

Im Bereich **Selbstversorgung** (Körperpflege und Hygiene) wird darauf verwiesen, dass alle Schülerinnen und Schüler ein Hygienezertifikat erwerben können. Dieses soll je nach persönlichen Voraussetzungen zur Arbeit in der Küche oder in den Werkstätten der Nahrungsherstellung berechtigen (Astrid Lindgren Schule, 2013, S. 3). Angeführte Themenfelder sind hier:

- Einkauf, Verkauf, Geld
- Pflege und Versorgung
- Kleidung und Arbeitskleidung
- Ernährung und Bewirtung
- Geräte und Wartung
- Instandhaltung, Reparatur, Dekoration
- Informationen, Anträge, Termine (ebd.)

Der Bereich **Mobilität** beinhaltet alle Situationen, in denen die Schüler Wege bewältigen müssen. In diesem Sinne werden Situationen wie der Schulweg, der Weg zu den Praktika oder zur Trainingswohnung, Wege zu Ämtern sowie Geschäften, aber auch die Orientierung im Schulhaus genannt. Das Mobilitätstraining findet dabei mit dem Fahrrad, mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder mitunter motorisiert, also mit Mofa oder Roller, statt (vgl. Astrid Lindgren Schule, 2013, S 3). Die Roda Schule (2011) bietet darüber hinaus an, für den Mofa Führerschein zu lernen (vgl. S. 12).

Im Bereich **Arbeit** wird zum einen auf den Erwerb von Schlüsselkompetenzen²⁷, zum anderen auf das Lernfeld Praktika, welches als das bedeutsamste angesehen wird, hingewiesen. Des Weiteren werden das Durchführen und Erleben von Lernprozessen, die Berufsqualifizierung und Berufsfindung und die Rechtlichen Bestimmungen und Rahmenbedingungen von Arbeit angeführt. Die Schülerinnen und Schüler sollen bei regelmässigen Betriebsbesichtigungen und Besuchen bei Berufsinformationsmessen Einblicke in die Arbeitswelt erhalten und Hilfe in der Auseinandersetzung mit den eigenen Berufsvorstellungen erhalten (vgl. Astrid Lindgren Schule, 2013, S. 3f.).

Im Bereich **Wohnen** soll es zu einer Auseinandersetzung mit den zukünftigen Wohnmöglichkeiten kommen. Als konkrete Aspekte werden Nahversorgung, Ordnung, Sauberkeit und Sicherheit angeführt. Zu diesem

²⁶ dieser entspricht dem Bereich „Individualität und Sozietät“

²⁷ Siehe dazu Kapitel 8.2 Schlüsselkompetenzen

Zweck verfügt die Astrid Lindgren Schule über eine Einzimmerwohnung, in welcher verschiedene Haushaltstätigkeiten in Kleingruppen oder alleine praktisch erprobt werden können. Darüber hinaus werden Wohntrainingswochen durchgeführt (vgl. Astrid Lindgren Schule, 2013, S. 4). Das Lernfeld Wohnen nimmt gerade in der Konzeption der Roda Schule (2011) eine zentrale Rolle ein. Hier wurde als „Ausgangspunkt und Dreh- und Angelpunkt“ (S.5) Klassenzimmer zu einer Schulwohnung umgebaut. In dieser Schulwohnung soll gelernt werden, einfache Gerichte zu kochen, Geräte zu bedienen, Hausarbeiten zu verrichten, Einkäufe zu tätigen und an der Haushaltsplanung teilzunehmen. Die Schulwohnung wurde eingerichtet, da „gerade diese notwendigen, lebensnahen und alltäglichen Situationen“ (ebd., S. 6) vielfältige Chancen für die Entwicklung der Schüler bieten können. Um im Unterricht die Schülerinnen und Schüler auf ihre zukünftige Wohnsituation vorzubereiten werden in der Konzeption der Schule am Donnersberg (2010) folgende Aspekte angeführt (vgl. S. 22):

- Das Kennenlernen von Wohnformen und Wohnmöglichkeiten sowie die materiellen, organisatorischen und sozialen Aspekte des Wohnens im Erwachsenenalter
- Gestaltung und Funktionen von Räumen
- Ordnung, Pflege, Wohnkultur und organisatorische Aspekte einer Wohnung

Als Möglichkeit, dies nicht nur im theoretischen Raum zu erarbeiten, sondern in der Praxis erfahrbar zu machen, werden beispielsweise Selbstversorgerhäuser in Klassenfahrten genannt. Geplant ist laut Konzeption die Einrichtung einer Trainingswohnung, die „z.B. in Kooperation mit einem ortsansässigen Sozialdienstleister gestaltet werden könnte.“ (ebd.).

Auch der Erwerb von Kompetenzen im Bereich **Freizeit** erfolgt in konkreten Situationen. Als authentische Lernorte werden Jugendeinrichtungen vor Ort, Discoververanstaltungen, Theateraufführungen oder die Teilnahme an regionalen und überregionalen Sportveranstaltungen genannt. Dies soll den Schülerinnen und Schülern Zugänge zu sinnvollen Freizeitbeschäftigungen und zu anderen Gruppen vermitteln, mit denen sie diese ausüben können (vgl. Astrid Lindgren Schule, 2013, S. 4). In der Konzeption der Roda Schule (2011) wird ausdrücklich auf das Prinzip der Erwachsenenbildung im Bereich Freizeit verwiesen, die Angebote sollen sich demnach an „Erwachsenenbedürfnisse“ orientieren. Hier wird auf Ausflüge und Fahrten, das Durchführen und Vorbereiten von Festen und Feiern oder auf den Einsatz neuer Medien in der Gestaltung der Freizeit verwiesen (vgl. S. 6).

Im Bereich **Öffentlichkeit** wird im Konzept der Roda-Schule (2011) auf die Zusammenarbeit mit anderen Schulen, beispielsweise im Rahmen einer „Hockey AG“, oder Teilnahme an einem bundesweiten Zeitungsprojekt verwiesen (vgl. S. 6). In der Konzeption der Schule am Donnersberg (2010) wird unter der Zielstellung, den Schülerinnen und Schülern erfahrbar zu machen, „wo und wie sie sich innerhalb ihrer Gemeinde/ihrer Ortes/ihrer Stadt bewegen können“ (S. 23) folgende Schwerpunkte angeführt:

- Das Kennen der Umgebung, sowohl näher als auch weiter
- Das Gemeinwesen: Vereine etc.
- Öffentliche Institutionen wie Rathaus, Verwaltung etc.

Der Bereich **Partnerschaft und Sexualität** umfasst nach der Roda Schule (2011) den gesamten Bereich zwischenmenschlicher Beziehung (vgl. S. 7). Die Ausführungen im Konzept der Schule am Donnersberg (2010) widmet dem Bereich Partnerschaft und Sexualität eine weitaus genauere Darstellung. Hier geht es

um eine umfassende und ganzheitliche Sicht auf Sexualität, der in der methodisch-didaktischen Umsetzung fünf Aspekte zugrunde liegen (vgl. S. 27):

- **Fruchtbarkeitsaspekt/ Fortpflanzungsfunktion:** Hier geht es um die fundierte und altersgemässe Vermittlung von biologischen Fakten.
- **Beziehungsaspekt:** In diesem inhaltlichen Schwerpunkt geht es darum, zu Lernen, über Partnerschaft sprechen und nachdenken zu können.
- **Lustaspekt:** Hier geht es um die Thematisierung des Lustaspektes in partnerbezogener Sexualität und im Zusammenhang mit dem eigenen Körper.
- **Identitätsaspekt:** Hier soll Hilfestellung bei der Entwicklung der Identität angeboten werden und Hetero – und Homosexualität als gleichwertig vermittelt und anerkannt werden.
- **Kommunikationsaspekt:** In diesem Kontext geht es um das Erlernen einer angemessenen Sprache und Kommunikation in Bezug auf Sexualität.

Durch die Auseinandersetzung mit den verschiedenen Facetten einer partnerschaftlichen Beziehung soll es ermöglicht werden, „Wünsche und Bedürfnisse mit den anderen zu vergleichen und in Einklang zu bringen (ebd., S. 13).

Im Bereich **Identität und Sozietät** sollen die Schülerinnen und Schüler mittels „gezielter Gespräche, Rollenspiele und entsprechenden Sachthemen“ (Roda Schule, 2011, S. 7) dahingehend befähigt werden, dass sie mit eigenen und von aussen gesetzten Grenzen umgehen können. Dies beinhaltet die Fähigkeit, sich selbst als Person anzunehmen (vgl. ebd.).

Eine sehr zentrale Bedeutung in den Konzepten fällt dem Bereich Wohnen zu, der Bereich Identität und Sozietät scheint fast ein wenig vernachlässigt. Dies könnte damit zusammenhängen, dass dieser als Lernfeld gesehen wird, der im gesamten Unterricht „mitschwingt“. Es kann jedenfalls festgestellt werden, dass sowohl in der theoretischen Abhandlung zu den Lernbereichen berufsvorbereitender Stufen als auch in den angeführten Konzeptionen ein integraler Ansatz verfolgt wird. Welche Lernbereiche hier zum Schwerpunkt werden, kann von den individuellen Voraussetzungen der Schüler, aber auch von der konzeptionellen Ausrichtung der jeweiligen Stufe abhängen.

Im Zuge dieser Offenheit den Bereichen gegenüber und der Anerkennung der Bedeutung, die die angeführten Bereiche innehaben, kann an dieser Stelle eine Leitlinie zur inhaltlichen Ausrichtung berufsvorbereitender Stufen formuliert werden.

5.4 Erstellung einer Leitlinie zu den Lernfeldern

Die Vorbereitung auf die Arbeits- und Erwachsenenwelt erfolgt in berufsvorbereitenden Stufe als integraler Ansatz, neben dem Bereich „Arbeit und Beruf“, der im Zentrum steht, können die Bereiche „Wohnen“, „Freizeit“, „Individualität und Sozietät“, „Mobilität“, „Sexualität und Partnerschaft“ und „Gemeinde“ berücksichtigt werden.

6. Organisatorische und professionelle Anforderungen

Die organisatorischen und professionellen Anforderungen in berufsvorbereitenden Stufen unterscheiden sich in vielerlei Hinsicht von den vorherigen Stufen, nehmen also eine eigenständige Rolle im Schulhaus ein. Diese Eigenständigkeit berufsvorbereitender Stufen kann als zentraler Aspekt berufsvorbereitender Stufen angesehen werden. (vgl. Kückler, 2006; Fischer & Pfried, 2010; Straßmeier, 2002). Fischer & Pfried (2010) kritisieren jedoch, dass in der Praxis der Übergang in die berufsvorbereitenden Stufen oft zu unklar und zu wenig akzentuiert erfolgt, da die Schüler von den Lehrpersonen der berufsvorbereitenden Stufen genauso unterrichtet und behandelt werden wie in den vorherigen Stufen. Dies hat zur Folge, dass berufsvorbereitende Stufen immer noch von einem sehr traditionellen, schulischen Charakter dominiert werden und sie eher als Anhängsel der Oberstufe betrachtet wird (vgl. S. 349). In Folge wird demnach auf die Anforderungen an die Lehrpersonen und auf die organisatorischen Aspekte berufsvorbereitender Stufen eingegangen. Da sich diese nicht ohne einen Prozess, der die ganze Schule betrifft, umsetzen lassen, soll auch auf das Thema Schulentwicklung in aller Kürze eingegangen werden. Abschliessend wird versucht, mit den ausgewählten Konzepten den Praxisbezug herzustellen.

6.1 Anforderungen an die Lehrpersonen

In Hinsicht auf die bereits angeführten Ausführungen kann hier nicht ausser Acht gelassen werden, dass sich im Zuge einer berufsvorbereitenden Stufe auch die Lehrerrolle von den vorherigen Stufen unterscheiden muss. Gerade die angestrebte Fähigkeit der Schüler, eigene Strukturen verantwortlich gestalten zu können, erfordert ein neues Verhältnis zwischen Pädagogen und Schüler. Das bedeutet, dass neben der fachlichen Kompetenz ein Schülerverständnis gelebt werden soll, das die Jugendlichen als aktiv Lernende begreift. Es soll ihnen zugetraut werden, Entscheidungen in sozialer Verantwortung zu treffen, diese umzusetzen und, falls Schülerinnen und Schüler Probleme in diesen Bereichen haben, diese Handlungsformen anbahnen und einfordern (vgl. Lelgemann, 2005, S. 104). Melzer, Laudwein und Eiden (2006) beschreiben die Lehrerrolle als Berater, (Praxis-) Begleiter oder Meisters, der „anweist, erklärt, vormacht, berät, Fragen stellt“ (ebd., S. 70), sodass sich die Schülerinnen und Schüler in der Rolle des Lehrlings wiederfinden, der selbständig umsetzt (vgl. ebd.).

Entscheidend erscheint hier die Veränderung der Blickrichtung auf Seiten der Lehrperson. Die Rolle des „Dompteurs im Hinblick auf Lernziele, die ausser ihm vielleicht niemand kennt“ (Kückler, 2006, S. 758) wird abgelöst durch ein „Mitanbieter von spannenden und bedeutsamen Fragen und ebensolchen Wegen des Beantwortens“ (ebd.). Es steht also nicht mehr die Vermittlung des Stoffes durch den Lehrer im Zentrum des Unterrichtsgeschehens, sondern die gemeinsame und handlungsorientierte Auseinandersetzung mit bedeutsamen Fragen (vgl. ebd.).

Dies erfordert zum einen eine methodisch-didaktische Qualifizierung der Lehrperson (vgl. Terfloth, 2011, S. 373) und zum anderen die Bereitschaft zu einer erhöhten Flexibilität, die Fähigkeit zur sensiblen Wahrnehmung der Schüler, erhöhte Kooperations- und Kompromissbereitschaft, eine mitunter sehr hohe Frustrationstoleranz, die Fähigkeit zur sachlichen Aufarbeitung von Aufgabenstellungen und ein effektives Organisieren der komplexen Unterrichtsangebote (vgl. Kückler, 2006, S. 758).

In Hinblick auf die methodisch-didaktische Qualifizierung der Lehrperson nennt Terfloth (2011) drei wesentliche Aspekte (vgl. S. 373):

1. Fachwissen zur Entwicklung von Handlungskompetenzen und den damit verknüpften unterschiedlichen Lernzugängen, Aneignungsniveaus sowie Inhalte des Fachbereichs Arbeitslehre
2. Methodenkompetenz in der Auswahl und Anleitung offener und kompetenzorientierter Unterrichtsformen zur individuellen und differenzierten Förderung.
3. Persönliche Einstellung zum Lernen von Menschen mit Behinderung und deren Anspruch auf eine effektive Nutzung der Lernzeit für formale und materiale Bildung.

Die Anforderungen sind hoch und es stellt sich hier die Frage, inwieweit diesen gerecht werden kann. Eine zentrale Fähigkeit kann in diesem Sinne in der Kooperation sowohl innerhalb des Schulteam als auch mit ausserschulischen Partnern gesehen werden. Eine Lehrperson alleine wird sich diesen Forderungen wahrscheinlich nicht stellen können. Ein wichtiger Aspekt wird hier die Schaffung eines Stundenpools sein. Damit einher geht eine Flexibilisierung der Arbeitszeiten der Lehrpersonen, klassenübergreifende Teamarbeit und die Einbindung unterschiedlicher fachlicher Kompetenzen wie Fachlehrer oder Werkmeister im gesamten Unterricht (vgl. Fischer & Pfriem, 2011, S. 349f.). Demnach müssen auch die organisatorischen Anforderungen dieser Stufe angeführt werden.

6.2 Organisatorische Anforderungen berufsvorbereitender Stufen

Der angeführten Kritik²⁸ von Fischer und Pfriem (2011) folgend, sollte sich nicht nur die Lehrer- Schüler- Rolle klar von den schulischen Stufen unterscheiden. Es ist auch notwendig, dass die gestellte Forderung nach „Eigenständigkeit“ in schulorganisatorischen Rahmenbedingungen umgesetzt wird. Berufsvorbereitende Stufen sollten also sowohl personell als auch räumlich als eigenständige Organisationseinheit etabliert werden, um die Abhebung von der auf die Kindheit und frühe Jugend ausgerichteten Grundschulstufe zu erreichen (vgl. Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung, 2006, S. 5).

Um einen „gewissen beruflichen Ernstcharakter in der Schule gegenwärtig werden zu lassen und gewissermassen eine arbeitsorientierte Realität im schulischen Rahmen zu schaffen“ (Küchler, 2006, S. 321), können folgende beispielhafte Möglichkeiten organisatorischer und unterrichtlicher Rahmenbedingungen in Betracht gezogen werden:

- Trennung vom Schulbetrieb, sowohl in der örtlichen Auslagerung der berufsvorbereitenden Stufen innerhalb oder ausserhalb des Schulgebäudes als auch die Schaffung von individuellen Pausenregeln oder veränderten Schulzeiten (vgl. ebd., S. 169)
- Spinde für die Schülerinnen und Schüler berufsvorbereitender Stufen
- Übernahme von handwerklichen Arbeiten, Reparaturaufträgen innerhalb und ausserhalb des Schulbetriebs oder die Übernahme von Dienstleitungen innerhalb der Schule
- Alters- und erwachsenengerechtes Umfeld, beispielsweise in der Einrichtung des Klassenzimmers
- Betonung von Eigenverantwortung im Schulbetrieb. Dies kann beispielsweise den Einkauf von Jause und Getränk, die Pausengestaltung selbst²⁹, aber auch eigenverantwortliches Arbeiten nach Schulschluss unter Berücksichtigung der Sicherheitsvorschriften betreffen
- Einrichten von Raucherecken für Jugendliche, die im Einklang mit dem Gesetz rauchen dürfen

²⁸ Siehe Kapitel 6 „Organisatorische und professionelle Anforderungen“

²⁹ Beispielsweise durch „Fernaufsicht“ der Lehrpersonen

- Veränderung der Schulzeiten, hier wird beispielsweise ein früherer Schulbeginn, Verkürzung der Mittagspausen, längere Wochenschulzeit genannt.
- Angebote von Projektwochen zur Umsetzung von Grossvorhaben, die zugunsten des übrigen Unterrichts und Schulbetriebes durchgeführt werden (vgl. Kückler, 2006, S. 321f.).
- Aufhebung des Klassenprinzips zugunsten eines differenzierten Kurssystems mit flexibler, zeitlicher Strukturierung (vgl. Straßmeier, 2002, S. 273).
- Ein weiterer Aspekt der organisatorischen Rahmenbedingungen ist die zeitliche Spanne berufsvorbereitender Stufen. Lelgemann (2005) sieht es als grundsätzlich positiv an, wenn die direkte Vorbereitung auf nachschulische Lebenssituationen zumindest drei Jahre vor Ende der Schulzeit beginnt. Grünke und Leidig (2007) stellen fest, dass ein frühzeitige Heranführung an den Arbeitsmarkt bedeutsam sein kann. Je eher und intensiver Menschen mit geistiger Behinderung mit den Realitäten von Betrieben in Kontakt kommen, umso erfolgversprechender sehen sie die Bemühungen um die Integration (vgl. S. 847). Dies scheint nicht nur unter diesem Aspekt zentral zu sein, sondern auch in der Hinsicht, dass genügend Zeit gegeben ist, um eigene Interessen entwickeln zu können, unterschiedliche Erfahrungen zu sammeln und kritische Erlebnisse oder eine Trauerarbeit um nicht realisierbare Berufs- und Lebenswünsche bewältigen zu können (vgl. Lelgemann, 2005, S. 106). Die oftmals starke Fixierung auf einen bestimmten Beruf kann häufig zu starken Enttäuschungen führen, da die tatsächlichen Handlungsmöglichkeiten der Jugendlichen in den angestrebten Betrieben oft sehr gering sind. Es ist deshalb notwendig, dass genügend Zeit vorhanden ist, um nicht nur sachliche Aspekte der Praktika zu reflektieren, sondern auch diese schmerzhaften Empfindungen zu verarbeiten (vgl. ebd., S. 108f.).

Im Hinblick auf die angeführten Rahmenbedingungen darf hier nicht ausser acht gelassen werden, dass diese nicht nur die berufsvorbereitenden Stufen an sich betreffen, sondern Auswirkungen auf den gesamten Schulbetrieb haben. Unterschiedliche Pausenzeiten erfordern beispielsweise neue Strukturen in den „Aufsichtsregelungen“, die materiellen als auch die personellen Erfordernisse einen hohen Aufwand an Ressourcen. Diese Rahmenbedingungen können also nicht nur im Rahmen der berufsvorbereitenden Stufe gesehen und umgesetzt werden, sondern erfordern auch einen Schulentwicklungsprozess.

6.3 Schulentwicklungsprozesse

Als zentrales Ziel von Schulentwicklungsprozessen kann in diesem Zusammenhang die Schaffung einer Verbindlichkeit im Angebot arbeitsweltorientierter Bildungsbegleitung gesehen werden, mit der eine erweiterte Lebensperspektive durch berufliche Orientierung für alle Jugendlichen einhergeht (vgl. Terfloth, 2011, S. 373). Es ist also notwendig, die angestrebten oder geschaffenen Rahmenbedingungen berufsvorbereitender Stufen in einen Gesamtprozess einzuordnen und ihren Umfang, ihre Entstehung und die jeweiligen Konsequenzen für die Institution und das Kollegium transparent zu machen (vgl. Kückler, 2006, S. 46). Grundvoraussetzungen für die Erarbeitung eines Schulentwicklungsprozesses sind:

- die engagierte Unterstützung der Schulleitung und deren Bereitschaft, Einblicke in bestehende Strukturen zu gewähren.
- Flexibilität in Hinblick auf organisatorische Anforderungen
- Die Vorstellung eines derartigen Vorhabens durch das Kollegium (vgl. ebd., S. 48).

Terfloth (2011) nennt in diesem Zusammenhang vier bedeutsame Bereiche für Schulentwicklungsprozesse:

- **Methodisch-didaktische Qualifizierung des Personals**³⁰
- Der Bereich **Arbeitskultur** betrifft die Einstellung innerhalb der Schulgemeinschaft, dass alle Schülerinnen und Schüler an sinnvollen Aktivitäten beteiligt werden können. Dies schliesst eine kooperative Beteiligung auch von Menschen mit schwerer und mehrfacher Behinderung in bedeutsame Pflichten oder allgemeinnützlichen Arbeiten mit ein.
- **Sächliche Ausstattung:** Dies betrifft zum einen die Anzahl und die Ausstattung von Räumen mit zeitgemässen Maschinen, Werkzeugen und Materialien, mit denen beispielsweise die Übernahme von Produktions- oder Dienstleistungsaufträgen nach aktuellen Massstäben der Arbeitssicherheit umgesetzt werden können. Zum anderen ist dabei die individuelle Anpassung von Arbeits- und Lernplätzen von Menschen mit schwerer und mehrfacher Behinderung zur motorischen Selbstbewegung oder zur kognitiven Verarbeitung von Wahrnehmung und Strukturierung gemeint.
- **Kooperation zwischen Schule und Arbeitswelt**³¹

6.4 Praxisbezug zu den organisatorischen & professionellen Anforderungen

Die Berufsschulstufe der Astrid Lindgren Schule wird als Aussenklasse in einer Beruflichen Schule geführt. Dies soll den Schülerinnen und Schülern zum einen die Möglichkeit bieten, sich mit den besonderen räumlichen, strukturellen und zeitlichen Besonderheiten dieses Schultyps auseinanderzusetzen. Zum anderen ist dadurch kooperativer Unterricht in verschiedenen Berufsfeldern gegeben, der beispielsweise mit den Abteilungen Technik, Ernährung und Gesundheit, Nahrung oder Wirtschaft stattfinden kann (vgl. Astrid Lindgren Schule, 2013, S. 2).

In Bezug auf die Schüler-Lehrerrolle wird im Konzept der Berufspraxisstufe der Rona Schule (2011) die Erwachsenenpädagogik als grundsätzliches Prinzip der Unterrichtsarbeit genannt. „Die Aufträge, Arbeitsanweisungen und Umgangsformen sollen sich deshalb den Formen nähern, wie sie zwischen Erwachsenen wünschenswert und üblich sind“ (S. 7). Im Sinne der Anforderungen an die Lehrperson werden ähnliche Aspekte genannt wie in der theoretischen Auseinandersetzung. Auch hier wird ein hohes Mass an Flexibilität als Voraussetzung genannt. Ausserdem soll die Lehrperson mit „einer handwerklichen Begabung und Neigung“ ausgestattet sein und die Fähigkeit des ‚Lösen‘ vom herkömmlichen, teilw. traditionell bedingtem, ‚schulischen Denken‘.“ (S. 9) mit sich bringen. Kooperation als der rege Austausch aller Beteiligten wird ebenfalls als notwendig und als wichtige Voraussetzung genannt (vgl. ebd.).

³⁰ Siehe dazu Kapitel „Schüler-Lehrer-Rolle und daraus folgende Anforderungen an die Lehrperson

³¹ Siehe dazu Kapitel 8.6 „Kooperation“

7. Berufsorientierung und Berufswahlprozess

Sowohl die Berufsorientierung als auch die Berufswahlvorbereitung sollen den Jugendlichen die Fähigkeiten vermitteln, sich im beruflichen Arbeitsfeld zu orientieren (vgl. Winkler, 2009, S.112). Die Berufsorientierung soll dabei „Einsichten und Verständnis über das technische, ökonomische und soziale Bindungsgefüge beruflicher Tätigkeiten“ (ebd.) ermöglichen, während die Berufswahlvorbereitung eine „längerfristige, individuelle Berufswegeplanung unter Berücksichtigung der Arbeitsmarktentwicklung“ (ebd.) darstellt.

Der Berufswahlprozess ist also längerfristig angesetzt, kann schon in der Grundstufe beginnen und sich gegebenenfalls bis hin über die Dauer des Arbeitslebens ziehen. In Bezug auf berufsvorbereitende Stufen kann dieser Prozess mit dem Ziel der Anleitung zu einem Erstberuf, der zu dem jeweiligen Jugendlichen passt und den sie ausfüllen können, beschrieben werden (vgl. Fischer und Pfriem, 2011, S. 339).

Winkler (2009) führt die Diskussion um die inhaltliche Frage von Berufswahlvorbereitung als eine kontrovers geführte Auseinandersetzung, die sich aufgrund der strukturellen Unterschiede zwischen dem Bildungs- und Beschäftigungssystem ergibt. Als gangbaren Weg zwischen den ideologisch besetzten Positionen³² kann eine Berufswahlvorbereitung angesehen werden, die sich zwischen einer engen Bezugnahme an das Beschäftigungssystem und einer völligen Abkoppelung an dieses bewegt (vgl. S. 114). Es geht also hier um eine Annäherung und Abstimmung zwischen Wünschen, Interessen, Wissen und Können des Jugendlichen auf der einen Seite, und den Möglichkeiten und Anforderungen der Berufswelt auf der anderen Seite (vgl. Butz & Wust 2007, S. 10).

In diesem Zusammenhang können folgende Aufgaben angeführt werden (vgl. Winkler, 2009, S. 114):

- Darstellung jener Berufe, die auf dem Arbeitsmarkt zu finden sind
- Die kritische Analyse der Anforderungen, Bedingungen und Konsequenzen der Berufe
- Die unterrichtliche Auseinandersetzung mit den Gestaltungs- und Entwicklungsmöglichkeiten dieser Berufe

Es soll also versucht werden, notwendiges Basiswissen in Hinblick auf die nachschulische Berufssituation zu vermitteln. Dieses berufliche Basiswissen soll zu einer Auseinandersetzung mit den eigenen Berufswünschen und Berufsträumen führen (vgl. Küchler, 312, S. 312). Dies beinhaltet die realistische Einschätzung der individuellen Kompetenzen im Zusammenhang mit den Anforderungen der Arbeitswelt, um eine bewusste Entscheidung bezüglich des zukünftigen Arbeitslebens treffen zu können (vgl. Baier, Ebert & Kranert, 2011, S. 91).

An dieser Stelle scheint es interessant, welche Möglichkeiten und Grenzen sich im Kontext berufsvorbereitender Stufen ergeben. Welche Möglichkeiten Berufsorientierung haben kann und was Berufsorientierung nicht leisten kann, stellt Gstettenbauer (1996) dar (vgl. S. 2):

³² Angeführt wird die Ablehnung einer ideologischen Orientierung an Bildung auf wirtschaftliche Zwänge, die Verengung eines humanistischen Ideals von Bildung, die sich nach den Interessen der Wirtschaft und des Beschäftigungssystems richtet (vgl. Winkler, 2009, S. 114). Diese Diskussion wird sich in der Auseinandersetzung mit dem Thema „Schlüsselkompetenzen“ (Kapitel 8.2) erneut ergeben.

Tabelle 2: Was kann/soll Berufsorientierung

... leisten	... nicht leisten
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wissensvermittlung über Berufs- und Arbeitswelt ▪ Bewusstmachen von eigenen Fähigkeiten, Wünschen, Eignungen und Interessen ▪ Vermittlung von Lösungsstrategien ▪ Orientierung bei Berufswahl ▪ Bewusstmachen von Alternativen ▪ Beratung ▪ Neigungen und Interessen wecken ▪ Beitrag zur Förderung von Entscheidungsfähigkeit, sozialer Kompetenz, Kompromissbereitschaft, Eigenverantwortung, Praxiserfahrung durch Realbegegnungen 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Detaillierte Informationen über möglichst viele Berufe ▪ Lehrstellenvermittlung ▪ Berufs- und Bildungswahl lenken ▪ Blosser Testung von Interessen und Fähigkeiten ▪ Veränderung von Interessen ▪ Persönlichkeitsbildung und Berufsentscheidung in letzter Minute

Die Inhalte der Berufsorientierung in berufsvorbereitenden Stufen sind demnach nicht nur genuin als berufsspezifisch anzusehen, sondern haben einen „allgemeinbildenden Charakter“ (Küchler, 2006, S. 315). Wie vielfältig diese Bereiche sein können, führt Küchler (2006) an. Diese reichen vom Bereich „Berufe“, über die Bereiche „Institutionen“, „Rechtliche Grundlagen im Zusammenhang mit Praktika und Ausbildungs- und Beschäftigungsverhältnisse“, „Bewerbungen“, „Erste Hilfe“, „Selbstversorgung“, „Sozialverhalten / Kommunikation“, „Kulturtechniken“ bis hin zum Bereich „Umgang mit Geld“ (vgl. S. 312f.). Diese vielfältigen Bereiche können zum einen nicht von einer Lehrperson alleine vermittelt werden sondern nur unter vielfältiger Kooperation³³ und unter Einbezug von Praktika³⁴ zur Behandlung kommen (vgl. 312ff.). Baier, Ebert und Kranert (2011) zeigen am Beispiel der „Don Bosco Würzburg“, das Beratungszentrum als auch Berufsschule ist, die Strukturierung des inhaltlichen Angebotes. Dieses gliedert sich (vgl. S. 92):

Tabelle 3: Module in der vertieften Berufsorientierung

Beratung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Eröffnungsgespräch ▪ Abschlussgespräch
Diagnostik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Formelle und informelle Verfahren ▪ Erprobung von Berufsfeldern
Unterricht	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Erweiterung von Kompetenzen im Hinblick auf Beruf und Arbeit (Berufsinformation, Bewerbungstraining, Grundqualifikationen) ▪ Kennenlernen verschiedener beruflicher Möglichkeiten
Praktikum	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vertieftes Kennenlernen eines Berufsfeldes in Betrieben des allgemeinen Arbeitsmarktes mit individueller Unterstützung

³³ Siehe dazu Kapitel 8.6 „Kooperation“

³⁴ Siehe dazu Kapitel 8.5 „Praktika“

Die Bereiche dieser Strukturierung inhaltlicher Angebote werden im Zuge dieser Arbeit grösstenteils zur Behandlung kommen. Sowohl die Bereiche des Unterrichts, der Praktika als auch der Diagnostik werden im Verlauf der Auseinandersetzung zur Sprache kommen.

8. Methodische Erfordernisse berufsvorbereitender Stufen

Es kann an dieser Stelle wiederholt festgestellt werden, dass sowohl die Formulierung des Richtzieles berufsvorbereitender Stufen als auch die Anzahl an Lernbereichen eine grosse Herausforderung für die Praxis darstellen. Um dieser besonderen Herausforderung gerecht werden zu können, müssen auch „besondere“ methodische Erfordernisse in jenen Stufen zum Einsatz kommen. Sowohl die hohe Bedeutung einer schulischen Orientierung an gesellschaftlichen Anforderungen als auch die Notwendigkeit der Berücksichtigung der aktuellen Lebenssituation von Schülerinnen und Schülern müssen, insbesondere unter den angeführten Leitideen, die methodische Strukturierung der Unterrichtsangebote direkt und indirekt beeinflussen (vgl. Küchler, 2006, S. 748f.).

Berufsvorbereitende Stufen für Jugendliche mit geistiger Behinderung sind und bleiben „Unterricht im Kontext von Bildung und Erziehung“ (Fischer & Pfiem, 2011, S. 347) und nicht nur eine Hinführung zu einer Ausbildungs- und Berufsreife oder „gar eine einseitige Anpassung an aktuellen Erwartungen eines potenziell aufnehmenden Arbeitsmarkt“ (ebd.). Im Rahmen einer schulischen Berufsvorbereitung kann deshalb nicht auf eine angemessene Förderdiagnostik verzichtet werden. Ausgehend von dieser Auseinandersetzung der Erfassung der Ausgangslage und Erstellung einer Förderplanung (Kapitel 8.1) soll auf die Auseinandersetzung mit den Aspekten von Schlüsselkompetenzen (Kapitel 8.2) folgen. Duismann (2007) bezeichnet diese „arbeitsrelevanten Basiskompetenzen“ als den Kern des Unterrichts von berufsvorbereitenden Stufen (vgl. S. 828). Dies scheint insbesondere dadurch relevant zu sein, da sich diese in den wenigen Jahren der eventuell nachfolgenden Berufsausbildung kaum noch aufbauen lassen, wenn nicht in der Schule die Grundlage hierfür geschaffen wurde (vgl. Stein, 2007, S. 230).

Darüber hinaus darf nicht ausser Acht gelassen werden, dass bei Menschen mit schwerer und mehrfacher Behinderung das Lebens- und Entwicklungsalter stark voneinander abweichen kann. Es kann also, je nach individuellen Voraussetzungen, die dominierende Tätigkeitsform³⁵ in der gesamten Schulzeit bis hin zur berufsvorbereitenden Stufe die Wahrnehmungstätigkeit oder die manipulierende Tätigkeit sein (vgl. Terfloth, 2011, S. 363). Das bedeutet, dass es auch „diesen Spagat zwischen den biografisch anstehenden Lebensaufgaben, wie der Wechsel in die Arbeitswelt und entwicklungslogisch möglichen Formen der Aneignung“ (ebd.) methodisch und didaktisch zu berücksichtigen gilt. Grundsätzlich muss an dieser Stelle betont werden, dass sich Lernangebote eines Lebens- und schülerorientierten Unterrichts auf alle Jugendlichen mit geistiger Behinderung beziehen.

Eine Individualisierung des Unterrichts, die sich an den Bedürfnissen und Wünschen der Schüler orientiert sowie die schulische Anbahnung einer möglichst hohen Selbständigkeit und Souveränität im Hinblick auf die verschiedenen Lebensfelder ist unabhängig vom Schweregrad einer Behinderung realisierbar und erfordert eine entsprechende Differenzierung der Inhalte, Ziele und Methoden. (Küchler, 2006, S. 776)

Es müssen demnach, gerade im Zusammenhang mit dem berufsvorbereitenden Unterricht methodische Herangehensweisen ausfindig gemacht werden, die der Leitzielsetzung berufsvorbereitender Stufen entsprechen und es erlauben, alle Schüler mit einzubeziehen. Folgend der Definition des Begriffs „Methode“ von Pitsch und Thümmel (2005), „Methode ist der Weg zur Erlangung oder Wiedererlangung der Mündigkeit“

³⁵ Beschreibbar nach dem Entwicklungsmodell von Leontjew, in dem unterschiedliche Arten der Aneignungen von Inhalten mit der Beschreibung des Entwicklungsverlaufes verknüpft werden: bis ca. 4 Monate: Wahrnehmungstätigkeit/bis ca. 1 Jahr: manipulative Tätigkeit/bis ca. 3 Jahre: gegenständliche Tätigkeit/bis ca. 6 Jahre: Spieltätigkeit/bis ca. 14 Jahre: Schulisches Lernen/ab ca. 14/15: Arbeit (vgl. Terfloth, 2011, S. 363)

(S. 12), müssen im Zusammenhang mit dem Unterricht von Menschen mit geistiger Behinderung Handlungsverfahren ausfindig gemacht werden, die zum einen dem Ziel der Mündigkeit, der Selbständigkeit und der Autonomie (vgl. Pitsch & Thümmel, 2005, S. 12), zum anderen dem damit eng zusammenhängenden formulierten Leitziel von berufsvorbereitenden Stufen entsprechen.

Pitsch und Thümmel (2005) versprechen sich dies von einer Form des Unterrichts, der „sich an den Ansprüchen der Projektarbeit wie denen der autonomen Handlungskompetenz orientiert: dem handlungsbezogenen oder handlungsorientierten Unterricht“ (ebd.).

Auch Kückler (2006) sieht das Konzept des handlungsorientierten Unterrichts als besonders geeignet, um Jugendliche in individualisierter Form auf die Anforderungen des ausserschulischen Lebens vorzubereiten (S. 751). Dies scheinen Gründe genug zu sein, um dem handlungsorientierten Unterricht (Kapitel 8.3) besondere Beachtung zu schenken. In diesem Zusammenhang soll sowohl auf den projektorientierten Unterricht (Kapitel 8.3.4) als auch auf eine besondere Form von handlungsorientiertem Unterricht eingegangen werden.

Diese besondere Form von handlungsorientiertem Unterricht bieten Schülerfirmen, deren Einrichtung in den letzten Jahren stark zugenommen hat (vgl. Ratz, Stein & Faas, 2009, S. 207) und sehr optimistisch als der „Königsweg“ im Übergang von der Schule in die Erwachsenenwelt bezeichnet wird (vgl. Winkler, 2009, S. 135; nach Duisman). Das Thema der Schülerfirmen wird in Kapitel 8.3.8 zur Sprache kommen.

Neben diesen Möglichkeiten der innerschulischen Aneignung von Bildungsinhalten nehmen ausserschulische Lernorte einen hohen Stellenwert im handlungsorientierten Unterricht ein (vgl. Fischer, 2008, S. 132). Dies ist besonders in der Vorbereitung von Jugendlichen auf nachschulische Lebenssituationen der Fall, da diese laut Lelgemann (2005) insofern vor eine Herausforderung gestellt sind, dass die Schüler in der Vorbereitung auf die nachschulische Arbeitswelt und in der aktiven „Gestaltung der Lebenswirklichkeit als erwachsene Menschen“ (ebd., S. 106) einer zukünftigen Situation gegenüberstehen, die aus verschiedensten Gründen³⁶ kaum zu antizipieren ist. Eine rein innerschulische handlungsorientierte Ausbildung kann den Anforderungen der Lebenswelt also nicht genügen. Als spezifische Methoden und Arbeitsformen werden Erkundungen, Gespräche mit Experten, Praktika und Schülerfirmen genannt (vgl. ebd., S. 107). Dieses Lernen unter möglichst realen und alltäglichen Bedingungen heben auch Fischer und Pfriem (2011) hervor, die neben den „bekannten traditionellen“ Unterrichts- und Vermittlungsformen wie handlungsbezogener und projektorientierter Unterricht“ (ebd., S. 348) zentrale methodische Unterstützungsformen wie Betriebs- und Arbeitsplatzerkundungen, Betriebspraktika, Schülerfirmen, die Anlage von Portfolios und die Durchführung von Zukunftskonferenzen zur Lebensweg- oder Berufswegplanung nennen (vgl. ebd.).

Es kommt also darauf an, Jugendlichen Bildungs- und Qualifizierungsprozesse in realitätsnahen Lern- und Erfahrungsfeldern zu bieten. Arbeitsbezogene Kompetenzen können daher nicht gänzlich losgelöst von tatsächlichen Arbeitsaufgaben trainiert werden, sondern im Rahmen konkreter, anwendungsorientierter Projekte, die möglichst unter Realbedingungen stattfinden sollten. Dies gilt nicht nur für Kompetenzen im Bereich Arbeit, sondern auch für lebenspraktische Kompetenzen, indem beispielsweise im Bereich „Wohnen“ Praktika angeboten werden (vgl. Bundschuh, 2005, S. 142).

³⁶ Lelgemann (2005) nennt hier Gründe wie über- und unterschätzen von Fähigkeiten, fehlende Vorstellungen über Möglichkeiten oder Schwierigkeiten, nicht erkennen der Bedeutung von spezifischen Fähigkeiten und Qualifikationen (vgl. S. 106)

Im Sinne einer Zielstellung einer Vorbereitung auf ein möglichst selbständiges Wohnen und Leben kann das Wohntraining, als Lernsequenz im Wohnalltag, für die Schüler der Werkstufe des Förderzentrums mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung als ein Lernvorhaben mit hoher Lebensbedeutsamkeit erachtet werden. (Dworschak, 2007, S. 29)

Auch Sturm (2008) sieht die Möglichkeit, relevante Handlungskompetenzen im Übergang Schule – Beruf zu erwerben, nur durch eine radikale Veränderung der schulischen Lernsituation als realisierbar an. Dies soll durch eine Dualisierung der Lernorte, also durch Lernen in der Schule und in Betrieben, erfolgen, um den Jugendlichen die Gelegenheit zu geben, Erfahrungen in verschiedenen Erwachsenenwelten zu sammeln und so die zukünftig gestellten Anforderungen erfolgreich bewältigen zu können (vgl. S. 6). Die weitere Auseinandersetzung mit dem Thema Praktika wird in Kapitel 8.4 erfolgen.

Diese Aussenorientierung der Schule kann nicht ohne Zusammenarbeit mit allen Beteiligten gelingen. In Kapitel 8.5 wird demnach das Thema Kooperation behandelt werden. Hier wird zum einen auf

Nach einer Auseinandersetzung mit dem Thema Praktika (Kapitel 8.5) stattgefunden hat, muss wiederholt festgestellt werden, dass die Ausrichtung einer berufsvorbereitenden Stufe als Mammutaufgabe gesehen werden kann. Dass dies nicht von einer Lehrperson alleine gemeistert werden kann, erscheint offensichtlich. Abschliessend soll hier das Thema Kooperation (Kapitel 8.6) zur Behandlung kommen. Hier wird neben der Kooperation mit ausserschulischen Partnern auf die Zusammenarbeit mit den Eltern (Kapitel 8.5.1) eingegangen, bevor auf eine besondere Form der Zusammenarbeit, der persönlichen Zukunftsplanung (Kapitel 8.5.2) verwiesen wird.

Als Ausgangspunkt der methodischen Erfordernisse berufsvorbereitenden Stufen ist es nun jedoch notwendig, mit der Auseinandersetzung des Themas „Erfassung der Ausgangsbedingungen und der Erstellung der Förderplanung“ zu beginnen.

8.1 Erfassung der Ausgangsbedingung und Erstellung der Förderplanung

Leigemann (2005) spricht vor allem im Hinblick auf eine gelingende Kooperation³⁷ einer differenzierten Diagnostik und Förderplanung grosse Bedeutung zu. Diese sollte auf die Dokumentation der individuellen Fortschritte im Rahmen eines Vergleichsverfahrens einzuordnen sein und in Beziehung zu konkreten Aufgaben stehen (vgl. S. 111). Die Beschreibung sollte nicht an den Problemen orientiert sein, sondern die Möglichkeit bieten, „sinnvoll erlebten Lösungen neue Anregungen hinzuzufügen“ (ebd., S. 112). Zunächst kann jedoch eine Förderplanung nur im Kontext einer Diagnostik Sinn machen (vgl. Mutzeck, 2007, S. 80). Aus diesem Grund wird, bevor die Aspekte der Förderplanung (Kapitel 8.1.2) in berufsvorbereitenden Stufen zur Behandlung kommen, eine Auseinandersetzung mit dem Thema Diagnostik (Kapitel 8.1.1) in berufsvorbereitenden Stufen stattfinden.

Es wird sich zudem herausstellen, dass im Kontext der Förderplanung dem Aspekt der Individualisierung eine zentrale Bedeutung zukommt. Eine Auseinandersetzung mit dem Thema Individualisierung (Kapitel 8.1.3) ist notwendig, bevor der Praxisbezug hergestellt (Kapitel 8.1.4) und eine abschliessende Leitlinie (Kapitel 8.1.5) erstellt werden kann.

³⁷ Siehe dazu Kapitel 8.6 „Kooperation“

8.1.1 Diagnostik im Kontext berufsvorbereitender Stufen

Terfloth (2011) sieht vor allem bei Schülerinnen und Schülern mit schweren Behinderungen den zentralen didaktischen Zugang in der Elementarisierung und in der Abbildung des Inhalts auf den verschiedenen Aneignungsniveaus (vgl. S.369 f.). Es kann also auch bei berufsvorbereitenden Stufen nicht ausser Acht gelassen werden, welche Möglichkeiten der Aneignung die Schülerinnen und Schüler aufgrund ihrer Entwicklung mit sich bringen. Dies beinhaltet, neben der Persönlichkeit auch die Ausgangsbedingungen des Schülers möglichst umfassend einzuschätzen und zu erfassen (vgl. Fischer & Pfried, 2011, S. 347).

Wernecke, Gößl und Schor (2006) zeigen in ihrer Forschung³⁸ auf, dass dringender Handlungsbedarf im Hinblick auf den Einsatz diagnostischer Verfahren besteht. Unter Berücksichtigung des Auftrages der Werkstufe, eine Brücke zur beruflichen Eingliederung und zum nachschulischen Leben zu schlagen, sollen Beurteilungskriterien verwendet werden, die dort gebräuchlich sind (vgl. S. 5).

Dies bedeutet, dass in berufsvorbereitenden Stufen sowohl traditionelle diagnostische Verfahren als auch Verfahren berücksichtigt werden müssen, die auf jene Eigenschaften und Fähigkeiten ausgerichtet sind, die für die erforderlichen, auszubildenden Kompetenzen berufsvorbereitender Stufen relevant sind (vgl. Fischer & Pfried, 2011, S. 347). Je nach Ausgangslage der Schülerinnen und Schüler werden von Fischer und Pfried (2011) als spezielle Verfahren zur Diagnostik beruflicher Kompetenzen die Instrumente „Werdenfelsen Testbatterie“, „MELBA“ oder „hamet2“ genannt (vgl. S 347f.).

Die „Werdenfelsen Testbatterie“ (WTB) ist ein quantitatives Verfahren zur differenzierten Erfassung kognitiv-intellektueller Fähigkeiten bei Menschen mit geistiger Behinderung. Zielgruppe des Verfahrens sind neben Jugendlichen und Erwachsenen mit Lern- oder geistiger Behinderung auch Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen, Schädelhirntraumen und hirngeweblichen Erkrankungen. Die Werdenfelsen Testbatterie ermöglicht differenzierte Aussagen über individuelle Stärken und Schwächen und wird primär als Förderinstrument verstanden (vgl. Luck & Glaesmer, 2012, S. 132).

Das Instrument „MELBA“ (Merkmalprofile zur Eingliederung Leistungsgewandelter und Behinderter in Arbeit) nützt 29 Merkmale zur Beschreibung einer Tätigkeit und der Arbeitsfähigkeit. Bei all diesen Tätigkeiten handelt es sich um Schlüsselqualifikationen, die eine umfassende Beschreibung der relevanten psychischen Fähigkeiten einer Person, sowie der „behindertenrelevanten“ psychischen Anforderungen der Tätigkeiten entsprechen. Das Verfahren besteht demnach aus zwei Teilen: Dem Anforderungsprofil und dem Fähigkeitsprofil. Diese stellen letztlich das standardisierte Instrumentarium zur Dokumentation von Tätigkeitsanforderungen beziehungsweise Arbeitsfähigkeit dar. Der vorrangige Zweck des Instruments ist der Vergleich der Fähigkeiten einer Person einerseits mit den Anforderungen einer Tätigkeit andererseits. Dieser Vergleich zeigt sich in entsprechenden Fähigkeits- und Anforderungsprofilen (vgl. Kleffmann, Weinmann, Föhres & Müller, 1997, S. 7f.).

Das Instrument „Hamet2“ ist ein Verfahren zur Erkennung von praktischen und sozialen Ressourcen, welches berufliche Kompetenzen erkennen und fördern will. Das Verfahren wurde für die berufliche Diagnostik von Menschen mit erhöhtem Förderbedarf, Benachteiligung und Behinderung konzipiert. Die Ergebnisse sol-

³⁸ Auswertung einer Datenerhebung über die Werkstufe des Förderzentrums geistige Entwicklung (Erfassung von 3076 Schülern und 216 Klassen) mit dem Ziel zu eruieren, welcher Handlungsbedarf und Veränderungsbedarf bei der Weiterentwicklung von Werkstufen besteht.

len den Entscheidungsprozessen allen Beteiligten zu mehr Orientierung und Transparenz verhelfen (vgl. Berufsbildungswerk Waiblingen, 2013, S. 1f.).

Die genannten Instrumente berücksichtigen also in besonderer Weise Kriterien wie ein Stärken- und Schwächenprofile, Fähigkeitsprofile in Zusammenhang mit Anforderungen der Arbeitswelt oder praktische und soziale Ressourcen. All diese Kriterien haben im Übergang Schule – Beruf grosse Bedeutung. Es lässt sich also in diesem Sinne feststellen, dass sowohl traditionelle Diagnostikverfahren als auch Verfahren und Instrumente, die auf Beurteilungskriterien, die die nachschulische Arbeits- und Lebensrealität betreffen, in berufsvorbereitenden Stufen zum Einsatz kommen sollen.

8.1.2 Individuelle Förderplanung im Kontext berufsvorbereitender Stufen

An dieser Stelle erscheint es notwendig, darauf hinzuweisen, dass im Zuge der schulischen Vorbereitung auf eine nachschulische Lebenswirklichkeit eine erneute und stärkere Betonung von Individualisierung stattfinden sollte. Die Unterrichtsinhalte sollen demnach noch stärker als in den vorangegangenen Stufen aus den Lebensfeldern und den Wünschen und Bedürfnissen der Schüler abgeleitet werden³⁹ (vgl. Küchler, 2006, S. 720). In diesem Sinne können Prozesse der individuellen Förderplanung als besonders bedeutsam angesehen werden, wenn ein Übergang von einer Lebensphase in die nächste ansteht (vgl. Gemeinschaftsinitiative Equal, 2005, S. 49).

Dies hat entscheidende Auswirkung auf die Förderplanung berufsvorbereitender Stufen, denn „...eine schulische Vorbereitung auf die ausser- und nachschulische Lebensrealität benötigt Planungsinstrumente, die in besonderer Weise sowohl die Voraussetzungen und Belange des einzelnen Schülers als auch die situativen Bedingungen einer Realsituation berücksichtigen und planerisch umsetzen können“ (ebd., S. 736).

Individuelle Förderplanung bedeutet demnach, dass sich die Inhalte des Förderplans auf die Eigenschaften, Merkmale, Bezugspunkte, Eigenarten und auch den lebensweltlichen Kontext des betreffenden Menschen beziehen (vgl. Mutzeck, 2007, S. 79). Um die individuellen Voraussetzungen, Erfahrungen, Wünsche und Bedürfnisse Jugendlicher zu einem zentralen Bezugspunkt machen zu können, bedarf es einem kreativen Prozess individueller Planung (vgl. Küchler, 2006, S. 10).

Küchler (2006) führt in diesem Sinne die Förderplanung nach Trost als einen Ansatz an, der ausgehend von konkreten Lebenssituationen und Lebensanforderungen versucht, „...sowohl die vorhandenen als auch die mitunter verborgenen Fähigkeiten und Selbstgestaltungskräfte von Menschen mit geistiger Behinderung im Hinblick auf die Bewältigung einzelner Situation zu berücksichtigen beziehungsweise diese zum Leben zu erwecken“ (S. 723).

Primär wird hier der Blick also auf die vorhandenen und verborgenen Kompetenzen gerichtet. Dieser Kompetenzorientierung folgend sind nicht die Defizite von Bedeutung, sondern die vorhandenen Fähigkeiten und die neu zu erschliessenden Ressourcen (vgl. Gemeinschaftsinitiative Equal, 2005, S. 48).

Neben dieser Kompetenzorientierung lassen sich folgende vier Prinzipien einer individuellen Förderplanung festhalten (vgl. Küchler, 2006, S. 722 ff., mit Verweis auf Trost).

³⁹ Siehe dazu Kapitel 8.1.2 „Individualisierung“

1. Erstes Prinzip der Förderplanung ist die „kontinuierliche Ausweitung der personalen Autonomie für Menschen mit geistiger Behinderung“ in Zusammenhang mit „einem verstärkten Einfordern und Ermöglichen ihrer Eigenverantwortung“ (Küchler, 2006, S. 723). Dies erfordert die Eröffnung von Entscheidungs- und Wahlmöglichkeiten mittels Handlungsalternativen. Hier steht das Ziel im Vordergrund, individuelle Abhängigkeit und Fremdbestimmung zu reduzieren.
2. Das zweite Prinzip steht in engem Zusammenhang mit dem ersten Prinzip. Die Berücksichtigung von Autonomie und Eigenverantwortung hat sowohl für die Planung als auch für die Zielsetzung Folgen. Daraus kann das Prinzip einer vermehrten Miteinbeziehung und Mitbestimmung der Schülerinnen und Schüler im Hinblick auf bestimmte Unterrichtsinhalte und Unterrichtsmethoden abgeleitet werden.
3. Das dritte Prinzip lenkt den Blick auf eine systemische Sichtweise. Unter Berücksichtigung der Entwicklungs- und Sozialisationsbedingungen und den Umweltfaktoren wird versucht, das konkrete Verhalten und die momentane Persönlichkeitsstruktur als sinnhafte Entwicklungsvariante anzusehen. Unter diesen Voraussetzungen werden die individuellen Entwicklungspotentiale und die Lebens- und Lernbedingungen in den verschiedenen Umwelt- und Familienstrukturen berücksichtigt. Die jeweils verantwortlichen Menschen dieser Lebensfelder werden in die Planung mit einbezogen, um sich auf gemeinsame Ziele und Massnahmen zu einigen. In dieser Hinsicht findet eine deutliche Akzentverschiebung des unterrichtlichen Schwerpunktes auf die ausserschulischen Lebens- und Sozialisationsfelder statt.
4. Das vierte Prinzip besteht in der expliziten Betonung der zentralen Bedeutung der Individualisierung als Leitmotiv, das von den „individuellen Lebenszusammenhängen, -realitäten und -bedürfnissen“ (Küchler, 2006, S. 724) ausgeht und daraus bedeutsame Unterrichtsthemen ableitet.⁴⁰

Ähnliche Prinzipien einer Förderplanung führt die Gemeinschaftsinitiative Equal (2005) an. Auch hier wird betont, dass eine langfristig angelegte und situationsübergreifende Förderplanung an den Anliegen und subjektiven Bedeutsamkeiten von Menschen mit Behinderung ansetzt. Ausgehend von den eruierten Fähigkeiten und Fertigkeiten wird versucht Entwicklungsschritte im Interesse der betreffenden Person zu initiieren. Dabei wird als sehr zentral angesehen, dass sich eine Förderplanung nicht für einen Menschen mit Behinderung, sondern mit ihm erfolgen muss. Damit wird nicht nur die Perspektive des betroffenen Menschen mit einbezogen, sondern auch die Bedingungen seines Umfeldes. In diesem Kontext wird eine Zusammenarbeit aller Beteiligten als unverzichtbar angesehen (vgl. S. 48).

Es kann demnach zusammenfassend festgestellt werden, dass Individualisierung und Kompetenzorientierung als zentrale Aspekte von Förderplanungen in berufsvorbereitenden Stufen angesehen werden können. Auf die Anerkennung der Autonomie und das Einfordern von Eigenverantwortung wird grosser Wert gelegt, wobei sowohl die Schülerinnen und Schüler selbst als auch die Personen ihres Umfeldes einen überaus bedeutende Rolle zugesprochen wird.

8.1.3 Individualisierung

Individualisierung kann als besonderes Charakteristikum und Qualitätsmerkmal der Schule für Menschen mit geistiger Behinderung im Allgemeinen angesehen werden, da diese als jene Schule angesehen werden kann, die vielfach die grösste Heterogenität an Schülerpersönlichkeiten mit sich bringt (vgl. Küchler, 2006, S. 720).

⁴⁰ Damit wird der Begriff „Individualisierung“ von dem Begriff „Differenzierung“ abgegrenzt, da sich Differenzierung eher auf die methodische Umsetzungen von konkretem Unterricht und die Anpassung der Unterrichtsinhalte auf die jeweiligen Lernvoraussetzungen der Schüler bezieht (vgl. Küchler nach Trost, 2006, S. 725).

Gerade im Hinblick auf berufsvorbereitende Stufen findet eine erweiterte und erneute Betonung der Individualisierung statt, da „sich nun die Unterrichtsinhalte schwerpunktmässig aus den jeweiligen Lebensfeldern sowie den Wünschen und Bedürfnissen der Schüler ableiten, die entsprechenden Bildungsprozesse eher langfristig über die gesamte Schulzeit angelegt sind und unterrichtliche Bezugspunkte zur nachschulischen Zeit hergestellt werden“ (Küchler, 2006, S. 720).

Individualisierung kann an auf zwei Ebenen betrachtet werden (vgl. Bundschuh, 2004, S. 140):

- Die erste Ebene betrifft die **Integrationsmöglichkeiten** von Jugendlichen mit geistiger Behinderung unter der Beachtung der individuellen Möglichkeiten
- Die zweite Ebene bezieht sich auf **Ausbildungsinhalte, Arbeitsplatzanforderung** und auf einen individualisierten **Lebensweltbezug** sowohl in didaktischer als auch in methodischer Hinsicht. Erforderlich ist hier also ein zentriertes Differenzieren und ein Ausrichtung relevanter Methoden, die sich an den individuellen Möglichkeiten des Jugendlichen orientieren (vgl. Bundschuh, 2004, S. 140).

Individualisierung als „übergreifender Orientierungspunkt für den Unterricht“ (Küchler, 2006, S. 724) geht demnach von den individuellen Lebenszusammenhängen, Lebensrealitäten und Lebensbedürfnissen der Schüler aus und versucht, daraus für den Jugendlichen bedeutsame Unterrichtsthemen abzuleiten (vgl. ebd., S. 724f.).

Das bedeutet, dass das pädagogische Handeln nicht einfach von allgemein gültigen Prinzipien oder Vorgaben abgeleitet wird, sondern dass es notwendig ist, zu entscheiden, in welcher Weise der jeweilige Jugendliche zu sehen und zu verstehen ist, um die notwendigen methodischen oder didaktischen Schritte zu setzen (vgl. Krawitz, 2007, S. 134). Der Charakter eines Unterrichts in berufsvorbereitenden Stufen sollte zunehmend aus Angeboten bestehen, die den Interessen und Fähigkeiten der Jugendlichen entsprechen.

Der Unterricht im Klassenverband soll also zugunsten der Individualisierung zurücktreten (vgl. Wernecke, Gößl & Schor, 2006, S. 6) und das Arrangieren von Lernsituationen unter Berücksichtigung der „individuell-spezifischen Dispositionen und subjektiven Lernvoraussetzungen“ (Krawitz, 2007a, S. 280) der Schülerinnen und Schüler. Ausgehend von den Interessen und Voraussetzungen des jeweiligen Jugendlichen soll sowohl demnach sowohl ein individuell angemessenes Bildungsangebot entstehen als auch die notwendige Unterstützung zur Bewältigung von realistischen Wunschvorstellungen (vgl. Küchler, 2006, S. 721). In diesem Zusammenhang scheint das Prinzip „Das Ziel gehört dem Kind“ (vgl. Piller, 2011, S. 2) in besonderem Masse zuzutreffen.

8.1.4 Praxisbezug zu Diagnostik und Förderplanung

In den vorliegenden Konzepten wird nur in der Konzeption der Schule am Donnersberg (2010) auf eine Diagnose und Förderplanungsinstrument hingewiesen. Der KOMpetenzPASS, der von dem Pädagogischen Zentrum Rheinland-Pfalz herausgegeben wurde, soll im Sinne eines Entwicklungsportfolios die Möglichkeiten bieten:

- Stärken und Potentiale zu beschreiben
- Selbsteinschätzung zu ermöglichen
- Das Vereinbaren von Zielen
- Die Dokumentation von Entwicklung und Ordnungsstrukturen

Ein wichtiger Hinweis scheint mir hier zu sein, dass mit dem KOMpetenzPASS spätestens im letzten Jahr der Oberstufe begonnen werden sollte. Der KOMpetenzPASS wird von dem Werkstufenteam der Schule aufgrund der Erfahrungen und Bedürfnislagen der Schüler weiterentwickelt und angepasst, um diesen zum einen hinsichtlich der tatsächlichen Kompetenzorientierung zu optimieren. Zum anderen sollen die Aspekte der Zukunftsorientierung und Lebensplanung noch deutlichere Berücksichtigung finden (vgl. S. 13).

8.1.5 Erstellung einer Leitlinie zu Diagnostik und Förderplanung

Unter der Berücksichtigung der vorangegangenen Auseinandersetzung mit der Diagnostik und Förderplanung im Kontext berufsvorbereitender Stufen kann folgende vorläufige Leitlinie formuliert werden.

Sowohl die Diagnostik als auch die Förderplanung ist in berufsvorbereitenden Stufen den jeweiligen spezifischen Bedingungen anzupassen. In der Diagnostik sollen neben traditionellen Verfahren vor allem Instrumente zum Einsatz kommen, die Kriterien und Kompetenzen des Übertritts in das Arbeitsleben betreffen. In der Förderplanung sind vor allem die Aspekte Kompetenzorientierung und Individualisierung zu berücksichtigen. Die Autonomie und Eigenverantwortung der Schülerinnen und Schüler soll anerkannt werden. Sowohl diese selbst als auch die Personen ihres Umfeldes sind in die Planung mit einzubeziehen.

8.2 Schlüsselkompetenzen

Eine wichtige Diskussion im Hinblick auf die Inhalte beruflicher Rehabilitation und Bildung betrifft die Pole einer funktionalen versus einer extrafunktionalen Qualifizierung, in der die Vermittlung von spezifisch fachlichen Kompetenzen der Herausbildung übergreifender Fähigkeiten gegenübergestellt wird (vgl. Stein, 2007, S. 230). In eine ähnliche Richtung geht die Diskussion um die Begriffe „Schlüsselqualifikation“ versus „Schlüsselkompetenzen“. Die Begriffe werden im Alltag als auch in der Erziehungswissenschaft⁴¹ oft synonym gebraucht (vgl. Metz-Göckel, & Roloff, 2003, S. 7). Da sich der Begriff „Qualifikation“ aber unter anderem eher auf Erfüllung konkreter Nachfragen oder Anforderungen bezieht, „Kompetenz“ jedoch als subjektbezogen und damit die Entwicklungsmöglichkeiten und Handlungsfähigkeit des jeweiligen Menschen noch stärker in den Mittelpunkt stellt (vgl. Schaeper, 2005, S. 2), werde ich mit dem Begriff „Schlüsselkompetenzen“ arbeiten. „Mit dem Wandel der Begrifflichkeit (von ‚Qualifikation‘ zu ‚Kompetenzen‘) wird nicht nur alter Wein in neuen Schläuchen präsentiert, sondern er beruht auch auf einem Wandel des Begreifenden“ (ebd., S. 7). Dieser gründet darin, dass Schlüsselkompetenzen nicht nur als flüchtiger Modetrend gesehen werden, sondern aufgrund der gesellschaftlichen Entwicklungen auch in Zukunft einen hohen Stellenwert einnehmen werden (vgl. ebd.).

Der Begriff „Schlüsselkompetenz“ hat seinen Ursprung in der beruflichen Bildung (vgl. Gemeinschaftsinitiative Equal, 2005, S. 37) und die Beherrschung bestimmter Kompetenzen werden in nahezu allen Bereichen der Arbeitswelt vorausgesetzt. Obwohl deren im Zuge einer Dynamisierung der Arbeit in ihrer Bedeutung immer mehr zunehmen (vgl. Küchler, 2006, S. 324), kann er nicht auf diesen Bereich beschränkt werden.

Schlüsselkompetenzen beinhalten neben dem Kontext Arbeit auch andere Bereiche wie persönliche Lebensgestaltung und aktive Mitwirkung in der Gemeinschaft (vgl. Fischer & Pfriem, 2011, S. 346). Sie können als kognitive und soziale Kompetenzen verstanden werden, die „gegenwärtig und perspektivisch eine

⁴¹ Da in Bezug auf Schaeper (2005) Vertreter des Kompetenzbegriffes oft mit einem reduktionistischen Qualifikationsbegriff arbeiten, der heute kaum mehr vertreten werde (vgl. S. 3).

Schlüsselposition“ (Angerhöfer, 1998, S. 105) sowohl bei der Bewältigung von Ansprüchen in der Arbeitswelt als auch in der Lebenswelt haben (vgl. ebd.).

Diese Ausweitung lässt eine Unterteilung der Schlüsselkompetenzen auf verschiedene Kompetenzbereiche zu, wobei diese nicht nebeneinander, sondern hinsichtlich ihrer Wechselwirkungen und Zusammenhänge zu betrachten sind (vgl. Gemeinschaftsinitiative Equal, 2005, S. 37). Diese Bereiche werden weitgehend übereinstimmend (vgl. Fischer & Pfriem, 2011, S. 346; Gemeinschaftsinitiative Equal, 2005, S. 37; Küchler, 2007, S. 327; Stöppler & Wachsmuth, 2010, S. 167 u.a.) unterteilt nach:

- **Fachkompetenz:** Dieser gilt als klassischer Begriff der Berufsbildung, der die Fähigkeit zum theoretischen Denken beinhaltet, um Arbeitsabläufe und Arbeitstechniken verstehen und ausführen zu können (vgl. Stöppler & Wachsmuth, 2011, S. 167).
- **Methodenkompetenz** beinhaltet Fähigkeiten wie beispielsweise selbständiges Planen, Ausführen und Kontrollieren von Handlungen, Aneignen von entsprechend erforderlichen Information oder Problemlösungsfähigkeit. Hier steht demnach die Umsetzung von Fachwissen, also das systematische Vorgehen und die Erarbeitung von Lösungsstrategien (vgl. Stöppler & Wachsmuth, 2010, S. 167) im Mittelpunkt.
- **Sozialkompetenz** bezeichnet die Fähigkeit zur Zusammenarbeit und den Umgang mit anderen. Hier werden beispielsweise Kompetenzen wie Team-, Kooperations-, Kommunikations- Kritikfähigkeit und Flexibilität genannt (vgl. Gemeinschaftsinitiative Equal, 2005, S. 37). Der Begriff kann beschrieben werden als „ein freies und verantwortliches Verhältnis zu Mitmenschen, das getragen ist von Menschlichkeit, Nächstenliebe, Solidarität und Toleranz, hierzu gehört auch die Fähigkeit, in Konfliktsituation soziales Handeln zu verwirklichen“ (Jäger; zitiert nach Stöppler & Wachsmuth, 2010, S. 166). Theunissen und Schwalb (2007) verweisen auf die Bedeutsamkeit von „social skills“ im Hinblick auf ein gemeindeintegriertes Leben. Je besser das Sozialverhalten eines Menschen mit Behinderung, desto grösser ist die soziale Akzeptanz unter der nichtbehinderten Bevölkerung. Die grosse Bedeutsamkeit von sozialen Kompetenzen im Bereich der Praktika und Arbeitsplätze hebt auch Küchler (2006) hervor. Kompetenzen wie adäquates Verhalten in öffentlichen Situationen, Kommunikationsfähigkeit, Kritikfähigkeit und Konfliktmanagement zählen zu den wichtigsten Faktoren im Hinblick auf den Erfolg einer beruflichen Eingliederung (vgl. S. 8).
- **Selbstkompetenz:** In diesem Bereich spielen bestimmte Persönlichkeits- und Charaktermerkmale sowie die Bereiche der Eigenwahrnehmung als individuelle Basis zur Erfüllung von Anforderungen eine Rolle. Hier werden Kompetenzen wie Selbstwahrnehmung, Eigenverantwortung, Einsatzbereitschaft, Entscheidungsfähigkeit oder Durchhaltevermögen genannt (vgl. Küchler, 2007, S. 327). Nach Stöppler und Wachsmuth (2010) beinhaltet der Bereich Selbstkompetenz den kompetenten und reflexiven Umgang mit sich selbst und die Beurteilung der eigenen Fähigkeiten. Letztgenannter Aspekt gewinnt zunehmend unter dem Aspekt der Selbstbestimmung an Bedeutung, denn nur wer sich selbst kennt, hat die Möglichkeit, eigene Bedürfnisse zu erkennen und mitzuteilen. Bewusste und aufmerksame Wahrnehmung des Körpers und dessen Bedürfnisse können als Voraussetzungen für eine gelingende Entwicklung des Bewusstseins für sich selbst gesehen werden⁴² (vgl. S. 166).

⁴² Es gibt eine Vielzahl von Übungen im Sportunterricht, basale Stimulation, Darstellung der persönlichen Stimmungslage auf dem jeweiligen Niveau. Insbesondere wird ein Ich-Buch vorgeschlagen, in dem individuelle Stärken, Interessen und Lebensumstände dokumentiert werden (vgl. Stöppler & Wachsmuth, 2011, S. 166).

Weitgehende Uneinigkeit herrscht darüber, welche einzelnen Fertigkeiten den Schlüsselkompetenzen zugeordnet werden können und wie diese zu kategorisieren sind. Diese Schwierigkeiten resultieren nicht nur aus einem zeitbedingten Wandel an Anforderungen (vgl. Gemeinschaftsinitiative Equal, 2005, S. 37). Es scheint auch aus pädagogischer Sicht insofern fraglich zu sein, ob ein Kanon an Kompetenzen für die Unterstützung von Jugendlichen mit geistiger Behinderung⁴³ ein hilfreiches Instrument darstellt, da sich Behinderung nicht durch Singularität ausdrückt, sondern in einer breiten Manifestation der Persönlichkeit. Es kommt also nicht auf den Kanon von Kompetenzen an, sondern darauf, mit als wichtig erkannten Schlüsselqualifikationskonzepten die Fähigkeit der Individuen zur Selbstorganisation zu stärken (vgl. Rahn, 2005, S. 87). Auch Terfloth (2011) sieht besonders in Hinblick auf Menschen mit schwerer geistiger Behinderung in der Diskussion um den Kompetenzbegriff die Problematik, dass die Orientierung an messbaren Outputs von Bildungsprozessen oft extrem erschwert ist. Als mögliche Folge von diesen kaum messbaren Lernerfolgen könnte eine Infragestellung der Schul- und Bildungsfähigkeit von Menschen mit schweren Behinderungen resultieren. Sie schlägt deshalb zum einen auf eine verstärkte Orientierung auf die Messung der Prozessqualität vor. Der Blick wird dem zufolge auf die personale und mediale Hilfestellung gerichtet, die die Lehrperson bietet (vgl. S. 364). Zum anderen wird auf eine Fokussierung auf die Handlungskompetenz als Grundlage für die Personal-, Sozial-, Methoden- und Sachkompetenz, verwiesen (vgl. S. 364).

Weitgehende Einigkeit scheint darüber zu herrschen, die Ausbildungsprozesse auf breit anwendbare Schlüsselkompetenzen auszurichten (vgl. Rahn, 2005, S. 86; Dubs, 1995, S. 178; Gemeinschaftsinitiative Equal, 2005, S. 37; Küchler, 2006, S. 324; u.a.). Entscheidend scheint hier demnach nicht die ungelöste Inhaltsfrage in den Schlüsselqualifikationskonzepten zu sein, sondern der Transfer. Fähigkeiten und Kompetenzen können nur dann als wertvoll angesehen werden, wenn Probleme und Zusammenhänge erkannt (vgl. Dubs, 1995, S. 178) und auf verschiedenste Situationen und Anforderungen übertragen werden können (vgl. Küchler, 2006, S. 324). Kompetenzen können in diesem Zusammenhang also als „anwendungsfähiges, erfahrungsbasiertes Strukturwissen in Verbindung mit einer positiven Persönlichkeitsentwicklung“ (Butz & Wust, 2007, S. 9) verstanden werden.

Als oberstes Ziel in der Ausbildung von Schlüsselqualifikationen kann demnach das selbständige Handeln, also der Erwerb von Handlungskompetenzen gesehen werden (vgl. Gemeinschaftsinitiative Equal, 2005, S. 38; Stöppler & Wachsmuth, 2011, S. 166).

Auf der Ebene der beruflichen Bildung kann diese Vermittlung der allgemeinen, breitgefächerten Handlungskompetenzen durch eine aktuelle und konkret arbeitsbezogene Vermittlung spezifischer Kompetenzen im manuellen, kognitiven und sozialen Bereich ergänzt werden. Dazu muss die Vermittlung von Kompetenzen stets mit der Praxis⁴⁴ verknüpft und auf die Anwendung bezogen sein, in der Regel in einer konkreten Situation oder in Bezug auf diese erfolgen. In diesem Zusammenhang ist es interessant, sich die Anforderungen⁴⁵, die sich Arbeitgeber von Menschen mit geistiger Behinderung erwarten, näher anzuschauen (vgl. Straßmeier, 2002, S. 276f.):

⁴³ Rahn (2005) bezieht sich hier auf Jugendliche in benachteiligten Lebenslagen (vgl. S. 87), dies impliziert meiner Meinung nach Jugendliche mit geistiger Behinderung.

⁴⁴ Siehe Kapitel 8.5 „Praktika“

⁴⁵ Diese Arbeitsplatzanforderungen wurden unter Anwendung des Verfahrens MELBA durch das Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung formuliert (vgl. Straßmeier, 2002, S. 276)

- **Antrieb:** Bereitstellung eines Mindestmasses an psychischer und physischer Energie und zielgerechter Einsatz dieser.
- **Auffassung:** Verstehen von zumindest einfachen Instruktionen in ihrer Bedeutung und erkennen einfacher Zusammenhänge
- **Ausdauer:** Fähigkeit zur ausdauernden Zuwendung an eine Aufgabe
- **Konzentration:** Aufmerksamkeit soll willkürlich auf Tätigkeit gerichtet werden können
- **Kritische Kontrolle:** Ergebnisse von Tätigkeiten sollen im Ansatz realistisch eingeschätzt werden
- **Kritisierbarkeit:** Fähigkeit, Arbeitsleistung kritisieren zu lassen
- **Pünktlichkeit:** Einhalten von zeitlichen Absprachen
- **Sorgfalt:** Erledigung von Aufgaben sollen im Ansatz korrekt, gewissenhaft und umsichtig sein

„Anforderungskataloge“ wie diese können sehr wertvoll sein, um Orientierung oder Anhaltspunkte zu geben wenn eine Qualifizierung gezielt auf einen Arbeitsplatz im Sinne von „training on the job“ erfolgt (vgl. Monz, 2011, S. 65). Einzelne Arbeitsplätze oder einzelne Abschnitte im Tagesverlauf am Arbeitsplatz können eine Beherrschung besonderer Schlüsselkompetenzen erfordern, die dann parallel zu einem Praktikum im Unterricht angebahnt werden können (vgl. Küchler, 2006, S. 330).

Der Begriff Kompetenzbildung wird also zum einen von bildungsökonomischen Anforderungen und andererseits von den Bedürfnissen und Kompetenzen der Person bestimmt (vgl. Stöppler & Wachsmuth, 2010, S. 166). Schlüsselkompetenzen beinhalten also immer individuelle als auch situationsgerechte⁴⁶ Aspekte (vgl. Gemeinschaftsinitiative Equal, 2005, S. 37).

Auch wenn die Auseinandersetzung mit dem Begriff Schlüsselkompetenzen ein „heterogenes Gesamtbild der Konzeption“ (Stein, 2000, S. 443) ergibt, lässt sich zusammenfassend feststellen, dass Schlüsselkompetenzen:

- sowohl auf den Bereich Arbeit als auch auf persönliche und soziale Bereiche ausgerichtet sind,
- in die zusammenhängenden Bereiche Fachkompetenz, Methodenkompetenz, Sozialkompetenz und Selbstkompetenz unterteilt werden können,
- breit anwendbar und auf konkrete Situationen übertragbar sein sollen,
- sowohl individuelle als auch bildungsökonomische, situationsgerechte Aspekte beinhalten
- auf die Entwicklung von Handlungskompetenz abzielen

8.2.1 Praxisbezug zu Schlüsselkompetenzen

In allen gewählten Konzepten wird dem Erwerb von Schlüsselkompetenzen ein hoher Stellenwert zugeschrieben. Vor allem im Konzept der Schule am Donnersberg (2010) darauf verwiesen, dass Schlüsselkompetenzen als „grundlegende Elemente für die Ausrichtung der persönlichen Lebensgestaltung, die Teilhabe am Leben und nicht zuletzt für die anzustrebende berufliche Tätigkeit“ (S. 16) angesehen werden können. An dieser Stelle gilt das Interesse jedoch nicht den theoretischen Grundlagen. Um sich ein konkretes Bild machen zu können, sollen die angeführten Kompetenzen in den Konzepten dargestellt werden.

⁴⁶ In diesem Fall die „Erwartungen“ des Arbeitgebers, wenn eine gezielte Qualifizierung erfolgen soll

Tabelle 4: Schlüsselkompetenzen in den Konzepten

Fachkompetenz	<ul style="list-style-type: none"> ▪ arbeitsplatzbezogene Fertigkeiten ▪ arbeitsplatzbezogene Kenntnisse ▪ technische Fertigkeiten
Methodenkompetenz	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Konzentration ▪ Problembewusstsein ▪ Kreativität ▪ logisches Denken Urteilsfähigkeit ▪ Planungsfähigkeit Problemlösung
Sozialkompetenz	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kontaktfähigkeit ▪ Höflichkeit ▪ Kooperationsbereitschaft, Kritikfähigkeit ▪ Konfliktfähigkeit ▪ Teamfähigkeit, ▪ Umgang mit Vorgesetzten ▪ Umgang mit Kollegen/innen ▪ Pünktlichkeit ▪ Wortwahl ▪ gutes Benehmen ▪ Einhalten von Regeln ▪ Sauberkeit
Selbstkompetenz	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ausdauer ▪ Körperbewusstsein ▪ Motivation Selbständigkeit ▪ Lernbereitschaft ▪ Flexibilität ▪ Sorgfalt ▪ Arbeitsverhalten ▪ Arbeitsbereitschaft Belastbarkeit ▪ Arbeitseifer ▪ Arbeitstempo ▪ Arbeitsquantität Eigenverantwortung Wahrnehmung eigener Interessen ▪ Ordentlichkeit Erscheinungsbild ▪ Zuverlässigkeit Realistische Selbsteinschätzung ▪ Initiative Eigenverantwortung

Hier scheint in den Konzepten vor allem auf die Bereiche Selbstkompetenz und Sozialkompetenz Wert gelegt zu werden. Dass auf den Bereich Fachkompetenz so wenige Nennungen fallen, lässt sich möglicherweise dahingehend interpretieren, dass nach der Konzeption der Roda Schule (2011) berufsvorbereitende Stufen nicht auf die Aufgaben der Werkstatt vordringen können. „Ausbildung, Einarbeitung und Eingliederung in den Arbeitsprozess sind Aufgaben der Trainingsstufe der Werkstatt“ (vgl. S. 5). Dem folgend lässt sich bestätigen, dass es auch in Bezug auf Schlüsselkompetenzen auf eine breit angelegte Grundbildung kommen soll.

Es sollen in der Folge Möglichkeiten dargestellt werden, wie Schlüsselkompetenzen in berufsvorbereitenden Stufen ausgebildet werden können. Das Konzept der Schule am Donnersberg nennt hier drei für diese Arbeit

wichtige Bereiche: Projekte, Schülerfirma und Praktika. Auf diese handlungsorientierten Bausteine wird, nachdem eine Leitlinie erstellt wurde, in Folge eingegangen.

8.2.2 Erstellung einer Leitlinie zu Schlüsselkompetenzen

Es lässt sich also, im Hinblick auf die angeführte zusammenfassende Darstellung folgende Leitlinie erstellen: Die Ausbildung von Schlüsselkompetenzen zielt in berufsvorbereitenden Stufen auf die Entwicklung von breit anwendbaren und übertragbaren Handlungskompetenzen ab, die neben der Fachkompetenz vor allem die Methoden-, die Sozial- und die Selbstkompetenz betreffen.

8.3 Handlungsorientierter Unterricht

Handlungsfähig zu sein bedeutet, interessengeleitet, zielgerichtet, vorausschauend, bewusst und sowohl selbständig als auch gemeinsam handeln zu können (vgl. Pitsch, 2002, 14f.). Als Handeln kann also eine Verhaltensweise bezeichnet werden, in der, um ein Ergebnis zu erreichen, Handlungsschemata und Gegenstände bewusst eingesetzt werden. Handeln kann demnach von reflexhaftem und instinktiven Verhalten abgegrenzt werden: „Tischputzen“ ist also eine Handlung, „Stolpern“ nicht (vgl. Bühler, Bigger, Suter & Wettstein, 2010, S. 9).

Ausgangspunkte für die Fortentwicklung der Handlungsfähigkeit sind die körperlichen und sozialen Bedingungen der Schülerinnen und Schüler, die individuell erworben und als prinzipiell veränderbar gelten (vgl. Pitsch, 2002, 14f.).

Auch die spontane Äusserung von Kindern – schreien, anblicken, abwehren, Arme ausstrecken, greifen u.a.- sind intentional und als Handlungskerne anzusehen, nicht als Ausfluss einzelner psychischer Funktionen. Auch wenn solche Äusserungen nicht mit der Absicht vollzogen werden, sich an einen Partner zu wenden, sollten sie als an einen Partner gerichtet interpretiert und akzeptiert werden, wodurch das Kind erfährt, dass es etwas bewirken kann. (Mühl, 2004, S. 70)

Handeln liegt demnach auch dann vor, wenn nicht alle seine Komponenten⁴⁷ deutlich erkennbar sind. Das bedeutet, dass, ausgehend von ihren „persönlichen, sinnausgerichteten Erlebnissen, Erfahrungen und internen Wirklichkeitsstrukturen“ (Fischer, 2008, S. 144), auch Schülerinnen und Schüler mit schweren Behinderungen in elementare Handlungsprozesse einbezogen werden können und müssen (vgl. ebd.).

Die Aneignung neuer geistiger Operationen verlangt die konkrete Ausführung einer Handlung (vgl. Pitsch & Thümmel, 2005, S. 59). Wird demnach die Eigenaktivität eines Menschen durch eine Behinderung eingeschränkt, und damit der handelnde Umgang mit der dinglichen und sozialen Umwelt erschwert oder verhindert, ist auch die Konstruktion von Bedeutung und subjektiver Wirklichkeit mit Schwierigkeiten verbunden. Vor allem die Entwicklung von Denkprozessen und inhärenten mentalen Funktionen sind in einem wechselseitigen Verhältnis zum Handeln zu sehen. Komplexe mentale Repräsentationen gehen immer von einem konkret handelnden Modus aus und erfordern die Integration aller Erfahrungsebenen (vgl. Fischer, 2008, S. 114). Der Erwerb einer Vorstellung und eines Verständnisses von Wirklichkeit ist also an eine aktive Auseinandersetzung mit dieser gebunden. Lernprozesse stehen demnach in einem engen Zusammenhang mit der Anzahl der beteiligten Sinne und gewinnen gerade durch das Lernen am konkreten Gegenstand an Qualität und Effektivität (vgl. Küchler, 2006, S. 751).

⁴⁷ Handlungsorientierung, Handlungsplanung, Handlungsausführung und Handlungskontrolle; Eine ausführliche und sehr übersichtliche Darstellung der Handlungskomponenten kann etwa in Bühler et al. (2010) eingesehen werden.

Gegenständliche Tätigkeit ist also eine Weiterentwicklung der manipulativen Tätigkeit hin zum Umgang mit Gegenständen. Dies kann in engem Zusammenhang mit der gesellschaftlichen Bedeutung und der üblichen Funktion der Dinge gesehen werden (vgl. Pitsch und Thümmel, 2005, S. 49f.). Ziel des handlungsorientierten Unterrichts ist also die Vermittlung von Handlungsfähigkeit als die Kompetenz, sich mit der Welt auseinanderzusetzen (vgl. Bühler et al., 2010, S. 8). Dabei geht es zum einen um das Erlernen des Handelns selbst und zum anderen darum, über das Handeln Denkprozesse einzuleiten (vgl. Bühler et al., 2010, S. 8). Dieses Einleiten von Denkprozessen liefert einen wichtigen Hinweis zur Ausrichtung des Unterrichts. Handlungsorientierter Unterricht darf nicht als „didaktisches Regulativ“ (Stöppler & Wachsmuth, 2010, S. 41) im Sinne von Handeln anstatt Denken verstanden werden. Dies könnte zu einer Ausblendung zentraler Vermittlungs- und Aneignungsprozessen führen und damit verhindern, „die geistige und praktische Tätigkeit“ (ebd.) so zusammenzuführen, dass „die Entwicklung von Handlungskompetenzen im Sinne von Selbstbestimmung möglich wird (ebd.).“

8.3.1 Merkmale eines handlungsorientierten Unterrichts

Als zentral kann in diesem Zusammenhang angesehen werden, dass der Handlungszusammenhang durch ein Handlungsziel gewährleistet wird, das es den Schülerinnen und Schülern ermöglicht, überschaubar und selbständig tätig zu sein. Dies kann dann gelingen, wenn:

- die Bedürfnisse, Interessen und Erfahrungen der Schülerinnen und Schüler berücksichtigt werden.
- Aufgabenstellungen und Lösungen von ihnen selbst gefunden werden können.
- Den Schülerinnen und Schüler die soziale Freiheit gelassen wird, um die Grenzen der physischen und sozialen Freiheit selbständig erkennen und erfahren zu können (vgl. Fischer, 2008, S. 121).

Darüber hinaus können nach Kuchler (2006) folgende wesentlichen Merkmale handlungsorientierten Unterrichts festgestellt werden (vgl. S. 755f.):

- Handlungsorientierter Unterricht geht von einer verbindenden Frage- oder Problemstellung aus
- Ausgangspunkt sind die subjektiven Interessen und Wünsche der Schüler, die Ziele des Unterrichts sind transparent, das heisst, die Schüler über diese informiert.
- Das Einbeziehen möglichst vieler Sinne muss gewährleistet sein, „Kopf, Herz und Hand“ (ebd.) werden einbezogen
- Zielvorstellung ist ein konkretes Produkt. Die Prozesse der Entstehung können als die Dokumentation der jeweiligen Auseinandersetzung der Jugendlichen mit dem Inhalt des Unterrichts gesehen werden. Dadurch unterliegen diese Prozesse, bedingt durch etwaig auftretende Grenzen, Schwierigkeiten oder individuell gefundenen Lösungswege, Veränderungen. Sie sind deshalb nur bedingt planbar. Das bedeutet, dass die Entstehung von Produkten dokumentiert werden muss.
- Als zentral kann der Einbezug ausserschulische Lernorte gesehen werden. Kompetenzen werden also möglichst in konkreten gesellschaftlichen Situationen, und nicht in „künstlichen Schulhaus-situationen“ (ebd.), erworben.
- Die Möglichkeit der gemeinsamen Verantwortung und Organisation des Unterrichts eröffnet zunehmende

Selbstverantwortung und Selbstorganisation von Unterrichtseinheiten. Die Produkte werden, durch diesen gemeinsamen Entscheidungs-, Herstellungs-, Erfahrungs- und Auswertungsprozess zu Teamprodukten.

- Der Auswertungsprozess erscheint unter jenem Aspekt wichtig, da die entstandenen Produkte sowie die Erfahrungen und Erkenntnisse aus der Produktion reflektiert und anderen Menschen vorgestellt oder gegebenenfalls publiziert werden (vgl. Kuchler, 2006, S. 755f.).

Handlungsorientierter Unterricht kann somit als Unterricht gesehen werden, der den Schülern zum einen „mehr soziale Freiheit lässt, um Grenzen der physischen und sozialen Umwelt selbsttätig“ (Fischer, 2008, S. 121) erfahren lassen kann, und der zum anderen „Bedürfnisse, Interessen, Erfahrungen und Fragen der Kinder und Jugendlichen berücksichtigt“ (ebd.). Unter Einbezug der Ausgangsbedingungen der Jugendlichen und der Abstimmung der Komplexität der Zielstellung kann dies gerade für Jugendliche in berufsvorbereitenden Stufen ein gangbarer Weg zur Vorbereitung auf nachschulische Lebenssituationen sein.

8.3.2 Begründung handlungsorientierten Unterrichts in berufsvorbereitenden Stufen

Den angeführten Ausführungen folgend kann handlungsbezogenes Lernen als Ausgangspunkt und Grundlage jeglichen Unterrichts mit Menschen mit geistiger Behinderung gesehen werden (vgl. ebd., S. 113). Gerade für die Vorbereitung auf die Anforderungen des ausser- und nachschulischen Bereichs hat diese handelnde Auseinandersetzung mit verschiedenen Lebensfeldern eine besondere Bedeutung (vgl. Kuchler, 2006, S. 752). Dies kann unter anderen folgendermassen begründet werden:

- Da handlungsorientierter Unterricht weit über das reine Tun hinaus geht und immer auch auf Seiten der Schülerinnen und Schüler Mitbestimmung, Entscheidungsfähigkeit, Selbständigkeit und die Übernahme von Verantwortung beinhaltet, kann die individuelle Persönlichkeitsentwicklung der Schülerinnen und Schüler positiv beeinflusst werden (vgl. ebd.). In diesem Zusammenhang sind Selbstbestimmung, Selbsttätigkeit und Selbständigkeit als zentrale Aspekte von Handlungsfähigkeit von grosser Bedeutung. Gelingt es, Schülerinnen und Schüler im Unterricht durch günstiges methodisches Vorgehen mehr Erfahrungsspielräume und Handlungskompetenzen zu ermöglichen können auch günstigere Rahmenbedingungen für ein möglichst selbstbestimmtes Leben hergestellt werden (vgl. Fischer, 2008, S. 117).
- Handlungsfähigkeit und Handlungskompetenzen stehen demnach in engem Zusammenhang mit der Teilhabe an der Gesellschaft. Durch die Entwicklung von Handlungskompetenzen können Menschen befähigt werden, ihre eigenen Angelegenheiten selbst in die Hand zu nehmen und eigenständig zu bewältigen (vgl. Schwalb & Theunissen, 2009, S. 27).
- Darüber hinaus kann im handlungsorientierten Unterricht eine verstärkte Berücksichtigung der Gesamtpersönlichkeit der Schülerinnen und Schüler realisiert werden. Die Unterrichtsform scheint besonders geeignet, um den Schülerinnen und Schülern in individualisierter Form umfassende Methodekompetenzen zur differenzierten Bewältigung verschiedenster Handlungsanforderungen zu ermöglichen (vgl. Kuchler, 2006, S. 751f.).
- Ein Zentraler Punkt kann im Zusammenhang mit der Ausbildung von berufs- und lebensrelevanten Schlüsselkompetenzen gesehen werden. Hier steht im Zentrum des handlungsorientierten Unterrichts die

Hinführung zur Handlungskompetenz durch inhaltlich-fachliches Lernen, durch methodisch-strategisches Lernen und durch sozialkommunikatives Lernen. Dadurch kann die Vermittlung von Fachkompetenz, Methodenkompetenz und Sozialkompetenz als zentraler Aspekt und als Chance der Methode angesehen werden (vgl. Gemeinschaftsinitiative Equal, 2005, S. 33).

- Wenn als wesentliche Handlungselemente die Definition von Zielen, die strategische Erreichung dieser, die Steuerung der Zielerreichung und die Kontrolle des Erfolgs der Handlung gesehen wird (vgl. Stach, 2009, S. 181), erscheint es naheliegend, diese in handlungsorientierten Unterrichtsformen zu verfolgen, denn diese zählen zu wichtigen Fähigkeiten im „Themenfeld der Arbeitstugenden“ (Terloth, 2011, S. 370).

Handlungsorientierter Unterricht kann als zentrales Element von berufsvorbereitenden Stufen gesehen werden. Wie sich dieser gestalten kann, soll am Beispiel zweier handlungsorientierten Unterrichtsformen, die den oben genannten Ausführungen entsprechen, dargestellt werden: Die Schülerfirma und der projektorientierte Unterricht.

8.3.3 Projektorientierter Unterricht

Als ein Projekt kann ein auf die Lebenswirklichkeit, die Interessen und die Bedürfnisse der Teilnehmer bezogenes Vorhaben gesehen werden, bei dem sowohl bei der Planung, der Realisierung als auch bei der Kontrolle Verantwortung von allen Beteiligten übernommen wird (vgl. Kückler, 2006, S. 764).

Als zentrale Aspekte können, folgend dieser Beschreibung des Begriffs „Projekt“, die Lebensweltorientierung und Schülerzentrierung gesehen werden (vgl. ebd.). Es können demnach folgende Merkmale eines Projektunterrichts formuliert werden:

- Projektunterricht orientiert sich an der jeweiligen Situation, der Lebenswelt und an den Interessen der Beteiligten, bezieht also die Selbstorganisation und die Selbstverantwortung der Jugendlichen mit ein (vgl. Stöppler & Wachsmuth, 2010, S. 42).
- Ein weiteres Merkmal von Projektunterricht bezieht sich auf die gesellschaftliche Praxisrelevanz (vgl. ebd.). Die Projekte sollen nicht zu einer Beliebigkeit oder Zufälligkeit verkommen, sondern durch den deutlichen gesellschaftlichen Bezug im Hinblick auf eine positive Weiterentwicklung deutlich erkennbar sein (vgl. Kückler, 2006, S. 764).
- Projektorientierte Unterrichtsvorhaben sollen in einer zielgerichteten Planung sowohl die Produktorientierung als auch die Lernmöglichkeiten und Lernvoraussetzungen der Schüler mit einbeziehen (vgl. Stöppler & Wachsmuth, 2011, S. 42).
- Ein weiteres Kennzeichen zeigt sich in der Berücksichtigung von Aspekten wie dem Einbeziehen vieler Sinne, dem sozialen Lernen und der Interdisziplinarität (vgl. ebd.).
- Projektorientierter Unterricht sollte ein gewisses Problemlösungspotential beinhalten (vgl. Kückler, 2006, S. 764).

Von Projektunterricht kann also dann gesprochen werden, „wenn Schüler sich interessengeleitet Ziele setzen, diese gemeinsam erreichen wollen, dabei problemhaltige Aufgabestellungen bewältigen und sich möglichst selbsttätig mit Sachinhalten auseinandersetzen“ (Fischer, 2008, S. 137).

Die Phasen des Ablaufs eines Projektes orientieren sich dabei an einem „idealen Handlungsablauf ... und umfassen insofern Zielstellung, Planungs-, Ausführungs- und Kontrollphasen“ (Fischer, 2008, S. 139). Ausgehend von den Bedürfnissen, Interessen, Erfahrungen und Ansprüchen der Jugendlichen werden zunächst Zielstellungen formuliert und die Unterrichtsinhalte ausgewählt (vgl. Stöppler & Wachsmuth, 2011, S. 43). Schon an dieser Stelle muss hinterfragt werden, inwieweit die Inhalte, und damit das Projektthema, mit den angeführten Merkmalen des Projektunterrichts in Einklang gebracht werden können. Der folgende Schritt der Ausführung beinhaltet sowohl das Finden einer Problemlösung als auch die handlungsorientierte Anwendung der Problemlösung. Die abschliessende Kontrollphase beinhaltet die Auswertung der gemachten Erfahrungen und Ergebnisse, die dokumentiert werden und damit in die Planung weiterer Projekte einfließen können (vgl. Küchler, 2006, S. 765f.).

Bei grossen, komplexen und aufwendigen Projekten sind die damit verbundenen Tätigkeiten und Aufgaben mittel – und auch langfristig verteilbar. Durch eine Untergliederung des Projektes in Teilvorhaben ergeben sich in der Regel neben dem „Grossprojekt“ parallel oder nacheinander ablaufende „Teilprojekte“ (vgl. Fischer, 2008, S. 142). Dies kann in der nachfolgenden Grafik veranschaulicht werden.

Abbildung 2: Projekt „Schülercafé“ (vgl. Fischer, 2008, S. 142).

Gerade bei grossangelegten Projekten muss in Bezug auf den hohen Anspruch, der an die Jugendlichen gestellt wird, die Frage nach der Durchführbarkeit im Unterricht mit Schülerinnen und Schülern mit geistiger Behinderung gestellt werden. Gerade die Kompetenzen, die ein weitgehend selbständiges Planen und Handeln ermöglichen, können nicht in gleichem Masse von allen Lernenden erwartet werden (vgl. Fischer, 2008, S. 138). Dass diese individuellen Lernvoraussetzungen, Fähigkeiten und Persönlichkeitsstrukturen der Schüler nicht zu einem Ausschlusskriterium für projektorientierten Unterricht werden, erscheint es zentral, die Angebote dementsprechend anzupassen (vgl. Kuchler, 2006, S. 767). Fischer (2008) führt in diesem Zusammenhang die Möglichkeit einer „Abschwächung“ der Projektidee und damit einer Reduzierung der geforderten Elemente an. Er spricht in diesem Falle von projektorientiertem Unterricht anstatt von projektbezogenem Unterricht (vgl. S. 138, in Anlehnung an Mühl).

Um Projektunterricht als geeignetes Unterrichtsverfahren für alle Schülerinnen und Schüler mit einer geistigen Behinderung zu ermöglichen, bedarf es demnach einen offeneren Kriterienkatalog. Dieser beinhaltet nach Kuchler (2006) mögliche Projektkriterien wie Interessensorientierung, Orientierung am handelnden Lernen, die Einbeziehung des Alltags- und Wirklichkeitsbezugs zur Welt der Schüler und den Gebrauchswert der Ergebnisse für die Schüler (vgl. S. 769). Projekte können demnach sowohl weniger komplexen Vorhaben wie Tee kochen oder Brot backen (vgl. Fischer, 2008, S. 138) sein, als auch die Durchführung Projektwochen, in denen auch grössere Vorhaben verwirklicht werden können (vgl. ebd., S. 144).

Sowohl diese „einfachen“ als auch die „grossen“ Projekte können die Möglichkeiten zu einer ganzheitlichen und realitätsnahen Lebensvorbereitung bieten. Unter Einbezug von konkreten Alltagssituationen und in Verbindung mit Praktika können hier Grundsteine für eine spätere Ausbildung oder Berufstätigkeit gelegt werden (vgl. Kuchler, 2006, S. 768).

8.3.4 Praxisbezug zum projektorientierten Unterricht

Die Konzepte der Schule am Donnersberg (2010) und der Roda Schule (2011) verweisen in erster Linie auf die Einrichtung eines Projekttages.

Dieser Projekttag findet an einem Tag der Woche statt, in der Schule am Donnersberg (2010) wird er stufenübergreifend durchgeführt. Die Möglichkeit, verschiedene Tätigkeiten und die dazugehörigen Abläufe zu erproben, werden in den Arbeitsgruppen Textiles Gestalten, Werken und Hauswirtschaft durchgeführt. Die Schwerpunkte können je nach Bedürfnislage der Schülerinnen und Schüler verändert werden (vgl. S. 18).

Des Weiteren ist in der Konzeption der Schule am Donnersberg (2010) ein Schuldienst angeführt. Dabei geht es um die selbständige und eigenverantwortliche Übernahme und Organisation innerschulischer Aufgaben wie beispielsweise die Durchführung eines Waschdienstes (ebd.).

Als sehr interessantes kann das „Bienenkastenprojekt“ der Berufsschulstufe der Astrid Lindgren Schule angeführt werden. Hier bereiteten die Jugendlichen die Bienenkästen eines lokalen Imkers vor. Wachsplatten wurden auf Drähte in Holzrahmen eingelegt, eingeschmolzen und in den Rahmen der Bienenkästen eingefügt (vgl. Astrid Lindgren Schule, 2013a, S. 1f.).

Durch das „Prinzip der Selbstversorgung“ (Roda Schule, 2011, S. 9) wird in der Berufspraxisstufe der Roda Schule (2011) durch eine „Cateringgruppe“ Frühstück und Mittagessen in der Schulwohnung zubereitet. Dies

inkludiert das Erstellen von Speiseplänen, Einkaufslisten und das Einkaufen selbst. Auch hier wird auf einen fixen Projekttag in der Woche verwiesen, der den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit bietet, durchgängig an einem Vorhaben arbeiten zu können. Als Beispiel werden umfangreiche Bau- und Betonarbeiten im Erlebnisgarten der Schule oder das Renovieren der Klasse genannt.

Des Weiteren wird angeführt, dass an einem gemeinsamen Tag die Klassenverbände zugunsten eines Arbeitstages aufgelöst werden, in denen die Schülerinnen und Schüler an einer arbeitsplatzähnlichen ganztägigen Situation arbeiten können. Es werden folgende Bereiche für die Umsetzung genannt (vgl. S. 10):

- **Druckerei:** Hier werden die Druck- Binde- und Laminierarbeiten für die gesamte Schule nach Auftrags-eingang bearbeitet. In der Druckerei ist auch die Schulzeitung eingegliedert.
- **Wäscherei:** In der Wäscherei wird die gesamte Wäsche der Schule gewaschen, getrocknet und gebügelt. So kann der Umgang mit den Geräten und der Wäsche selbst geübt werden.
- **Töpferei:** Das Verfahren in der Töpferei entspricht den Fertigungsverfahren in der Industrie. Es können demnach sowohl arbeitsteilige Verfahren geübt als auch manuelle Fertigkeiten gefördert werden. Die hergestellten Geschirre und Töpferwaren, die in Giesstechnik hergestellt werden, werden am Tag der offenen Tür zum Verkauf angeboten.
- **Bäckerei:** In der Schulbäckerei wird der gesamte Brotbedarf der Klassen abgedeckt. Die Brote werden in der Bäckerei hergestellt, eingefroren und können bei Bedarf von den anderen Projektgruppen abgeholt werden.
- **Schulzeitung:** Mit der Schulzeitung der Schule am Donnersberg dem „Rodafant“ wird die Schulgemeinschaft unter anderen über Projekte und Aktionen aus dem Schulleben und dem Schulalltag informiert. Diese Zeitung wird in der Druckerei gestaltet.

8.3.5 Exkurs: Kulturtechniken

Dem Stichwort „Schulzeitung“ folgend soll an dieser Stelle noch ein Aspekt behandelt werden, der bisher ein wenig vernachlässigt wurde. Die Vermittlung von den Kulturtechniken Lesen, Schreiben und Rechnen findet natürlich auch in den berufsvorbereitenden Stufen statt. Es lässt sich jedoch zeigen, dass dies in einer weniger klassisch „schulischen“ Form geschieht. Pointiert gesagt: Es werden keine Zahlen gestapelt, um Rechnen zu lernen. Vielmehr soll vor allem der Anwendungsbezug der Kulturtechniken in den Vordergrund treten, in dem die bisher erworbenen Fertigkeiten und Fähigkeiten „lebenspraktisch in allen Lernbereichen gefestigt, angewendet und nach Bedarf weiter entwickelt“ (Schule am Donnersberg, 2010, S. 14) werden.

Ohne Zweifel gehören Kulturtechniken zur gesellschaftlichen und kulturellen Teilhabe, neben dem Anwendungsbezug geht es auch darum, von einem erweiterten Verständnis von Kulturtechniken auszugehen. Dazu zählen unter anderen der Gebrauch von Symbolen, der Umgang mit neuen Medien oder das Telefonieren (vgl. Bayrisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus, 2007, S. 14).

Als Beispiele können nach dem Bayrischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus (2008) angeführt werden (vgl. S. 14):

- Bildrezepte lesen und danach kochen
- Gefahrensymbole oder Verkehrsschilder lesen
- Führen eines Terminkalenders

- Wegweiser lesen
- Speisekarten lesen
- Recherche im Telefonbuch oder Internet (z.B.: Telefonnummern)
- Schreiben eines Tagebuches zu Praktika
- Einkaufszettel zusammenstellen
- Führen einer Klassenkasse

Eine besondere Form eines Projektunterrichts, indem die Anwendung der Kulturtechniken eine wichtige Rolle spielt, sind Schülerfirmen. Die Aspekte dieser pädagogischen Projekte sollen in Folge zur Behandlung kommen.

8.3.6 Schülerfirmen

Schülerfirmen können als pädagogisch-schulische Lernarrangements verstanden werden, in denen Jugendliche die Strukturen von Betrieben möglichst realitätsnahe nachbilden können (vgl. Grünke & Leidig, 2007, S. 849). Sie sollen im Raum Schule die Möglichkeit bieten, wirtschaftlich tätig zu sein, Produkte herzustellen oder Dienstleistungen zu erbringen. Diese werden nach Wirtschaftsbedingungen angeboten, bezahlt und beurteilt (vgl. Lelgemann, 2005, S. 110).

In der Praxis werden hier beispielsweise Fahrradwerkstätten, Bügeldienste, Umzugs- oder Entrümpelungsdienste angeboten oder Bistros eingerichtet, in denen die Schüler unter anderen den Umgang mit Geld, das planvolle Einkaufen von Lebensmitteln oder den Umgang mit Kunden erlernen können. Ausserdem erfordert die Gründung einer Schülerfirma die Entscheidung für eine Geschäftsidee oder Organisationsform. Produkte müssen hergestellt und verkauft, Dienstleistungen zuverlässig und pünktlich angeboten werden (vgl. Stöppler & Wachsmuth, 2012, S. 165). Schülerfirmen werden also zum Teil für die Schüler selbst (z.B.: Kiosk) oder für externe Kunden (z.B.: Fahrradwerkstatt) ausgerichtet (vgl. Grünke & Leidig, 2007, S. 849) und bieten als „kleine, selbständige Unternehmen mit Ernstcharakter“ (Duismann, 2007, S. 828) die Möglichkeit, „verschiedenste unternehmerische Tätigkeiten in eine Schonraum zu erproben“ (ebd.).

Als Ziel des Konzepts Schülerfirmen kann die Förderung und Stabilisierung berufsrelevanter Schlüsselqualifikationen angesehen werden (vgl. Stöppler & Wachsmuth, 2010, S. 165). In dieser Hinsicht gelten Schülerfirmen als besonders geeignet, die Vermittlung von arbeitsrelevanten Basiskompetenzen zu gewährleisten (vgl. Duismann, 2007, S. 828; Fischer & Priem, 2011; Winkler, 2009, S. 133). Diese Eignung zur Vermittlung von Schlüsselkompetenzen ist insbesondere dadurch gegeben, weil:

- die Jugendlichen erleben können, dass der Grad und das Vorhandensein von Kompetenzen massgeblich zum Erfolg oder Misserfolg der Firma beiträgt (vgl. Stöppler & Wachsmuth, S. 165).
- durch die möglichst realitätsnahe Abbildung von betrieblichen Bedingungen Lernarrangements geschaffen werden, die die Chance bieten, motivierende Situationen zur Erprobung und Entfaltung besagter Kompetenzen herzustellen (vgl. Meier & Meschenmoser, 2009, S. 55).
- das Handeln der Schüler subjektiver und objektiver Ernsthaftigkeit gewinnt (vgl. Winkler, 2009, S. 133)
- im Rahmen einer Schülerfirma komplexe Handlungen geplant, kontrolliert und umgesetzt werden müssen und arbeitsbezogene Kommunikation und die Zusammenarbeit im Team unerlässlich sind (vgl. ebd.).

Damit können Schülerfirmen eine grosse Chance für Jugendliche sein, in verschiedensten Lernfeldern entsprechend ihren Möglichkeiten tätig zu sein, indem sie beispielsweise (vgl. Winkler, 2009, S. 133):

- Arbeitsabläufe organisieren, Alternativen erproben und Arbeitssicherheit gewährleisten
- Kosten-Gewinn-Berechnungen durchführen und Qualitätsstandards diskutieren
- Marktforschung betreiben, Absatzmöglichkeiten erschliessen und eine Produktpalette diskutieren
- Verkaufspreise kalkulieren
- Notwendige Rücklagen oder die Verwendung von Gewinnen diskutieren
- Einen Namen, ein Logo oder ein Corporate-Identity-Konzept für die Firma entwerfen
- Korrespondenz und Verhandlungen führen
- Sich mit Betriebshierarchien und Fragen der Mitbestimmung auseinandersetzen
- Werbeaktionen oder Präsentationen durchführen (vgl. ebd.).

Die Tätigkeiten sind mannigfaltig, sehr relevant kann in diesem Zusammenhang der Erwerb umfangreicher Kompetenzen in der Persönlichkeitsentwicklung, in der Berufsorientierung, im Bereich des selbständigen Handelns in berufsähnlichen Situationen und im Denken in wirtschaftlichen Zusammenhängen angesehen werden (vgl. Butz & Wust, 2007, S. 44). Besonders betont wird von Ratz, Stein und Faas (2009) der Aufbau von Kompetenzen zur Handlungsregulation, da „zur Bewältigung von komplexen Aufgaben von der Planung über die Durchführung bis zur (Nach-) Kontrolle“ (S. 206) übergreifende Kompetenzen gefördert werden, die gerade für die selbständige Ausführung einer Aufgabe im späteren Arbeitskontext von Bedeutung sind.

In Hinsicht auf die Komplexität von Schülerfirmenprojekten und der hohen Notwendigkeit an zeitlichen Ressourcen, ist an dieser Stelle gerade in Bezug auf die Voraussetzungen der Jugendlichen eine kritische Auseinandersetzung angebracht. Lelgemann (2002) führt in diesem Zusammenhang an, dass Schülerfirmen häufig von „feinmotorisch sehr sicheren Schülern betrieben“ (S. 121) werden, und dass die für Schülerfirmen notwendige Aussenorientierung, die zeitlichen Vorgaben und die Qualitätsanforderungen oft wenig oder keinen Raum mehr für die notwendige Differenzierung innerhalb der heterogenen Schülerschaft lassen (vgl. ebd.). Diese Ausführungen beziehen sich primär auf Jugendliche mit Körperbehinderung, können aber durchaus auch für Menschen mit geistiger Behinderung geltend gemacht werden. Es kann auch hier die Annahme getroffen werden, dass nur „kognitiv starke“ Schüler die Komplexität eines so umfänglichen Projektes einschätzen können. Das kann bedeuten, dass gerade Schüler mit mehrfachen oder schweren Behinderungen kaum in der Lage sein können, das Handlungsziel eines solchen Projektes zu überblicken (vgl. Fischer, 2008, S. 148) und so auch das „begründete Interesse und die Motivation fehlt, „über eine Reihe von Teilhandlungen auf dieses zuzuarbeiten“ (ebd.). Fischer (2008) führt dies am Beispiel eines Projektes „Schülercafé“ an:

...stellt sich die Frage, wie das Verständnis herbeigeführt werden kann, dass dort Waren angeboten werden, die gegen die Zahlung von Geld erworben werden können und welcher Ausstattung es bedarf, um diese Waren angemessen und erfolgreich anzubieten. Wenn ein Schüler bei der Tischdekoration oder Herstellung von Waren ‚beteiligt‘ wird, aber den Gesamtzusammenhang ‚Wir führen ein Café‘ nicht herstellen kann, verbleiben diese Tätigkeiten ohne Zusammenhang, unter Umständen als isolierte Funktionsausübung. (S. 148 f.)

Eine Schülerfirma rein zum Zweck „Schülerfirma“ einzurichten, kann, nicht nur, aber vor allem unter Einbezug dieser Aspekte denkbar zu wenig zu sein. Hier erscheint vor allem zentral, dass sowohl die Organisati-

on, als auch die Ausrichtung und die Tätigkeiten, die innerhalb der Schülerfirma verlangt werden, an die Voraussetzungen der Jugendlichen angepasst werden. Eine Schülerfirmen zu gestalten und zu begleiten erfordert somit fundierte didaktische Kompetenzen zur arbeitsorientierten Bildung (vgl. Meier & Meschenmoser, 2009, S. 55). Gerade die Schaffung eines solchen Projektes mit Jugendlichen mit geistiger Behinderung kommt der Betreuungsleistung der Lehrperson, der Einbindung in ein ganzheitliches Berufsorientierungskonzept und der gezielten Kooperation mit ausserschulischen Akteuren der Arbeitswelt besondere Bedeutung zu. Um zu qualifizierenden und berufsorientierenden Erkenntnissen zu kommen, sind genau definierte Zielsetzungen und Qualitätsstandards notwendig (vgl. Butz & Wust, 2007, S. 46).

Eine meiner Meinung nach sehr brauchbare Matrix zur Bewertung der Qualität von Schülerfirmen haben Meier und Meschenmoser (2009) erstellt. Hier wird jeweils aus sachspezifischer, fachdidaktischer und pädagogischer Perspektive die Ergebnis-, Prozess-, und Strukturqualität betrachtet:

Tabelle 5: Matrix zur Qualität von Schülerfirmen

	Sachspezifische Perspektive	Fachdidaktische Perspektive	Pädagogische Perspektive
Ergebnisqualität	Bereitstellen von Produkten und Dienstleistungen für den Markt	Erwerb arbeitsrelevanter Basiskompetenzen	Lernmotivation, Lernstrategien, Selbstkonzept
Prozessqualität	Betriebliche Abläufe, ökonomische und technische Strukturen	Fachspezifische Methoden, Aufgabenkultur und -vielfalt	Selbständiges und problemorientiertes Lernen
Strukturqualität	Realitätsnahe Strukturen	Ausstattung und arbeitshygienische Bedingungen	Kompetenzdiagnostik und Lernplanung, Lernberatung

In diesem Zusammenhang kann auf einen grossangelegten Modellversuch verwiesen werden. Das „Netzwerk Berliner Schülerfirmen“ wird wissenschaftlich begleitet und evaluiert (vgl. Grünke und Leidig, 2007, S. 849). Einen interessanten Einblick in dieses Netzwerk bietet deren Website⁴⁸.

8.3.7 Praxisbezug zur Schülerfirma

Die Schule am Donnersberg (2010) gründete im Jahr 2009/2010 die Schülerfirma „Schulbeisser“. Diese dienstleistungsorientierte Firma mit dem Schwerpunkt „Catering“ bietet an einem Tag der Woche ein Lehrerfrühstück an. Die Arbeit an dieser Schülerfirma findet, wie der Projekttag, an einem Tag der Woche statt. Es sind alle Schülerinnen und Schüler der Werkstufe daran beteiligt, um den äusseren Rahmen und die generelle Verpflichtungen für die Arbeit einer Schülerfirma zu erfahren. Es wurde, nach einer Erprobungs- und Bewährungszeit von einem Jahr versucht, einen festen Stamm von Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu etablieren, um die Firma auch für andere Klassen öffnen zu können (vgl. S. 18).

Die angeführten erforderlichen Tätigkeiten der Schülerinnen und Schüler innerhalb der Firma sind vielfältig. Es wird beispielsweise angeführt (vgl. ebd., S. 19):

⁴⁸ www.kobi-berlin.de.

- Entwickeln von Bestellformularen
- Erprobung dieser Formulare und Veränderung dieser
- Entwicklung, Durchführung und Auswertung von Umfragen
- Praktische Arbeitsabläufe (übergreifend in der Hauswirtschaftsgruppe)
- Zubereitung des Frühstücks

In der Schule am Donnersberg befinden sich laut Konzeption noch weitere Schülerfirmen oder Schülerfirmenzweige in Planung, um zu gewährleisten, dass „viele Schülerinnen und Schülern einen ihren Neigungen, Fähigkeiten und Fertigkeiten entsprechenden ‚Arbeitsplatz‘ finden können.

8.3.8 Erstellung einer Leitlinie zum handlungsorientiertem Unterricht

Handlungsorientierter Unterricht kann als ein bedeutender Aspekt in berufsvorbereitenden Stufen angesehen werden, wobei sowohl dem projektorientierten Unterricht als auch Schülerfirmen besondere Bedeutung zukommt.

8.4 Praktika

Praktika werden in berufsvorbereitenden Stufen an der Schule für Menschen mit geistiger Behinderung einen zentralen Stellenwert zugeschrieben (vgl. Küchler, 2006, S. 332) und bilden den „Kern einer beruflichen Grundbildung als Realbegegnung mit der betrieblichen Arbeitswelt zur Berufsorientierung und -findung“ (Fischer & Pfriem, 2011, S. 348). Auch Trost (2004) bezeichnet Praktika als einen „Dreh- und Angelpunkt der Vorbereitung auf Arbeit und Beruf“ (S. 148). Er bezieht sich aber nicht nur auf den Bereich Arbeit, sondern auch auf das Angebot von Bildungs- und Qualifizierungsprozessen in realitätsnahen Lern- und Erfahrungsfeldern in allen Bereichen des nachschulischen Lebens (vgl. ebd.). Diese Praktika, die zum Ausbau der Bedürfnis- und Fähigkeitsprofile dienen, sollen auf den handlungsorientierten Erfahrungen der vorangegangenen Schuljahre aufbauen (vgl. Küchler, 2006, S. 779).

Neben der Intention von Praktika, den innerschulischen, berufsvorbereitenden Unterricht mit praktischen Erfahrungen aus der Arbeitswelt anzureichern, also die „natürlichen und bildungsmässigen Defizite der Schule“ (Winkler, 2009, S. 136) auszugleichen und den Grad der Anschaulichkeit von Unterrichtsinhalten zu verbessern, kann als zentrales Ziel der Betriebspraktika die Unterstützung der Jugendlichen bei ihrer Berufswahl angesehen werden (vgl. ebd. 136f.).

Für die Berufsorientierung und die Entwicklung von berufsrelevanten Kompetenzen ist daher die Auseinandersetzung mit konkreten Tätigkeiten notwendig. Arbeitserfahrung kann somit nicht in einem theoretischen Unterricht erworben werden, sondern durch konkretes Tun in realen Zusammenhängen. Explizites, theoretisches Wissen ist nur dann handlungsrelevant, wenn es mit implizitem Wissen, also der eigenen Erfahrung, in Bezug gesetzt werden kann (vgl. Seifert, Geithner & Obermeit, 2008, S. 11ff.). Gerade die Erfahrungen in einem unbekanntem sozialen Raum, in dem die eigenen Fähigkeiten erprobt und Neigungen eingeschätzt werden können (vgl. ebd.), bieten durch den Umgang mit neuen Menschen eine Erweiterung des sozialen Horizonts, der Entscheidungsprozesse hinsichtlich einer späteren beruflichen Tätigkeit oder Wohnform unterstützen kann (vgl. Stöppler & Wachsmuth, 2010, S. 164).

8.4.1 Praktika im Bereich Arbeit

Durch Praktika im Bereich Arbeit sollen arbeitsbezogene Kompetenzen in Zusammenhang mit tatsächlichen Arbeitsaufgaben als produktive Übungsanforderung gelernt und trainiert werden. Es sollen also konkrete, anwendungsorientierte Lernsituationen unter Realbedingungen stattfinden (vgl. Trost, 2004, S. 148). In diesem Zusammenhang können Praktika jedoch nicht nur arbeitsplatzbezogenes und langfristiges Kennenlernen von Betrieben und Arbeitsbereichen ermöglichen, sondern auch neben der Erprobung der eigenen Fähigkeiten im bevorzugten Berufsfeld Einblicke in neue Bereiche der Erwerbswirtschaft bieten. Es können also neue Lebenszusammenhänge erfahren, neue Rollen erprobt, Arbeitszusammenhänge erfasst und Teilbereiche des wirtschaftlichen Gefüges kennengelernt werden (vgl. Lelgemann, 2005, S. 108). Es soll zudem durch das Angebot von Praktika der Entscheidungsprozess zur Berufswahl unterstützt und gewährleistet werden, damit ein gewisser Kanon an beruflichen Eindrücken vermittelt wird und die Jugendlichen sich auf die Anforderungen der nachschulischen Arbeitswelt spezialisieren und qualifizieren können. Das heisst, dass durch Praktika die individuelle berufliche Entscheidungsfähigkeit über vielfältige berufliche Erfahrungen angebahnt und der Entwicklung der Persönlichkeit und des Sozialverhaltens wesentliche Impulse zukommen können (vgl. Kuchler, 2006, S. 332).

Praktika beinhalten neben einer qualifizierenden Funktion auch eine diagnostische Funktion. Dabei kommt dem Orientierungspraktikum eher eine diagnostische Funktion zu, dem Eingliederungspraktikum eher eine qualifizierende Funktion (vgl. Gemeinschaftsinitiative Equal, 2006, S. 45). Kuchler (2006) geht auf vier spezifische Arten von Praktika ein, die inhaltlich aufeinander aufbauen und im Zuge der Berufsvorbereitung unterschiedliche Aufgaben haben.

- **Orientierungspraktika** sollen den Jugendlichen mit geistiger Behinderung eine gewisse Anzahl an unterschiedlichen Arbeitserfahrungen hinsichtlich Arbeitsorten und Tätigkeiten ermöglichen. So können die Grundlage für erste berufsbezogene Einschätzungen geschaffen werden. Dabei können wertvolle Erfahrungen in Hinsicht auf geeignete Rahmenbedingungen und Tätigkeiten gesammelt und im Hinblick auf weitere Praktika entsprechende Qualifizierungsmassnahmen festgestellt und eingeleitet werden (vgl. S. 333f.).
- Im Zuge von **Erprobungspraktika** sollen fundierte Aussagen über geeignete Arbeitsmöglichkeiten für die einzelnen Jugendlichen gemacht werden können und vertiefende realistische Eindrücke vom Anforderungsspektrum der Arbeiten vermittelt werden. Verbunden sind damit die ersten Erweiterungen von beruflichen Kompetenzprofilen durch entsprechende Qualifizierung. Der Entscheidungsprozess soll auch in dieser Phase hinsichtlich der gewünschten beruflichen Zukunft durch ein gewisses Spektrum an verschiedenen Praktika ermöglicht und gefördert werden (vgl. S. 339).
- **Bewährungspraktika** sind in Bezug auf den zeitlichen Umfangs und den Anforderungen erheblich anspruchsvoller, unterscheiden sich demnach deutlich von den vorangegangenen Formen von Praktika. Wesentliche Aufgabe ist hier die Überprüfung, inwieweit ein Praktikant unter den realen Bedingungen des Arbeitsplatzes den Belastungen langfristig gewachsen ist. Weitere zentrale Aspekte sind hier die Durchführung von beruflichen Qualifizierungsmassnahmen, die Überprüfung der individuellen Eignung des Arbeitsplatzes und die Herbeiführung einer Entscheidung bezüglich einer nachschulischen Arbeitsmöglichkeit der Jugendlichen (vgl. S. 340).
- **Eingliederungspraktika** haben insbesondere die Aufgaben, die Anforderungen eines Arbeitsplatzes unter Realbedingungen erfahrbar zu machen und die Berufsentscheidung des Jugendlichen zu überprüfen.

Diese kann, bei entsprechender Eignung, durch die Anbahnung der Übernahme des Arbeitgebers im Idealfall an dieser Stelle realisieren werden. Diese Umwandlung eines Praktikumsplatzes in einen Arbeitsplatz reduziert die Umstellungsschwierigkeiten in der Regel, da zum einen die betrieblichen Abläufe, die Arbeitsanforderungen und das soziale Umfeld bereits bekannt sind (vgl. S. 341f.).

Als zentral kann in diesem Zusammenhang angesehen werden, dass durch praktikumsbegleitende Ausbildungen und Arbeitsmarktqualifikationen während der Schulzeit die Chancen der Jugendlichen auf eine erfolgreiche Übernahme in den allgemeinen Arbeitsmarkt erhöht werden. Eine betriebliche Anlernzeit hat somit einen signifikant positiven Einfluss auf die Wahrscheinlichkeit, in eine Beschäftigung in diesem Betrieb überzugehen (vgl. Kückler, 2006, S. 169). Dies könnte eng mit der wesentlichen Funktion von Praktika zusammenhängen. Betrieben wird die Möglichkeit gegeben, den Jugendlichen mit seinen arbeitstechnischen und sozialen Kompetenzen kennen zu lernen (vgl. Gemeinschaftsinitiative Equal, 2005, S. 45).

Das soll nicht bedeuten, dass Praktika ein Garant für einen Arbeitsplatz im allgemeinen Arbeitsmarkt sind. Es kann vielmehr angenommen werden, dass die meisten der Schulabgänger ihre Erstausbildung oder ihre erste Arbeitstätigkeit nicht auf diesem absolvieren, sondern in Berufsbildungswerken oder in der Werkstatt für Menschen mit geistiger Behinderung (vgl. Winkler, 2009, S. 136). Praktika werden deshalb im Allgemeinen überwiegend in Werkstätten für Menschen mit Behinderung durchgeführt. Es ist jedoch ein erstrebenswertes Ziel, dass Praktika vermehrt in Betrieben und Einrichtungen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt angeboten werden, um Vergleiche zwischen mehreren beruflichen Tätigkeiten bieten zu können (vgl. Stöppler & Wachsmuth, 2010, S. 164).

Dies kann durchaus bedeuten, dass Jugendliche nach der Absolvierung von Praktika erleben, dass sie den Anforderungen des ersten Arbeitsmarktes nicht gewachsen sind und sich im weiteren Berufsverlauf für den Eintritt in eine Werkstatt für Menschen mit Behinderung entscheiden. Genau dies macht den Unterschied jedoch aus: Der Berufsverlauf basiert nicht auf einem Automatismus Schule – Werkstatt für Menschen mit Behinderung, sondern auf Grundlage einer Wahlmöglichkeit und Entscheidung des Jugendlichen (vgl. ebd., S. 7f.).

8.4.2 Praktika im Bereich Wohnen

Auch im Bereich Wohnen sollen neben grundlegendem Wissen und der Thematisierung individueller Bedürfnisse unterschiedliche konkrete Wohnverfahren ermöglicht werden. Diese Eindrücke und Erfahrungen können die Grundlage für eine spätere Wohnformentscheidung darstellen. Es ist als die Aufgabe von berufsvorbereitenden Stufen anzusehen, auch im Lernbereich Wohnen Möglichkeiten zu schaffen, um es den Jugendlichen ermöglichen, unterschiedlichen Wohnkonzeptionen und deren Anforderungsprofile erlebnis- und handlungsbezogen erfahrbar zu machen (vgl. Dworschak, 2011, S. 399). Auch in diesem Zusammenhang können die Anforderungen einer bestimmten Wohnsituation nur sehr bedingt in einem rein schulischen Rahmen eingeübt werden. Es bedarf einer konkreten Wohnausbildung unter realistischen Bedingungen vor Ort, um das Zusammenspiel unterschiedlichster Aufgaben und Faktoren bewältigen zu können (vgl. Kückler, 2006, S. 490).

Praktika im Bereich Wohnen können als längere, meist mehrtägige Unterrichtssequenz beschrieben werden, die „sowohl die hauswirtschaftlichen Aufgaben und Tätigkeiten als auch die sozial emotionalen Lerninhalte

des Wohnens verfolgt und somit als Vorbereitung auf ein selbständigeres Wohnen in Familie oder institutionalisierter Wohnform dient“ (Dworschak, 2007, S. 3).

Ziel der „Wohnvorbereitung“, „Trainingswohnung“, „Probewohnen“ oder „Wohntraining“⁴⁹ ist die „realitätsnahe Einübung und in grösstmöglicher Selbständigkeit angewandte und weiterentwickelte Bewältigung von Alltagsaufgaben (Stöppler & Wachsmuth, 2010, S. 168), also die Vorbereitung auf ein möglichst selbstbestimmtes und selbständiges Wohnen (vgl. Dworschak, 2011, S. 49).

Küchler (2006) nennt diese Arbeitsform „Training on the flat“ (S. 490). Diese stellt, neben dem Aufbau von wohnbezogenen Schlüsselkompetenzen, die sukzessive Übernahme von Wohnverantwortung sowie das Schaffen von realitätsbezogenen Ausgangspunkten für eine Aufarbeitung wohnvorbereitenden Unterrichts in den Vordergrund (vgl. ebd.). Die Aufgaben, die sich beim Lebensbereich Wohnen stellen, sind äusserst vielfältig. Sie reichen vom Bereich persönliche Hygiene über Kleidung, Nahrung, Mobilität, Freizeitgestaltung, Umgang mit Geld, Reinigung, bis hin zu sozialen Kompetenzen wie Wahrnehmung von Pflichten und Rechten oder Konfliktlösung (vgl. ebd., S.496f.).

Aufgabe ist hier, die Handlungsfelder zu beschreiben und Lernziele für einzelne Schüler nach ihren Fähigkeiten zu formulieren (vgl. Stöppler & Wachsmuth, 2010, S. 168). Hier muss somit im Zuge einer didaktischen Analyse festgestellt werden, welche Lerninhalte für eine konkrete Praxissequenz auszuwählen sind. Damit ist natürlich untrennbar die Frage nach den individuellen Voraussetzungen der Schüler verknüpft und damit an individuellen Lernzielen (vgl. Dworschak, 2007, S. 6f.).

8.4.3 Hinweise zu Praktika

Praktika können unter Einbezug der oben genannten Aspekte ein wertvoller und lohnender Inhalt berufsvorbereitender Stufen sein. Es scheint hier jedoch angebracht, darauf hinzuweisen, dass es nicht ausreicht, Jugendliche unter der Annahme „Sie werden ihre Erfahrungen schon machen“ in Praktika abzustellen. In eine ähnliche Richtung geht die kritische Anmerkung zur Zunahme von Praktika in Betrieben des allgemeinen Arbeitsmarktes von Fischer und Pfriem (2011), die darauf hinweisen, dass monatelange Praktika, in denen mitunter monotone, einfach strukturierte Tätigkeiten verrichtet werden, nicht als Möglichkeit einer Vermittlung von Ausbildungsreife oder Berufsreife zu sehen sind und zu Lasten einer umfassenden Bildung und Erziehung führen können (vgl. S. 347).

Diese Aussagen mögen ein wenig überspitzt erscheinen, sollen jedoch darauf hinweisen, dass der Erfolg von Praktika entscheidend von einer intensiven Vorbereitung und einer adäquaten Form der Dokumentation abhängt (vgl. Trost, 2004, S. 149; Fischer & Pfriem, 2011, S. 348). Erfahrungen in der Praxis alleine reichen also nicht aus (vgl. Duismann, 2007, S. 827). Hinter den Begegnungen und Tätigkeiten in den Praktika müssen demnach konkrete und präzise Zielstellungen gesetzt, eine Analyse der Lernmöglichkeiten und eine Abstimmung der Lernintention durchgeführt werden (vgl. ebd., S. 827f.). Die Relevanz einer klaren und fundierten Zielstellung, einer Überprüfung dieser und eine detaillierte Arbeitskonzeption kann als entscheidend für den Erfolg von Praktika angesehen werden (vgl. Gemeinschaftsinitiative Equal, 2005, S. 45).

Um eine konsequente Aufarbeitung von Praktika im Unterricht zu ermöglichen, erscheint zudem eine Auswertung der Beobachtungen und Erfahrungen der Jugendlichen, um persönliche Interessen, Stärken und

⁴⁹ Die Begriffe werden oft synonym verwendet

Schwächen einschätzen zu können, unabdingbar. So können weitere individuell ausgerichtete Praxisangebote konzipieren werden (vgl. Fischer & Pfriem, 2011, S. 348). Um diese vielschichtige Aufgabe der Vor- und Nachbereitung zu dokumentieren, schlagen Stöppler und Wachsmuth (2010) die Erstellung eines individuellen Bild- oder textbasierten Praktikumsbuch vor (vgl. S. 165).

In Bezug auf Probleme, die sich in Praktika ergeben können, verweist Küchler (2006) darauf, dass diese Schwierigkeiten und Konflikte oft wertvolle Hinweise auf einen bestehenden Qualifizierungsbedarf oder Anpassungsbedarf auf Seiten des Umfelds geben können und deshalb nicht zu früh entschärfend eingegriffen werden sollte (vgl. S. 490). Es kann angenommen werden, dass die Probleme, die im Praktikum auftauchen, weniger bedeutsam für den Erfolg sind als dass auftretende Probleme erkannt und benannt werden. Entscheidend ist also der Prozess der Krisenintervention und eine enge Zusammenarbeit aller Beteiligten zu einem betriebsnahen und lösungsorientierten Ansatz (vgl. Gemeinschaftsinitiative Equal, 2005, S. 45f.).

Ein verstärktes Qualitätsbewusstsein der Lehrpersonen und eine gründliche Evaluation aller an Beteiligten ist also unumgänglich (vgl. Duismann, 2007, S. 827f.). Bedeutsam sind hier unter anderem die Besprechung der Förderschwerpunkte der Jugendlichen mit den jeweiligen Ansprechpartnern der Betriebe (vgl. Winkler, 2007, S. 136) oder die Zusammenarbeit mit Integrationsfachdiensten, um auch eine weitere, nachschulische Begleitung ermöglichen zu können (vgl. Lelgemann, 2005, S. 109).

8.4.4 Praxisbezug zu Praktika

Im Konzept der Astrid Lindgren Schule (2013) wird das Praktikum als wichtigstes Instrument der beruflichen Bildung bezeichnet (vgl. S. 5). In diesem Kontext wird auf die Ziele von Praktika verwiesen (vgl. ebd.):

- eigenen Neigungen und Wünsche bezüglich der beruflichen Zukunft überprüft und realistisch eingeschätzt werden sollen
- eigene Stärken und Schwächen erkannt und reflektiert werden sollen
- Stärken zeigen zu können
- Steigerung der Vermittlungschancen auf den ersten Arbeitsmarkt

Die Praktika werden von der Schule eng begleitet, mit allen Beteiligten ausgewertet und fortlaufend dokumentiert. Sie werden als Tagespraktika oder Blockpraktika angeboten. Im Tagespraktikum arbeiten die Schülerinnen und Schüler über einen längeren Zeitraum an einem Tag der Woche in einem Betrieb. An den restlichen Tagen wird die Schule besucht. Im Blockpraktikum wird über einen längeren Zeitraum durchgehend in einem Betrieb gearbeitet. Dieser Zeitraum wird individuell zwischen Lehrer, Betrieb, Elternhaus und der Schule vereinbart (vgl. ebd.).

Dabei sind innerhalb der drei Schuljahre innerhalb der Berufsschulstufe die Praktika aufgliedert. Im ersten Berufsschulstufenjahr werden schulinterne Praktika, der Erwerb von Zertifikaten und in der Aussenklasse durchgeführt. Im zweiten Berufsschulstufenjahr werden Schnupperpraktika in der Werkstatt für Menschen mit Behinderung oder in wohnortnahen Betrieben angeboten. Die schulinternen Praktika werden weitergeführt, bei Eignung wird eine Hospitationswoche in Nahrungsmittelbetrieben organisiert. Im dritten Berufsschuljahr werden externe Praktika durchgeführt, die schulinternen Praktika und Kooperationspraktika mit der Aussenklasse Kehl werden weitergeführt (vgl. ebd., S. 6).

In der Konzeption der Schule am Donnersberg (2010) werden während der dreijährigen Werkstufenzeit zwei- bis vierwöchige Praktika, regelmässige Tagespraktika während eines festgelegten Zeitraums, Einzelpraktika oder Langzeitpraktika angeboten. Gerade die letztgenannten werden mit einer eventuellen Übernahme in ein Arbeitsverhältnis begründet (vgl. S. 19). Als generelle Praktika Plätze werden die Werkstatt für Menschen mit Behinderung, die Tagesförderstätten oder geeignete Betriebe auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt genannt. Die Aufteilung der Praktika erfolgt idealtypisch folgenderweise (vgl. ebd.):

- Im ersten Werkstufenjahr wird im ersten Halbjahr eine verpflichtendes vierzehntägiges Praktikum in einer WfbM beziehungsweise Tagesförderstätte durchgeführt, im zweiten Halbjahr die Möglichkeit eines ebenso langen Praktikums ausserhalb der WfbM.
- Im zweiten Werkstufenjahr wird ein Praktikumstag pro Woche durchgeführt, ein vierzehntägiges Blockpraktikum und individuell längerfristige Praktika.
- Im dritten Werkstufenjahr wird den vorhergenannten Praktika ein Langzeitpraktikum hinzugefügt, um einen fließenden Übergang Schule – Beruf zu ermöglichen.

Auch hier wird betont, dass alle Praktika im Unterricht vor- und nachbereitet werden. Sie werden sowohl im Berufskundeunterricht als auch innerhalb des Rahmens „KOMpetenzPASS“ bearbeitet und ausgewertet. Sowohl aus der theoretischen Auseinandersetzung als auch aus dem Bezug zur Praxis lässt sich an dieser Stelle feststellen, dass:

- Praktika eine zentrale Stellung in der Ausrichtung berufsvorbereitender Stufen einnehmen
- eine gewissenhafte und ausführliche Vor- und Nachbereitung als Gelingensbedingungen angesehen werden können
- Praktika stufenweise aufgebaut werden sollen

8.4.5 Erstellung einer Leitlinie zu Praktika in berufsvorbereitenden Stufen

Praktika nehmen in berufsvorbereitenden Stufen eine bedeutende Stellung ein. Voraussetzung für den Erfolg von Praktika ist sowohl eine gewissenhafte Vorbereitung und Nachbereitung als auch die Dokumentation dieser.

8.5 Kooperation

Eine gelingende umfangreiche Kooperation und der Aufbau eines ebensolchen Netzwerkes erscheint nicht nur unter dem Aspekt, dass die vielfältigen Aufgaben, Themenbereiche und Ziele nicht von einer Lehrperson realisierbar sind, sondern ist auch angesichts der Menge an nachschulischen Möglichkeiten als unverzichtbar anzusehen (vgl. Lelgemann, 2002, S. 123). Dies beinhaltet die Einbindung unterschiedlicher fachlicher Kompetenzen im gesamten Unterricht der verschiedenen in der berufsvorbereitenden Stufe eingesetzten Berufsgruppen⁵⁰ (vgl. Fischer & Pfrieder, 2011, S. 350), aber auch eine Orientierung auf ausserschulische Kooperationspartner. Gerade die Anforderung, dass berufsvorbereitende Stufen, ein „wirklichkeitsentsprechende Erfahrungs- und Lernfeld“ (ebd.) bereitstellen sollen, kann nicht ohne entsprechende kooperative Aussenorientierung erfolgen.

⁵⁰ Fachlehrer, Werkmeister, Heilpädagogen...

Gerade die Erstellung und Realisierung von Zukunftsplänen⁵¹ verlangt eine verstärkte inhaltliche Zusammenarbeit mit Personen, die ausserhalb des Schulsystems stehen. Dies bringt vielfältige Formen der Teamarbeit mit sich und „delegiert zum Teil die pädagogische Planungs- und Praxisverantwortung“ an externe Partner. Es findet demnach eine Öffnung der Schule statt (vgl. Küchler, 2006, S. 753), die nicht nur für Betriebe, die Agentur für Arbeit, oder regionale und überregionale Medien gilt, sondern auch für Personen des privaten Umfeld des Jugendlichen (vgl. ebd., S. 364f.)

Der Einbezug von ausserschulischen Kooperationspartnern scheint gerade unter den Aspekten der Unterstützung der Berufsplanung und in der Entwicklung realistischer Berufsperspektiven von grosser Bedeutung zu sein. Praktikumsplätze sollten vielfältig sein, um den Berufs- und Lebensplanungen der Jugendlichen gerecht werden zu können. Hier kann und soll ein umfangreiches Netzwerk aufgebaut werden, das von Werkstätten für Menschen mit Behinderung, Betrieben, Dienstleistungsunternehmen über Integrationsfachdiensten (vgl. Terfloth, 2011, S. 374) reichen kann. Eine sehr umfangreiche Darstellung möglicher Kooperationspartner bietet Küchler (2006):

Abbildung 3: Mögliche Kooperationspartner im Rahmen der Berufsfindung (vgl. Küchler, 2006, S. 366)

⁵¹ Siehe dazu Kapitel 8.6.2 „Persönliche Zukunftsplanung“

Die Netzwerkarbeit ist im Bereich der berufsvorbereitenden Stufen sehr vielschichtig und komplex, kann jedoch von hoher Bedeutung für den Erfolg von beruflichen Bildungsmassnahmen und Integrationsversuchen von Jugendlichen mit geistiger Behinderung sein (vgl. Kückler, 2006, S. 368). Erst durch das Zusammenwirken von Schule, Elternhaus, Berufsberatung und Wirtschaftsbetrieben ist es möglich, zu einer Berufsentcheidung zu kommen, die zwischen den Wünschen, Fähigkeiten und Interessen und dem Arbeitsmarktangebot einen akzeptablen Kompromiss ergibt (vgl. Fischer & Pfrieder, 2011, S. 399).

8.5.1 Kooperation mit den Eltern

Berufsvorbereitung kann, den oben angeführten Ausführungen folgend, als Prozess unter Einbezug vieler Kooperationspartner angesehen werden. Neben dem intensiven Einbezug sämtlicher Fachlehrer und auserschulischen Kooperationspartnern nimmt hier der Einbezug der Eltern eine bedeutende Rolle ein (vgl. Seifert, Geithner & Obermeit, 2008, S. 50). Besonders für Jugendliche mit geistiger Behinderung kann in noch stärkerem Masse als für andere Jugendliche gelten, dass die Berufswahlentscheidung in erster Linie durch ihr soziales Umfeld, ihre Familie und den Freundeskreis geprägt werden (vgl. Butz & Wust, 2007, S. 30).

Die Bedeutung der Einbindung der Eltern erscheint jedoch nicht nur im Zuge der beruflichen Vorbereitung von immenser Wichtigkeit. Die ausgearbeiteten Lernbereiche⁵² machen deutlich, dass diese nachschulischen Lebensfelder in vielfältiger Form familiäre Themen und Bereiche betreffen (vgl. Kückler, 2006, S. 66). Als Beispiel sei in diesem Zusammenhang der Bereich „Wohnen“ genannt. Wollen Realsituationen im Zuge einer Praktikums hergestellt werden, ist die Schule auf eine enge Kooperation mit den Familien angewiesen (vgl. Dworschak, 2011, S. 400). Unter der Anerkennung, dass „die Eltern in der Regel Experten für ihr Kind sind, da sie es mit seinen Eigenschaften naturgemäss am besten kennen und einschätzen können“ (Kohn, 2011, S. 16) werden gerade in der Vorbereitung auf nachschulische Lebensfelder wie „Wohnen“ oder „Sexualität und Partnerschaft“, Themen, die vorher Sache der Eltern waren, zu Teamthemen (vgl. Kückler, 2006, S. 66f.). Durch die Zusammenarbeit der beteiligten Lehrern und den jeweiligen Partnern mit den Eltern soll nun, unter Einbezug der Interessen und Wünschen der Jugendlichen, im Idealfall eine „Interessens- und Verantwortungsgemeinschaft“⁵³ (ebd.) entstehen, „deren gemeinsames Ziel und Motivation die für die Jugendlichen möglichst zufriedenstellende und angemessene berufliche und private Selbstverwirklichung darstellt“ (ebd.).

Es kann als Ziel einer erfolgreichen Elternarbeit angesehen werden, durch die Zusammenführung und Nutzung von unterschiedlichen Sichtweisen ein gegenseitiges Verständnis und gemeinsames Vorgehen in Bezug auf die nachschulische Gestaltung des privaten und beruflichen Lebens zu erreichen (vgl. Kohn, 2011, S. 16).

Seifert, Geithner und Obermeit (2008) zeigen auf, dass Eltern prinzipielles Interesse für die Berufsorientierung ihrer Kinder haben, die eigenen Beiträge zu dieser jedoch eher gering ausfallen. Hier muss durch intensive Zusammenarbeit und Einbindung bewirkt werden, dass nicht nur die Massnahmen zur Kenntnis genommen werden, sondern dass auch eine inhaltliche Auseinandersetzung mit diesen stattfindet (vgl. S. 50).

⁵² Siehe Kapitel 5.2 „Lernfelder berufsvorbereitender Stufen“

⁵³ Siehe Kapitel 8.6.2 „Persönliche Zukunftsplanung“

Das gilt insbesondere für die Schule für Menschen mit geistiger Behinderung. Hier können Eltern in ihrem Bemühen, die Besonderheiten der schulischen Arbeit mit Menschen mit geistiger Behinderung zu verstehen, oft nicht auf eine eigene Schulerfahrung in diesem Bereich zurückgreifen. Dies macht einen kontinuierlichen Informationsfluss zwischen Eltern und Schule notwendig, der sowohl über aktuelle und grundlegende Inhalte und Wünsche als auch über Ziele und Vorhaben informiert (vgl. Kückler, 2006, S. 68).

Dies beinhaltet beispielsweise folgende Formen und Bereiche (vgl. ebd., S. 68ff.):

- **Elternbriefe**, als der zentrale schulische Informationskanal, der nicht nur in Papierform, sondern auch durch den Einsatz audiovisueller Medien⁵⁴ erfolgen kann.
- **Regelmässige Sprechtag**
- **Hausbesuche**
- **Regelmässiges Angebot von Schulfesten beziehungsweise Tage der offenen Tür**
- **Konzeption der berufsvorbereitenden Stufe:** Dies beinhaltet sowohl die detaillierte Vorstellung der spezifischen Inhalte, Ziele und Unterrichtsformen als auch die konkrete Benennung und gewünschte Form der Zusammenarbeit.
- **Organisation:** Die rechtzeitige Informationsweitergabe betreffend Regelungen, Vereinbarungen bezüglich Fragen wie Vertretungsregelungen, Termine, Ausflügen u.a.
- **Förderplanung:** Die Förderplangespräche beinhalten nicht nur das Vorstellen und Absprechen individueller Förderpläne, sondern auch die Berücksichtigung familiärer Wünsche und die Berücksichtigung des Potenzials an häuslichen Unterstützungsmöglichkeiten.
- **Information und Beratung vor dem Übertritt in die Werkstufe:** Wird der schulische Fokus verstärkt auf das nachschulische Leben und die Loslösung der Jugendlichen vom Elternhaus gelegt, bringt dies eine Vielzahl an Veränderungen in Hinsicht von Unterricht und Schulorganisation mit sich. Um über diese Veränderungen rechtzeitig informieren und etwaige Fragen und Konflikte behandeln zu können, sollte schon am Ende der vorherigen Stufe eine schulische Informationsveranstaltung durchgeführt werden.
- **Vermittlung an Netzwerke:** Die Beratung von Seiten der Schule kann aus fachlichen oder ressourcenbedingten Gründen an ihre Grenzen kommen. Hier können die Eltern durch die Vermittlung an Fachleute oder regionale Netzwerke unterstützt werden.

Die Aufgaben und Bereiche sind also vielfältig und es könnten in diesem Zusammenhang noch weitere angeführt werden⁵⁵. Es erscheint an dieser Stelle jedoch von Wichtigkeit zu sein, mit einem kurzen Überblick auf eine besondere Form der Zusammenarbeit hinzuweisen: Der persönlichen Zukunftsplanung

8.5.2 Persönliche Zukunftsplanung

Eine meiner Meinung nach sehr interessante Herangehensweise im Zuge der Vorbereitung und Realisierung nachschulischer Lebensbereiche für Jugendliche mit geistiger Behinderung ist die „Persönliche Zukunftsplanung“ und das darin enthaltende Element des Unterstützungskreises (vgl. Haslberger, 2010, S. 67). Der Begriff persönliche Zukunftsplanung wurde von Stefan Doose im deutschsprachigen Raum⁵⁶ eingeführt, um

⁵⁴ Kückler (2006) nennt hier als Beispiele mündliche Mitteilungen auf Kassetten, visuelle Informationen über digitale Bilder, Videos via Email; (vgl. S. 69)

⁵⁵ Eine ausführliche Auseinandersetzung findet sich in Kückler (2006).

⁵⁶ Das Konzept wurde in den 1980er Jahren in den USA und in Kanada entwickelt und wird in der Originalliteratur als „Person Centered Planning“ bezeichnet. Es umfasst unter dieser übergeordneten Bezeichnung verschiedene personenzentrierte Konzepte wie „Personal Futures Planning“, „Lifestyle Planning“ uws. (vgl. Kückler, 2006, S. 726).

zum einen den methodischen Ansatz und die veränderte Sichtweise von Menschen mit Behinderung⁵⁷ deutlich zu machen und zum anderen die damit einhergehende Forderung nach Veränderungen der Unterstützungsmassnahmen zu stellen. Ziel des Konzeptes ist es, die Verwirklichung der Pläne und Wünsche des Einzelnen durch das Angebot geeigneter Massnahmen zu verwirklichen (vgl. Stöppler & Schuck, 2011, S. 2).

Mit den Jugendlichen über ihre Zukunft nachdenken, mit ihnen über ihre Träume, Wünsche, Ängste, Möglichkeiten und Grenzen in einen Austausch zu gelangen, mit ihnen Perspektiven zu entwickeln und sie zu ermutigen, bei der Gestaltung ihres Lebens, ihrer Zukunft, mitzuentcheiden – das sind die grundlegenden Aufgaben bei der persönlichen Zukunftsplanung. Für diese Nachdenkprozesse braucht es viel Zeit, kontinuierliche Auseinandersetzung – dafür könnte die Schule den passenden Rahmen bieten. (Tschann, 2011, S. 42)

Es kann als ein wichtiger Aspekt des Konzeptes angesehen werden, Nachdenkprozesse zu initiieren und anzuregen. Hier sollen Formen gefunden werden, um mit den Jugendlichen über Wünsche und Möglichkeiten, aber auch Grenzen, in einen Austausch zu gelangen. Es soll demnach darin Unterstützung gegeben werden, um „über sich selbst und die Gestaltung ihres Lebens nachdenken zu können“ (ebd., S. 43). Als wichtige Aufgabe kann hier angesehen werden, diese Prozesse beispielsweise in Form eines Portfolios zu dokumentieren und den Aspekt „Behinderung“ zu thematisieren. Dies ist insofern von grosser Bedeutung, da viele Jugendliche gerade in der Pubertät beginnen, ihre Behinderung und damit ihr Anderssein bewusster wahrzunehmen (vgl. ebd.).

Ein wichtiges Element im Konzept ist der Unterstützungskreis, dessen zentrale Aufgabe es ist, ein Netz um den Jugendlichen aufzubauen. Dieses kann sowohl bei der Eingliederung in die Arbeitswelt als auch in der Orientierung an anderen relevanten Lebensbereichen Unterstützung bieten (vgl. Haslberger, 2010, S. 75f.). Es soll also, unter Orientierung an den Fähigkeiten und Stärken einer Person und, ausgehend von den jeweiligen Wünschen und Vorstellungen eines Menschen versucht werden, eine Verbesserung der individuellen Lebensqualität in verschiedenen Lebensbereichen zu erreichen (vgl. Küchler, 2006, S. 726).

Dieser Unterstützungskreis setzt sich zusammen aus dem Jugendlichen selbst, einer Person, die den Unterstützungskreis moderiert und denjenigen Personen, die in den entsprechenden Lebensfelder von Bedeutung sind (vgl. Haslberger, 2010, S. 76). Es werden neben institutionellen Hilfen die der Eltern, Familie, Freunde und Fachleute einbezogen und versucht, die örtlichen Gegebenheiten und Möglichkeiten zu berücksichtigen (vgl. Stöppler & Schuck, 2011, S. 2f.). Diese Personengruppe kann je nach Schwerpunkt beziehungsweise Schwerpunktänderungen im Prozess wechseln oder erweitert werden (vgl. Küchler, 2006, S. 728).

Der Ablauf einer persönlichen Zukunftsplanung beginnt mit der Skizzierung eines persönlichen Profils unter den Gesichtspunkten der Berücksichtigung der bisherigen Biografie, der momentanen Lebensqualität und der persönlichen Vorlieben der Hauptperson (vgl. Küchler, 2006, S. 729.). Der Vorzug eines Unterstützungskreis liegt in dieser Phase darin, dass verschiedene Sichtweisen zu einem differenzierteren Bild führen können, die Stärken, aber auch Grenzen und Widersprüche, deutlich sichtbar werden lassen (vgl. Tschann, 2011, S. 47f.). Auf Grundlage dieses persönlichen Profils kann anschliessend in Bezugnahme zu einem für den Jugendlichen relevanten Lebensbereich eine realitätsbezogene Realisierung bestimmter Wünsche angestrebt werden. Dieser Umsetzungsprozess kann nach Küchler (2006) in folgende Schritte gegliedert werden (vgl. S. 730):

⁵⁷ Wesentlicher Grundgedanke basieren auf den Werten der Selbstbestimmung, der Teilhabe und der Inklusion (vgl. Haslberger, 2010, S. 67ff.).

- **Brainstorming von Möglichkeiten der Umsetzung:** Über einen offenen und kreativen Austausch werden Ideen in Hinblick auf die Wünsche und Vorstellungen der Hauptperson gesammelt. Aus diesen Ideen werden Varianten entwickelt, die durchführbar und einigermaßen realistisch erscheinen.
- **Festlegung von Rahmenbedingungen:** Aus dem erstellten Persönlichkeitsprofil werden nun Bedingungen abgeleitet, die es der Hauptperson ermöglicht, die Wünsche und Vorstellungen im jeweiligen Lebensbereich zu realisieren⁵⁸.
- **Ressourcenaktivierung:** Unter Einbeziehung sämtlicher personellen, finanziellen und materiellen Unterstützungsvarianten, wird versucht, Probleme im Vorfeld zu entschärfen. Vorhanden Ängste oder Befürchtungen besprochen, und die daraus entstehenden Unterstützungsmöglichkeiten in der Verwirklichung mit einbezogen.
- **Aktionsplanung:** Hier geht es um die konkrete Abfolge von Umsetzungsschritten, um die Übernahme von Verantwortung der Gruppenmitglieder für bestimmte Schritte und, unter Einbeziehung der Erfahrungen der jeweiligen Realisierungsversuche, um die Planung weiterer Schritte.
- **Umsetzung:** In der Umsetzung des Aktionsplanes, die in dem gewählten Lebensbereich und im vereinbarten Umfang geschehen soll, wird darauf geachtet, ob sich ein bestimmter Wunsch als nicht realistisch erweist, ob die Rahmenbedingungen verändert oder aufgrund von Erfolgen eine Verlängerung oder Vertiefung umgesetzt wird.

Das Konzept „Persönliche Zukunftsplanung“ scheint sich auch in der Praxis vielfach bewährt zu haben. Beispiele dafür liefert Tschann (2011). In diesem Zusammenhang soll auf das erfolgreich arbeitende Projekt „Spagat“ hingewiesen werden, das sich seit 1999 als Angebot der regulären Behindertenhilfe in Vorarlberg/Österreich etabliert hat. Hier liefert sowohl Haslberger (2010) als auch Tschann (2011) interessante Einblicke.

8.5.3 Praxisbezug zu Kooperation

Im Konzept der Astrid Lindgren Schule (2013) werden die Kooperationspartner als „Wegbegleiter“ bezeichnet. Angeführt werden zahlreiche ausserschulische Partner:

- Praktikumsbetriebe der Region
- Werkstätten für behinderte Menschen in der umliegenden Gegend, je nach Wohnort der Jugendlichen
- Ämter und Institutionen, z.B.: Eingliederungshilfe
- Integrationsfachdienst als Unterstützung für die ersten Schritte Richtung erster Arbeitsmarkt
- Beratungsstellen, Ärzte, Therapeuten für spezielle Fragestellungen
- Schulische Kooperationspartner
- Eltern und gesetzliche Betreuungspersonen

In der Roda Schule (2011) wurde laut Konzept eine Berufskoordinatorin benannt, die „sehr intensiv mit allen Beteiligten – Schülerinnen und Schüler, Eltern, Agentur für Arbeit, Integrationsfachdienst, Werkstatt für behinderte Menschen, Öffentlichkeit u.a.- den Übergang von Schule ins Berufsleben vorbereitet, koordiniert und begleitet“ (S. 12).

⁵⁸ „Wer beispielsweise ängstlich, distanzlos oder lärmempfindlich ist, benötigt spezifische Rahmenbedingungen“ (Küchler, 2006, S. 730).

Als sehr bedeutsame Komponente der Zusammenarbeit mit den Schülerinnen und Schülern wird im Konzept der Schule am Donnersberg (2010) die Zusammenarbeit mit den Eltern angesehen. Die inhaltlichen Schwerpunkte in der Zusammenarbeit mit den Eltern betreffen hier vor allem:

- Die Reflexion über die Entwicklung des betreffenden Jugendlichen seit dem letzten Elterngespräch
- Besondere Ereignisse
- Anliegen der Eltern
- Austausch über die Förderplanung
- Zukunftsplanung

Neben zwei obligatorisch stattfindenden Elterngesprächen pro Schuljahr findet ein informeller Austausch unter anderem über Telefongespräch statt. Im Verlauf der Werkstufe wird der Schwerpunkt der Gespräche immer mehr in Richtung Lebensweg- und Zukunftsplanung verschoben (vgl. S. 12).

Ein wichtiges Instrument in der Zusammenarbeit ist die mit der Zukunftsplanung vergleichbare Berufswegekonferenz, die in der Astrid Lindgren Schule (2013) verbindlich einmal im Schuljahr stattfindet. Als Teilnehmer werden hier alle an der beruflichen Bildung beteiligten Personen und Institutionen genannt. Es wird darauf verwiesen, dass die Berufswegekonferenz schon im letzten Hauptstufenjahr und somit vor dem Wechsel in die Berufsschulstufe beginnt (vgl. S. 7).

Als Ziel der Berufswegekonferenz wird zum einen die Beratung in Hinsicht auf die persönliche, schulische und berufliche Entwicklung des Jugendlichen genannt. Zum anderen soll eine Unterstützung in Hinblick auf die Eingliederung und Integration in das Berufsleben erfolgen.

Als Teilnehmer dieser Gespräche werden der Jugendliche selbst, die Lehrperson, die Schulleitung, Eltern oder gesetzliche Betreuer, der Sozialdienst der WfbM, die Eingliederungshilfe, der Integrationsfachdienst sowie die Agentur für Arbeit genannt. Der Ablaufplan gestaltet sich ähnlich wie der einer persönlichen Zukunftsplanung. Im Konzept der Astrid Lindgren Schule (2013) wird er wie folgt dargestellt (vgl. ebd.):

- Präsentation von Berufswünschen, ersten Vorstellungen und Erfahrungen der Jugendlichen
- Rückblick auf erfolgte Massnahmen bezüglich der beruflichen Bildung, vor allem Praktika
- Bewertung dieser gemeinsam mit allen Beteiligten
- Bestimmung von weiteren Zielen und Massnahmen hinsichtlich der beruflichen Bildung
- Wünsche und Pläne bezüglich des Wohnens
- Absprache über Schulentlassung oder Verlängerung der Beschulung
- Aufgabenverteilung und Absprachen bis zur nächsten Berufswegekonferenz

Mit Instrumenten wie der persönlichen Zukunftsplanung oder Berufswegeplanung scheint sich die Zusammenarbeit zwischen Schule, Eltern und ausserschulischen Partnern zu intensivieren. Hier erscheint mir zudem das gemeinsame strukturierte Hinarbeiten auf ein Ziel, in dessen Mittelpunkt der jeweilige Jugendliche steht, von grosser Bedeutung. Dies sollte nicht nur für diese besonderen Formen der Zusammenarbeit gelten, sondern für alle Formen der Kooperationen. Damit kann die Formulierung der letzten Leitlinie dieser Arbeit zum Thema Kooperation formuliert werden.

8.5.4 Erstellung einer Leitlinie zur Kooperation in berufsvorbereitenden Stufen

Sowohl die Zusammenarbeit mit ausserschulischen Partnern als auch den Eltern gewinnen an hoher Bedeutung in Zuge der Arbeit in berufsvorbereitenden Stufen. Eine besonders wertvolle Form der Zusammenarbeit kann in der persönlichen Zukunftsplanung gesehen werden.

9. Zusammenfassung der Ergebnisse

Die Zielstellsetzung dieser Arbeit war es, unter Einbezug der heilpädagogischen Leitideen „Teilhabe“, „Selbstbestimmung“ und den Werten des „Inklusionskonzeptes“, Leitlinien für relevante Bildungsinhalte, auszubildenden Kompetenzen und methodische Erfordernisse für berufsvorbereitende Stufen für Menschen mit geistiger Behinderung zu entwickeln.

Ausgegangen wurde von dem erarbeiteten Richtziel berufsvorbereitender Stufen, Jugendliche mit geistiger Behinderung in ihrer personalen Kompetenz, in ihren sozialen Fähigkeiten und ihren Handlungskompetenzen zu stärken,

- um eine möglichst eigenverantwortliche und solidarische Teilhabe am beruflichen und gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen und
- dass sie ihr Leben als Erwachsene mit einer grösstmöglichen Kontrolle über die eigene Berufs- und Lebensbiografie so selbstbestimmt und selbständig wie möglich führen können.

Davon ausgehend wurde zunächst auf die Lernbereiche berufsvorbereitender Stufen eingegangen. Hier wurde versucht, Aspekte aus der Entwicklungspsychologie, aus der Sozialisationstheorie und der Erwachsenenbildung herauszuarbeiten. Diese wurden mit der aktuellen Diskussion in der spezifischen Fachliteratur zu berufsvorbereitenden Stufen zusammengeführt. Es konnte im Zuge dieser Vorgehensweise folgende Leitlinie formuliert werden:

Die Vorbereitung auf die Arbeits- und Erwachsenenwelt erfolgt in berufsvorbereitenden Stufe als integraler Ansatz, neben dem Bereich „Arbeit und Beruf“, der im Zentrum steht, können je nach Bedarf der Schüler die Bereiche „Wohnen“, „Freizeit“, „Individualität und Sozietät“, „Mobilität“, „Sexualität und Partnerschaft“ und „Gemeinde“ berücksichtigt werden.

Als ein sehr zentraler Teil der Richtzielstellung wurde die „Stärkung der Jugendlichen mit geistiger Behinderung in ihrer Persönlichkeit, ihren sozialen Fähigkeiten und ihren Handlungskompetenzen“ angesehen. Es stellte sich demnach zum einen die Frage, wie mit welchen methodischen Erfordernissen dies erreicht werden kann. Zum anderen musste zuerst festgestellt werden, unter welche organisatorischen und professionellen Anforderungen dies geschehen kann.

Zusammenfassend liess sich in Bezug auf die organisatorischen und professionellen Anforderungen feststellen, dass berufsvorbereitende Stufen einen eigenständigen Charakter innerhalb des Schulbetriebes haben, der im Zuge eines Schulentwicklungsprozesses herausgearbeitet werden muss. Diese Eigenständigkeit zeigt sich zum einen durch besondere Rahmenbedingungen, beispielsweise in der Ausgliederung der Räumlichkeiten der berufsvorbereitenden Stufen aus dem Schulbetrieb. Zum anderen sollte dies durch eine veränderte Rolle der Lehrperson erfolgen, die den Jugendlichen als aktiv lernender Mensch begreift und ihm zutraut, selbstbestimmte Entscheidungen zu treffen.

In Bezug auf das Thema Berufsorientierung und Berufswahlprozess stellte es sich heraus, dass sowohl die die Vermittlung von Kompetenzen in Hinblick auf Arbeit und Beruf, das Kennenlernen verschiedener Berufsfelder in Hinsicht auf Praktika als auch die Diagnostik als entscheidende Faktoren angesehen werden können.

Dies führte zur nächsten Leitlinie, die in Hinblick auf die Diagnostik und Förderplanung berufsvorbereitender Stufen formuliert wurde.

Sowohl die Diagnostik als auch die Förderplanung ist in berufsvorbereitenden Stufen den jeweiligen spezifischen Bedingungen anzupassen. In der Diagnostik sollen neben traditionellen Verfahren vor allem Instrumente zum Einsatz kommen, die Kriterien und Kompetenzen des Übertritts betreffen. In der Förderplanung sind vor allem die Aspekte Kompetenzorientierung und Individualisierung zu berücksichtigen, die Autonomie und Eigenverantwortung der Schülerinnen und Schüler anzuerkennen und sowohl diese selbst als auch die Personen ihres Umfeldes einzubeziehen.

Diesen Kompetenzen des Übertritts in die nachschulische Lebenswelt folgend führten zur Thematik Schlüsselkompetenzen. Im Zuge der Auseinandersetzung mit diesen kognitiven und sozialen Kompetenzen konnte folgende Leitlinie formuliert werden:

Die Ausbildung von Schlüsselkompetenzen zielt in berufsvorbereitenden Stufen auf die Entwicklung von breit anwendbaren und übertragbaren Handlungskompetenzen ab, die den beruflichen, sozialen und den persönlichkeitsbildenden Bereich betreffen.

Die Entwicklung von Handlungskompetenzen und Handlungsfähigkeit kann auch im der darauf folgenden Auseinandersetzung mit dem Handlungsorientierten Unterricht als zentrales Ziel gesehen werden, Hier wurde sich mit den darin enthaltenen Unterrichtsformen des projektorientierten Unterrichts und dem Konzept der Schülerfirma beschäftigt. Dies führte zu der Erstellung folgender Leitlinie:

Handlungsorientierter Unterricht kann als ein bedeutender Aspekt in berufsvorbereitenden Stufen angesehen werden, wobei sowohl dem projektorientierten Unterricht als auch Schülerfirmen besondere Bedeutung zukommt.

Als ein bedeutender Aspekt des Konzeptes des handlungsorientierten Unterrichts können ausserschulische Lernorte gesehen werden. Es zeigte sich zudem, dass dies insbesondere für berufsvorbereitende Stufen gilt. In der Auseinandersetzung mit dem Thema Praktika konnte folgende Leitlinie formuliert werden:

Praktika nehmen in berufsvorbereitenden Stufen eine bedeutende Stellung ein. Voraussetzung für den Erfolg von Praktika ist sowohl eine gewissenhafte Vorbereitung und Nachbereitung als auch die Dokumentation dieser.

Da sowohl diese ausserschulische Orientierung als auch die Ausrichtung der berufsvorbereitenden Stufen auf die nachschulische Lebenswelt besondere Formen der Zusammenarbeit mit sich bringen, wurde als letzter Themenbereich die Aspekte der Kooperation bearbeitet. Aus dieser Auseinandersetzung liess sich folgende Leitlinie erstellen:

Sowohl die Kooperation mit ausserschulischen Partnern als auch die Zusammenarbeit mit den Eltern gewinnen an hoher Bedeutung in Zuge der Arbeit in berufsvorbereitenden Stufen. Eine besonders wertvolle Form der Zusammenarbeit kann in der persönlichen Zukunftsplanung gesehen werden.

10. Reflexion der Ergebnisse

In der Reflexion der Ergebnisse kommen vor allem jene Aspekte, die mir in der Erarbeitung der Leitlinien besonders wichtig und interessant erschienen, noch einmal zur Sprache. Im Zuge dieser Reflexion ergeben sich zudem weiterführende Forschungsinhalte. Diese werden im Ausblick (Kapitel 11) noch einmal zusammenfassend dargestellt. Die Gliederung der Reflexion orientiert sich an den entwickelten Leitlinien. Diese werden der Lesbarkeit und Übersichtlichkeit halber noch einmal angeführt

10.1 Reflexion zur Leitlinie „Lernfelder berufsvorbereitender Stufen“

Die Vorbereitung auf die Arbeits- und Erwachsenenwelt erfolgt in berufsvorbereitenden Stufe als integraler Ansatz, neben dem Bereich „Arbeit und Beruf“, der im Zentrum steht, können je nach Bedarf der Schüler die Bereiche „Wohnen“, „Freizeit“, „Individualität und Sozietät“, „Mobilität“, „Sexualität und Partnerschaft“ und „Gemeinde“ berücksichtigt werden.

Der integrale Ansatz macht in meinen Augen durchaus Sinn. Dies hat sich auch unter Einbezug der Perspektiven aus der Entwicklungspsychologie, der Sozialisationstheorie und der Erwachsenenbildung gezeigt. Im Sinne dieses umfassenden Ansatzes scheint sich die Frage aufzudrängen, inwieweit diese Fülle an Inhalten zu bewältigen ist. Zum einen kann diese Frage aus der Schülerperspektive beantwortet werden. In der Praxis wird sich vermutlich zeigen, dass nicht alle Schüler dieselben Bedürfnisse in jedem dieser Bereiche haben werden. Zum anderen können die Bereiche nicht isoliert voneinander betrachtet werden. Gerade die Bereiche „Individualität und Sozietät“ sowie „Mobilität“ fließen stark in die anderen Bereiche mit ein. Auch die Bereiche „Wohnen“ und „Sexualität und Partnerschaft“ können beispielsweise als eng miteinander verbunden betrachtet werden. Dies lässt die Annahme zu, dass eine rein isolierte Vermittlung der Bereiche nur bedingt erfolgsversprechend ist. Gerade in Anbetracht der Vielfältigkeit der Bereiche scheint mir jedoch eine Schwerpunktsetzung durchaus sinnvoll zu sein. Diese Schwerpunktsetzung lässt sich auch in der Bearbeitung der Konzepte interpretieren. Im Konzept der Rona Schule wird das Hauptaugenmerk scheint der Bereich „Wohnen“ ein wichtiger Faktor zu sein, in der Schule am Donnersberg fällt im Vergleich zu den anderen Konzepten ein grosser Anteil auf den Bereich „Sexualität und Partnerschaft“, das Konzept der Astrid Lindgren Schule scheint den Hauptaugenmerk auf dem Bereich „Arbeit und Beruf“ zu legen.

In Bezug auf den Bereich „Individualität und Sozietät“ habe ich den Eindruck, dass dieser sowohl in der Fachliteratur⁵⁹ als auch in den Konzepten vergleichsweise sehr wenig erwähnt wird. Dies war zumindest in jenen Texten der Fall, die im Zuge dieser Arbeit zur Verwendung kamen. Dies scheint mir ein Hinweis auf ein lohnendes zukünftiges Forschungsfeld zu sein.

10.2 Reflexion zur Leitlinie „Diagnostik und Förderplanung“

Sowohl die Diagnostik als auch die Förderplanung ist in berufsvorbereitenden Stufen den jeweiligen spezifischen Bedingungen anzupassen. In der Diagnostik sollen neben traditionellen Verfahren vor allem Instrumente zum Einsatz kommen, die Kriterien und Kompetenzen des Übertritts betreffen. In der Förderplanung sind vor allem die Aspekte Kompetenzorientierung und Individualisierung zu berücksichtigen, die Autonomie und Eigenverantwortung der Schülerinnen und Schüler anzuerkennen und sowohl diese selbst als auch die Personen ihres Umfeldes einzubeziehen.

⁵⁹ Mit Ausnahme von Küchler (2006)

Obwohl ein wichtiger Punkt in meiner Tätigkeit als Oberstufenehrperson in der Vorbereitung auf den Beruf ist, verwendete ich in der Vergangenheit noch kein spezifisches Diagnose - und Förderplanungsinstrument. Dies wird sich in Zukunft ändern. Für sehr interessant halte ich die Vorgangsweise der Schule am Donnersbergr. Hier wurde das Instrument KOMpetenzPASS eingeführt. Es wird jedoch nicht nur verwendet, sondern auch in Hinblick auf die Schülerschaft der Schule weiterentwickelt und angepasst. Das halte ich für einen besonders erfolgsversprechenden und nachahmenswerten Weg.

In Hinblick auf die Fachliteratur, zumindest jene, die ich im Zuge dieser Arbeit gelesen habe, erscheint mir die Thematik immer noch ein „Stiefmütterchen“ zu sein. Hier scheint sich die Aussage von Wernekke, Gößl und Schor (2006) zu bestätigen, dass immer noch dringender Handlungsbedarf im Hinblick auf den Einsatz diagnostischer Verfahren besteht. Dies führt zu der Annahme, dass sich auch hier ein lohnendes Forschungsfeld ergeben könnte.

10.3 Reflexion zur Leitlinie „Schlüsselkompetenzen“

Die Ausbildung von Schlüsselkompetenzen zielt in berufsvorbereitenden Stufen auf die Entwicklung von breit anwendbaren und übertragbaren Handlungskompetenzen ab, die den beruflichen, sozialen und den persönlichkeitsbildenden Bereich betreffen.

In der Bearbeitung der Thematik Schlüsselkompetenzen stellte sich zum einen heraus, dass die Ausbildung von Schlüsselkompetenzen ein sehr wichtiger Aspekt in der schulischen Berufsvorbereitung darstellt. Zum anderen erscheint er in der Fachliteratur als heiss umkämpftes Gebiet. Dadurch ergab die Bearbeitung mit der Thematik Schlüsselkompetenzen ein sehr „heterogenes Gesamtbild der Konzeption“ (Stein, 2000, S. 443). Interessant erschien mir in dieser Bearbeitung die Extraktion der Schlüsselkompetenzen, die in den Konzepten angeführt wurden. Hier schien sich ein wenig mehr Klarheit zu ergeben. Es konnte in diesem Sinne auch der „Kompetenzcharakter“ des breiten Anwendungsbereichs“ bestätigt werden. Auch hier scheint sich ein interessantes Forschungsthema zu ergeben. Es könnte einerseits danach gefragt werden, auf welche konkreten Schlüsselkompetenzen in berufsvorbereitenden Stufen Wert gelegt wird und andererseits, welche Schlüsselkompetenz der Arbeitsmarkt für Menschen mit geistiger Behinderung verlangt.

10.4 Reflexion zur Leitlinie „Handlungsorientierter Unterricht“

Handlungsorientierter Unterricht kann als ein bedeutender Aspekt in berufsvorbereitenden Stufen angesehen werden, wobei sowohl dem projektorientierten Unterricht als auch Schülerfirmen besondere Bedeutung zukommt.

Es konnte festgestellt werden, dass handlungsorientierter Unterricht einen besonderen Stellenwert in der Ausrichtung berufsvorbereitender Stufen einnimmt (vgl. Küchler, 2006, S. 752). Sowohl die Unterrichtsform der Schülerfirma als auch der Projektunterricht werden als wertvoller Bestandteil in meine zukünftige Unterrichtspraxis einbezogen. Hier erscheint mir sehr zentral, dass in Bezug auf die Komplexität sehr genau eruiert werden muss, inwieweit die Vorhaben den Schülern in ihren Interessen und Ausgangssituationen entsprechen. Eine Schülerfirma muss demnach nicht gleich ein „Konzern“ sein, sondern kann auch als Kleinbetrieb gestartet werden. Hier bieten sich meiner Meinung nach vor allem produktorientierte Ausrichtungen der Firma an, da es hier am wahrscheinlichsten erscheint, dass alle Schülerinnen und Schüler ihren Teil dazu beitragen können.

10.5 Reflexion zur Leitlinie „Praktika“

Praktika nehmen in berufsvorbereitenden Stufen eine bedeutende Stellung ein. Voraussetzung für den Erfolg von Praktika ist sowohl eine gewissenhafte Vorbereitung und Nachbereitung als auch die Dokumentation dieser.

In Bezug auf Praktika erschien mir ein sehr zentraler Punkt die unterrichtliche Vorbereitung und Nachbereitung dieser im Unterricht. Wichtig erscheint mir auch in Bezug zu meiner Praxis der frühzeitig Einsatz von Praktika zu sein. Hier hat sich an meinem Arbeitsplatz eine Art „Tradition“ ergeben, dass Praktika nur im Jahr des Übertritts stattfinden. Dies hat sich schon im Zuge der Erarbeitung dieser Arbeit geändert. Es wird sich zeigen, inwieweit sich diese Vorgehensweise auf die Jugendlichen meiner Klasse auswirkt. In Bezug auf die Suche nach Praktika auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt stellt sich nun, auch in Hinsicht auf meine Praxis, die Frage, welche Mittel und Wege hier erfolgreich sein können. Auch dies erscheint mir eine lohnende Forschungsfrage zu sein.

10.6 Reflexion zur Leitlinie „Kooperation“

Sowohl die Kooperation mit ausserschulischen Partnern als auch die Zusammenarbeit mit den Eltern gewinnen an hoher Bedeutung in Zuge der Arbeit in berufsvorbereitenden Stufen. Eine besonders wertvolle Form der Zusammenarbeit kann in der persönlichen Zukunftsplanung gesehen werden.

Kooperation kann gerade in Hinblick auf Praktika als ein wichtiges und unumgängliches Element berufsvorbereitender Stufen angesehen werden. Hier scheint mir ein wichtiger Punkt zu sein, die Schülerinnen und Schüler in der Zusammenarbeit in den Mittelpunkt zu stellen. Dies gilt nicht nur für ausserschulische Zusammenarbeit, sondern auch für die Elternarbeit. Hier kann meiner Meinung nach sehr viel „Konfliktpotential“ vermieden werden, wenn davon ausgegangen wird, dass beide, sowohl Schule als auch Eltern, die bestmöglichen Zukunftsoptionen für den jeweiligen Jugendlichen anstreben. In diesem Sinne zeigte sich das Konzept der persönlichen Zukunftsplanung als ausserordentlich interessant. Die Einrichtung von eng damit zusammenhängenden Lebensweg – und Berufswegeplanung wurde in den herangezogenen Konzepten ebenfalls erwähnt. Hier wären, da es auch in diesem Kontext bedeutende Entwicklungspotentiale für meine Praxis feststellen lassen, Erfahrungswerte durchaus als interessant anzusehen.

11. Ausblick

Im Zuge der Reflexion der Ergebnisse stellten sich folgende weiterführende und meiner Ansicht nach lohnende Forschungsthemen heraus:

- Die Rolle der Individualität und Sozietät in berufsvorbereitenden Stufen
- Diagnostik und Förderplankonzepte in berufsvorbereitenden Stufen
- Sicht auf konkrete Schlüsselkompetenzen berufsvorbereitender Stufen – Sicht auf konkrete Schlüsselkompetenzen des Arbeitsmarktes
- Mittel und Wege, Arbeitsplätze für Praktika auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu finden

12. Schlusswort

Es konnte sowohl in der literaturtheoretischen Auseinandersetzung als auch in der Herstellung des Praxisbezuges gezeigt werden, dass die formulierten Leitlinien in engem Zusammenhang mit berufsvorbereitenden Stufen stehen.

Die entwickelten Leitlinien sollen als Orientierungspunkte dienen. Sie erfordern, um ihnen folgen zu können, eine vertiefte und ausführliche Auseinandersetzung mit dem theoretischen Feld, das hinter diesen steht. Dieser Prozess der Hinführung und theoretischen Begründung zu den Leitlinien war es auch, der im Vordergrund der Arbeit stand. Des Weiteren erschienen mir die Arbeit mit den ausgewählten Konzepten als sehr wertvoll, um Bezugspunkte zur bestehenden Praxis herstellen zu können.

Im Zuge der Auseinandersetzung mit der Thematik der berufsvorbereitenden Stufen wurde mir bewusst, wie weit dieses Feld ist. Dies stellte sich insofern als kritischer Punkt dar, da es die Zielstellung es erforderte, zentrale Eckpunkte ausfindig zu machen und diese theoretisch zu bearbeiten. Dieses weite Feld brachte es jedoch mit sich mit sich, dass in der Auseinandersetzung nicht so weit in die Tiefe gegangen werden konnte, wie ich es mir teilweise gewünscht hätte.

Jene vertiefte Auseinandersetzung wird in der weiteren Bearbeitung der Leitlinien geschehen. Diese werden voraussichtlich als „Gerüst“ benutzt, um ein Konzept zu entwerfen, das als Grundlage dafür dienen soll, um meine Oberstufenklasse zu einer berufsvorbereitenden Klasse zu machen.

Die Auseinandersetzung mit dem Thema dieser Arbeit, war jedenfalls schon im Zuge der Entstehung ein hilfreiche Wegweiser für meine praktische Arbeit. Es bleibt zu hoffen, dass sie es im Verlauf der Umgestaltung meiner derzeitigen Oberstufe weiterhin sein werden.

Nun wird es daran gehen, das erworbene Wissen in meine Praxis umzusetzen. Es kann nicht ausreichen, sich zu orientieren. Schlussendlich muss man sich auch auf den Weg machen, um ein Ziel zu erreichen.

13. Verzeichnisse

13.1 Literaturverzeichnis

- Aichinger, H. (2013). Wir alle. *Karrieren. Standard. Perspektiven für die neuen Zeiten.* (Oktober), 35.
- Angerhoefer, U. (1998). Zur Entwicklung von Schlüsselqualifikationen im Kontext einer veränderten allgemeinen Grundbildung in der Förderschule. In U. Angerhoefer (Hrsg.), *Lernbehindertenpädagogik. Eine institutionalisierte Pädagogik im Wandel* (S. 97-115). Neuwied, Kriftel, Berlin: Luchterhand.
- Arbeit und Behinderung (2013). *Gesamtarbeitslosigkeit.* Internet: <http://www.arbeitundbehinderung.at/de/arbetsmarkt/arbeitsmarktdaten/gesamtarbeitslosigkeit.php> [23.10.2013].
- Astrid Lindgren Schule Hesselhurst (2013). *Konzeption der Berufsschulstufe.* Internet: http://www.als-comenius.eu/termine/Konzeption_BSS_2013_05_13.pdf [23.11.2013].
- Astrid Lindgren Schule Hesselhurst (2013a). *Bienenwachs in Rahmen einschmelzen.* Internet: <http://www.als-comenius.eu/klassen/bsik/serienarbeit-bienen.pdf> [01.12.2013].
- Baier, J., Ebert, H. & Kranert, H. Walter (2011). Sicherung der Teilhabe von jungen Menschen mit ausgeprägten Lernschwierigkeiten am Arbeitsleben in einer inklusiven Schullandschaft. In E. Fischer, M. Heger & D. Laubenstein (Hrsg.), *Perspektiven beruflicher Teilhabe. Konzepte zur Integration und Inklusion von Menschen mit geistiger Behinderung* (S. 79-102). Oberhausen: ATHENA.
- Barth, D. (2012). *Ablaufschema einer Inhaltsanalyse (in Anlehnung an Ritsert 1972, 46f.).* Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Bauer, K. (2013). Ich & die anderen. *Karrieren. Standards. Perspektiven für die neuen Zeiten.* (Oktober), 30 - 31.
- Bayrisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus (2007). *Lehrplan für die Berufsschulstufe. Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. Genehmigt mit Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus, Aktenzeichen IV/7 - 5 S 8410 -4.65466.* München: Hintermaier.
- Beck, I., Feuser, G., Jantzen, W. & Wachtel, P. (2011). Vorwort der Gesamtherausgeber. In M. Dederich, W. Jantzen & R. Walthes (Hrsg.), *Sinne, Körper und Bewegung* (S. 5 - 8). Stuttgart: Kohlhammer.
- Bensch, C. & Klicpera, C. (2008). Dialogische Entwicklungsplanung - ein Modell für die Arbeit mit Menschen mit geistiger Behinderung. In S. Nußbeck, A. Biermann & H. Adam (Hrsg.), *Sonderpädagogik der geistigen Entwicklung* (S. 371 - 384). Göttingen: Hogrefe.
- Berufsbildungswerk Waiblingen (2013). *Hamet2. Handlungsorientierte Module zur Erfassung und Förderung beruflicher Kompetenzen.* Internet: <http://www.hamet.de/hamet-2.3103.0.html>. [11.10.2013].
- Bühler, A., Bigger, A., Suter, S. & Wettstein, S. (2010). *Tun-Handeln-Denken. Handlungsbezogenes Lernen am Beispiel elementarer Werkätigkeit.* Zürich: HfH.
- Bundesagentur für Arbeit (2013). Der Arbeitsmarkt in Deutschland - Der Arbeitsmarkt für schwerbehinderte Menschen. Veröffentlichung der Arbeitsmarktberichterstattung. Internet: <http://statistik.arbeitsagentur.de/Navigation/Statistik/Arbeitsmarktberichte/Berichte-Broschueren/Arbeitsmarkt-Nav.html>. [15.10.2013].
- Bundschuh, K. (2004). Der Übergang von der Schule ins Berufsleben eine Herausforderung für Menschen mit geistiger Behinderung. In J. Pipekova & M. Vitakova (Hrsg.), *Integration Jugendlicher mit Behinderung in den Arbeitsmarkt aus transnationaler Sicht* (S. 131-145). Brno: MSD.
- Bundschuh, K. (2008). Der Übergang in das Berufsleben - Eine Herausforderung für Menschen mit geistiger Behinderung. *Zeitschrift für Heilpädagogik*, 1-9.
- Bundschuh, K., Heimlich, U. & Krawitz, R. (2007). Behinderung. In K. Bundschuh, U. Heimlich & R. Krawitz (Hrsg.), *Wörterbuch Heilpädagogik. Ein Nachschlagewerk für Studium und pädagogische Praxis* (S. 33 - 35). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

- Butz, B. & Wust, C. (2007). *Berufsorientierung an Schulen mit bildungsbenachteiligten Jugendlichen/Sonderschulen*. Internet: [http://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/9753.html?tx_solr\[q\]=butz+und+wust&id=9753&L=0&suchbutton.x=0&suchbutton.y=0](http://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/9753.html?tx_solr[q]=butz+und+wust&id=9753&L=0&suchbutton.x=0&suchbutton.y=0) [22.09.2013].
- Doose, S. (2004). *"I want my dream". Persönliche Zukunftsplanung*. Hamburg: Netzwerk People First Deutschland e.V.
- Dubs, R. (1995). Entwicklung von Schlüsselqualifikationen in der Berufsschule. In A. Krämer-Stürzl, R. Arnold, A. Lipsmeier & D. Münk (Hrsg.), *Handbuch der Berufsbildung* (S. 171 - 182). Opladen: Leske + Budrich.
- Duden (2013). *Leitlinien*. Internet: <http://www.duden.de/rechtschreibung/Leitlinie> [20.11.2013].
- Duismann, G. (2007). Arbeitslehre. In J. Walter & F. Wember (Hrsg.), *Sonderpädagogik des Lernens*. (S. 822 - 834). Göttingen: Hogrefe.
- Dworschak, W. (2007). *Wohntraining. Konzeptionelle Überlegungen und unterrichtliche Umsetzung einer Sequenz zum Lernen im Wohnalltag am Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung*. Internet: <http://epub.ub.uni-muenchen.de/13106> [16.11.2013].
- Dworschak, W. (2011). Wohnen als Unterrichtsthema im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. In C. Ratz (Hrsg.), *Unterricht im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. Fachorientierung und Inklusion als didaktische Herausforderungen* (S. 379 - 405). Oberhausen, Rhein: ATHENA.
- Emrich, C. (2004). Persönliche Zukunftsplanung. Konzepte und kreative Methoden zur individuellen Lebens(stil)planung und/oder Berufsweltplanung. *impulse*. (29), 22-25.
- Fischer, E. (2008). *Bildung im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung*. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Fischer, E., Heger, M. & Laubstein, D. (2011). Konzepte zur beruflichen Integration – Überblick und Einführung. In E. Fischer, M. Heger, D. Laubstein (Hrsg.), *Perspektiven beruflicher Teilhabe. Konzepte zur Integration und Inklusion von Menschen mit geistiger Behinderung* (S. 7-37). Oberhausen: Athena.
- Fischer, E. & Pfriem, P. (2011). Arbeitslehre und der Übergang zum Beruf. In C. Ratz (Hrsg.), *Unterricht im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. Fachorientierung und Inklusion als didaktische Herausforderung* (S.329-355). Oberhausen: Athena.
- Fornfeld, B. (2013). *Grundwissen Geistigbehindertenpädagogik*. München: Reinhardt.
- Friess, S., Hinz, A. & Töpfer, J. (2011). Vor den Mühen der Ebene. Evaluation des Projekts "Neue Wege zur Inklusion - Zukunftsplanung in Ostholstein". *Impulse Thema*. (September 2011), 16-20.
- Früh, W. (2007). *Inhaltsanalyse. Theorie und Praxis* (6. Auflage). Konstanz: UVK Verl.-Ges.
- Gmelch, A. (1995). Arbeitslehre. In G. Schweizer & H.M. Selzer (Hrsg.), *Arbeit-Wirtschaft-Technik* (S.51-64). Dettelbach: Röhl.
- Groeben, A. von der (2011). *Verschiedenheit nutzen. Besser lernen in heterogenen Gruppen*. Berlin: Cornelsen.
- Grünke, M. & Leidig, T. (2007). Der Übergang Schule/Beruf. In J. Walter & F. Wember (Hrsg.), *Sonderpädagogik des Lernens* (S. 844 - 856). Göttingen: Hogrefe.
- Gstettenbauer, G. (1996). *Schulische Möglichkeiten der Berufsorientierung - Für das Leben, nicht für die Schule lernen!* Internet: <http://bidok.uibk.ac.at/library/gstettenbauer-berufsorientierung.html> [29.11.2013].
- Haslberger, J. (2010). *Persönliche Zukunftsplanung im Übergang von der Schule ins Berufsleben. Diplomarbeit*. Universität Wien.
- Heger, M. & Laubenstein, H. (2009). *Neue Wege der Gestaltung. Der Übergang von der Förderschule in den Beruf*. Internet: <http://bidok.uibk.ac.at/library/imp-51-09-heger-gestaltung.html> [29.11.2013].
- Hoffmann, H. (1999). *Leitlinien in der Medizin*. Internet: <http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs001080050303?LI=true> [20.11.2013].

- Kanter, G. O. (2007). Gegenstand und Aufgaben einer Pädagogik und Psychologie bei Beeinträchtigung des Lernens. In J. Walter & F. Wember (Hrsg.), *Sonderpädagogik des Lernens* (S. 33 - 62). Göttingen: Hogrefe.
- Kleffmann, A., Weinmann, S., Föhres, F. & Müller, B. Melba. (1997). *Psychologische Merkmalsprofile zur Eingliederung Behinderter in Arbeit*. Internet: <http://www.melba.de/melba/pdf/melba259.pdf>. [11.10.2013].
- Klein, F. (2007). Professionalisierung, heilpädagogische. In K. Bundschuh, U. Heimlich & R. Krawitz (Hrsg.), *Wörterbuch Heilpädagogik. Ein Nachschlagewerk für Studium und pädagogische Praxis* (S. 212 -214). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Kohn, M. (2011). *99 Tips. Erfolgreiche Elternarbeit*. Berlin: Cornelsen.
- Krawitz, R. (2007). Individualpädagogik. In K. Bundschuh, U. Heimlich & R. Krawitz (Hrsg.), *Wörterbuch Heilpädagogik. Ein Nachschlagewerk für Studium und pädagogische Praxis* (S. 133 - 134). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Küchler, M. (2007). *Was kommt nach der Schule? Handbuch zur Vorbereitung auf das nachschulische Leben durch die Schule für Menschen mit geistiger Behinderung*. Marburg: Lebenshilfe-Verl.
- Langer, W. (2000). *Die Inhaltsanalyse als Datenerhebungsverfahren*. Internet: <http://www.soziologie.uni-halle.de/langer/pdf/meth1/inhalten.pdf> [23.11.2013].
- Lelgemann, R. (2005). Vorbereitung auf die nachschulische Lebenssituation und das Arbeitsleben-eine komplexe Herausforderung für die Schule. In R. Bieker (Hrsg.), *Teilhabe am Arbeitsleben. Wege der beruflichen Integration von Menschen mit Behinderung* (S. 100-132). Stuttgart.
- Lelgemann, R. (2010). *Körperbehindertenpädagogik. Didaktik und Unterricht*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Lindmeier, C. (2006). Entwicklungslinien der beruflichen Bildung geistig behinderter Menschen. In S. Hirsch & C. Lindmeier (Hrsg.), *Berufliche Bildung von Menschen mit geistiger Behinderung. Neue Wege zur Teilhabe am Arbeitsleben* (S. 15 - 41). Weinheim und Basel: Beltz.
- Luck, T. & Glaesmer, H. (2010). *Klinische Untersuchungsverfahren*. Internet: http://www.testzentrale.de/programm/media/catalog/Test/0137501_p.pdf. [11.10.2013].
- Mayring, P. (1990). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken*. Weinheim: Deutscher Studienverlag.
- Mayring, P. (2007). Qualitative Inhaltsanalyse. In U. Flick, E. von Kardorff & I. Steinke. (Hrsg.), *Qualitative Forschung. Ein Handbuch* (6. Auflage). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt-Taschenbuch-Verlag.
- Meier, B. & Meschenmoser, H. (2009). *Qualitätssicherung in Schülerfirmen: indikatorengestütztes Qualitätsraster zum Lehren und Lernen in einem arbeitsorientierten Lernarrangement*. Internet: <http://opus.kobv.de/ubp/volltexte/2010/4618/pdf/pwsf032.pdf>. [02.11.2013].
- Melzer, R., Laudwein, E. & Eiden, M. (2006). Lernarrangement Schülerfirma. Ein neuer Ansatz der beruflichen Vorbereitung auf der Werkstufe der Schule mit dem Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung. In S. Hirsch & C. Lindmeier (Hrsg.), *Berufliche Bildung von Menschen mit geistiger Behinderung. Neue Wege zur Teilhabe am Arbeitsleben* (S. 64-85). Weinheim und Basel: Beltz.
- Metz-Göckel, S. & Roloff, C. (2003). *Genderkompetenz als Schlüsselqualifikation*. Internet: <https://eldorado.tu-dortmund.de/handle/2003/26809>. [21.10.2013].
- Mohr, L. (2012). *Grundlagenkenntnisse zu Begriff und Phänomen geistiger Behinderung*. Unveröffentlichtes Skript. Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Monz, W. (2011). Kooperative Berufsvorbereitung und berufliche Integration. In E. Fischer, M. Heger & D. Laubenstein (Hrsg.), *Perspektiven beruflicher Teilhabe. Konzepte zur Integration und Inklusion von Menschen mit geistiger Behinderung* (S. 56 - 68). Oberhausen: ATHENA.
- Mühl, H. (2004). Handlungsbezogener Unterricht. In E. Fischer (Hrsg.), *Welt verstehen - Wirklichkeit konstruieren. Unterricht bei Kindern und Jugendlichen mit geistiger Behinderung* (S. 53 -74). Dortmund: Borgmann.

- Mutzeck, W. (2007). Förderplanung. In K. Bundschuh, U. Heimlich & R. Krawitz (Hrsg.), *Wörterbuch Heilpädagogik. Ein Nachschlagewerk für Studium und pädagogische Praxis* (S. 79-84). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Piller, C. (2011). *Ziele finden: Königsdisziplin oder Wortklauberei*. Unveröffentlichtes Skript. Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Pitsch, H.J. (2002). *Zur Entwicklung von Tätigkeit und Handeln Geistigbehinderter*. Oberhausen: ATHENA.
- Pitsch, H. J. & Thümmel, I. (2005). *Handeln im Unterricht. Zur Theorie und Praxis des handlungsorientierten Unterrichts mit Geistigbehinderten*. Oberhausen: ATHENA.
- Rahn, P. (2005). *Übergang zur Erwerbstätigkeit. Bewältigungsstrategien Jugendlicher in benachteiligten Lebenslagen*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Ratz, C., Stein, R. & Faas, S. (2009). Gestaltung institutioneller Übergänge. In R. Stein & D. Orthmann Bless (Hrsg.), *Basiswissen Sonderpädagogik. Band 2: Schulische Förderung bei Behinderung und Benachteiligung*. (S. 182 - 214). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.
- Roda-Schule (2011). *Miteinander leben lernen in der Berufspraxisstufe*. Internet: http://www.roda-schule.de/tl_files/pdf/berufspraxis.pdf [23.11.2013].
- Schaeper, H. (2005). *Was sind Schlüsselkompetenzen, warum sind sie wichtig und wie können sie gefördert werden?* Internet: <http://www.ams-forschungsnetzwerk.at/deutsch/publikationen/biblist.asp?sid=394849156&gs=1&stw=vortrag%20sq%20giessen> [23.10.2013].
- Schartmann, D. (2000). *Der Übergang von der Schule in das Erwerbsleben - Möglichkeiten, Chancen und Risiken*. Internet: <http://bidok.uibk.ac.at/library/gl1-00-chancen.html>. [15.10.2012].
- Schier, F. (2005). Wege der beruflichen Bildung junger Menschen mit Behinderung im dualen System. In R. Bieker (Hrsg.), *Teilhabe am Arbeitsleben. Wege der beruflichen Integration von Menschen mit Behinderung* (S. 148 - 166). Stuttgart: Kohlhammer.
- Schlummer, W. (2010). Heilpädagogische Grundlegung im Kontext Arbeit. In G. Grampp, S. Hirsch, C. M. Kasper, U. Scheibner & W. Schlummer (Hrsg.), *Arbeit. Herausforderung und Verantwortung der Heilpädagogik* (S.53-96). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Schmidmeister, C. & Grüninger Christa (2011). *Auswirkung von Bildschirmmedienkonsum auf unterrichtsrelevante Kompetenzen*. Unveröffentlichte Masterarbeit. Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Schmidt, M. & Dworschak, W. (2011). Inklusion und Teilhabe. Gleichbedeutende oder unterschiedlicher Leitbegriffe in der Sonder- und Heilpädagogik. *Zeitschrift für Heilpädagogik*. (7), 269 - 280.
- Schule am Donnersberg (2010). *Konzeption der Werkstufe*. Internet: <http://www.schuleamdonnersberg.de/index.php/unsere-schule/werkstufenkonzept> [23.11.2013].
- Schurad, H. (2001). *Schule, Sonderschule-Förderschule, Schule für Geistigbehinderte: Leistungsangebot und Qualitätssicherung. Ein Handbuch für die Erarbeitung des Leistungsangebotes und der Qualitätssicherung in der Schule für Geistigbehinderte* (zweite, überarb. Auflage). Oberhausen: Athena.
- Schwalb H. (2009). Unbehindert am Arbeitsleben teilhaben. In H. Schwalb & G. Theunissen (Hrsg.), *Inklusion, Partizipation und Empowerment in der Behindertenarbeit. Best-Practice-Beispiele: Wohnen-Leben-Arbeit-Freizeit*. (S.110-116). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Seifer, J. ,Geithner, S. & Obermeit, T. (2008). *Arbeitserfahrung und Berufsorientierung. Evaluation eines Modellprojektes zur Berufsorientierung des Landkreises Stollberg*. Chemnitz: Fakultät für Wirtschaftswissenschaften.
- Sigot, M. (2004). Ansprüche an mädchen- bzw. frauenorientierte Arbeitsassistenten an der Schnittstelle von Schule und Beruf: Folgerungen aus dem Forschungsprojekt "Die Lebenssituation von Frauen mit geistiger Behinderung". In J. Pipekova & M. Vitakova (Hrsg.), *Integration Jugendlicher mit Behinderung in den Arbeitsmarkt aus transnationaler Sicht* (S. 151-163). Brno: MSD.
- Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung (2006). *Perspektiven der Werkstufen. Auswertung einer Datenerhebung über die Werkstufen des Förderzentrums Förderschwerpunkt geistige Entwicklung*. Internet: <http://www.isb.bayern.de/download/1039/auswertung-text-alles.pdf> [16.09.2012].

- Stein, R. (2000). "Schlüsselqualifikationen"- ihre Bedeutung für die Berufshinführung bei Behinderung und Beeinträchtigung. (11), 442 - 452.
- Stein, R. (2007). Rehabilitation, berufliche. In K. Bundschuh, U. Heimlich & R. Krawitz (Hrsg.), *Wörterbuch Heilpädagogik. Ein Nachschlagewerk für Studium und pädagogische Praxis* (S. 229–231). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Stein, R. (2009). Basiswissen Sonderpädagogik - Eine Einführung. In R. Stein & D. Orthmann Bless (Hrsg.), *Basiswissen Sonderpädagogik. Band 4: Integration in Arbeit und Beruf bei Behinderung und Benachteiligung*. (1–16). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.
- Stöppler, R. & Wachsmuth, S. (2010). *Förderschwerpunkt geistige Entwicklung*. Paderborn: Schöningh.
- Straßmeier, W. (2002). Nach der Schule - was dann? Der Übergang von der Werkstufe in den beruflichen Bereich. *Zeitschrift für Heilpädagogik*. (7), 272-278.
- Sturm, H. (2008). Berufsvorbereitung: eine komplexe Entwicklungsaufgabe. Internet: <http://bidok.uibk.ac.at/library/imp-45-08-sturm-berufsvorbereitung.html> [17.10.2013].
- Terfloth, K. (2011). Arbeitsbezogene Bildungsbegleitung von Schüler(inne)n mit schwerer und mehrfacher Behinderung. In C. Ratz (Hrsg.), *Unterricht im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. Fachorientierung und Inklusion als didaktische Herausforderungen* (S. 355 - 379). Oberhausen, Rheinl: ATHENA.
- Theunissen, G. (2007). Geistige Behinderung. In K. Bundschuh, U. Heimlich & R. Krawitz (Hrsg.), *Wörterbuch Heilpädagogik. Ein Nachschlagewerk für Studium und pädagogische Praxis* (S. 94 - 96). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Theunissen, G. (2013). *Empowerment und Inklusion behinderter Menschen. Eine Einführung in Heilpädagogik und Soziale Arbeit*. Freiburg im Breisgau: Lambertus.
- Theunissen, G. & Schwalb, H. (2009). Einführung - Von der Integration zur Inklusion im Sinne von Empowerment. In H. Schwalb & G. Theunissen (Hrsg.), *Inklusion, Partizipation und Empowerment in der Behindertenarbeit. Best-Practice-Beispiele: Wohnen - Leben - Arbeit - Freizeit* (S. 11-36). Stuttgart: Kohlhammer.
- Trost, R. (2004). Von der Schule für Geistigbehinderte in den Beruf. In J. Pipekova & M. Vitakova (Hrsg.), *Integration Jugendlicher mit Behinderung in den Arbeitsmarkt aus transnationaler Sicht* (S. 145-150). Brno: MSD.
- Tschann, E. (2011). Berufliche Integration von jungen Menschen mit schweren Behinderungen und vielfachen Möglichkeiten. In E. Fischer, M. Heger & D. Laubenstein (Hrsg.), *Perspektiven beruflicher Teilhabe. Konzepte zur Integration und Inklusion von Menschen mit geistiger Behinderung* (S. 37-55). Oberhausen: Athena.
- United Nations. (2007). *Article 19 - Living independently and being included in the community*. Internet: <http://www.un.org/disabilities/default.asp?id=279>. [25.11.2013].
- Wacker, E. (2008). Soziologische Ansätze: Behinderung als Konstrukt. In S. Nußbeck, A. Biermann & H. Adam (Hrsg.), *Sonderpädagogik der geistigen Entwicklung* (S. 115 - 178). Göttingen: Hogrefe.
- Wagner, M. (2007). Autonomie. In K. Bundschuh, U. Heimlich & R. Krawitz (Hrsg.), *Wörterbuch Heilpädagogik. Ein Nachschlagewerk für Studium und pädagogische Praxis* (S. 24 - 26). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Wansing, G. (2005). *Teilhabe an der Gesellschaft. Menschen mit Behinderung zwischen Inklusion und Exklusion*. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
- Wernecke, I., Gößl, K. & Schor, J. B. (2006). *Perspektiven der Werkstufe. Auswertung zu einer Datenerhebung über die Werkstufe des Förderschwerpunkt geistige Entwicklung*. München: Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung.
- Winkler, C. (2009). Aspekte schulischer Berufsvorbereitung. In R. Stein & D. Orthmann Bless (Hrsg.), *Basiswissen Sonderpädagogik. Band 4: Integration in Arbeit und Beruf bei Behinderung und Benachteiligung*. (S. 109 - 144). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.

World Health Organization (2013). *ICF-CY. Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen*. Bern: Verlag Hans Huber.

13.2 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Wechselwirkungen zwischen den Komponenten der ICF	6
Abbildung 2: Projekt „Schülercafé“	48
Abbildung 3: Mögliche Kooperationspartner im Rahmen der Berufsfindung	60

13.3 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Gegenüberstellung der Lernbereiche	21
Tabelle 2: Was kann/soll Berufsorientierung	30
Tabelle 3: Module in der vertieften Berufsorientierung.....	30
Tabelle 4: Schlüsselkompetenzen in den Konzepten.....	43
Tabelle 5: Matrix zur Qualität von Schülerfirmen	53

Erklärungen zu wissenschaftlichen Arbeiten an der Hochschule für Heilpädagogik

1. Selbständigkeitserklärung

Ich bestätige ausdrücklich, dass es sich bei der von mir eingereichten Arbeit mit dem Titel:

Nordstern Berufsvorbereitung

Leitlinien berufsvorbereitender Stufen für Jugendliche mit geistiger Behinderung

um eine von mir selbst und ohne unerlaubte Beihilfe sowie in eigenen Worten verfasste Originalarbeit handelt. Sofern es sich dabei um eine Arbeit von mehreren Verfasserinnen oder Verfassern handelt, bestätige ich, dass die entsprechenden Teile der Arbeit korrekt und klar gekennzeichnet und der jeweiligen Autorin oder dem jeweiligen Autor eindeutig zuzuordnen sind.

Ich bestätige überdies, dass die Arbeit als Ganze oder in Teilen weder bereits einmal zur Abgeltung anderer Studienleistungen an der HfH oder an einer anderen Ausbildungseinrichtung eingereicht worden ist, noch künftig durch mein Zutun als Abgeltung einer weiteren Studienleistung eingereicht werden wird.

Ich erkläre, dass ich sämtliche in der oben genannten Arbeit enthaltenen Bezüge auf fremde Quellen (einschliesslich Tabellen, Grafiken u. Ä.) als solche kenntlich gemacht habe. Insbesondere bestätige ich, dass ich ausnahmslos und nach bestem Wissen sowohl bei wörtlich übernommenen Aussagen (Zitaten) als auch bei in eigenen Worten wiedergegebenen Aussagen anderer Autorinnen oder Autoren (Paraphrasen) die Urheberschaft angegeben habe. Ich nehme zur Kenntnis, dass Arbeiten, welche die Grundsätze der Selbständigkeitserklärung verletzen, als Plagiat betrachtet werden und die entsprechenden rechtlichen und disziplinarischen Konsequenzen nach sich ziehen.

2. Publikation durch die HfH

- Ich nehme zur Kenntnis, dass die HfH die elektronische Fassung meiner Arbeit auf dem www publizieren kann, und bestätige hier, dass die Arbeit, die ich auf der CD abgegeben habe, entsprechend anonymisiert bzw. gekürzt ist (sensible Daten, z.B. im Anhang, Lebenslauf etc.).
- Ich lehne eine allfällige Publikation auf dem www ab.

3. Datum, Name, Vorname, Unterschrift

Ich bestätige mit meiner Unterschrift die Richtigkeit der Angaben unter 1 und 2.

Ort / Datum

Name / Vorname

Unterschrift